

O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti

“OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS”

✦
mavzusidagi xalqaro
ilmiy-amaliy konferensiya

zenodo

Google

OpenAIRE

eLIBRARY.RU

ANJUMAN SHO'BALARI:

- medialingvistika nazariyasi va amaliyoti;
- adabiyotshunoslik muammolari va tarjima mahorati;
- notiqlik san'ati va nutq madaniyati;
- matn tahlili va tahriri;
- audiovizual, onlayn jurnalistikada til va uslub masalasi;
- san'at va sayohat jurnalistikasi;
- mediata'limda ijodiy yondashuv: til va uslub muammosi

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami

Toshkent, O'zbekiston

2024-yil 30-noyabr

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB

MASALASI: TAHLIL, TASNIF, QIYOS

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO'PLAMI

Toshkent, O'zbekiston

COLLECTION OF MATERIALS

from the international scientific and practical conference

THE ISSUE OF LANGUAGE AND STYLE IN THE MEDIA:

ANALYSIS, CLASSIFICATION, COMPARISON

Tashkent, Uzbekistan

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

международной научно-практической конференции

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА И СТИЛЯ В СМИ: АНАЛИЗ,

КЛАССИФИКАЦИЯ, СРАВНЕНИЕ

Ташкент, Узбекистан

To'plamdan medialingvistikaning dolzarb masalalari, mediamatnlarning ta'sirchanligini oshirish yo'llari, noshirlik sohasini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlariga oid yangiliklar, adabiyotshunoslik masalalari, tarjima mahorati, innovatsion g'oyalar va texnologiyalar, o'zbek tilining sohada qo'llanilishi, OAV matnlarining tili, uslubi va tahriri sohasida mavjud muammolarga bag'ishlangan maqolalar o'rin olgan. Undan mazkur sohada ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar, tadqiqotchilar, magistrant va talabalar foydalanishi mumkin, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida til va uslub muammolarining yechimini izlash, tahlil, tasnif va qiyos asosida tegishli xulosalar chiqarish va tavsiyalar berishda ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mas'ul muharrirlar:

Buranova Barno Menglibayevna

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Nazarova Munira Yusupovna

O'zJOKU PhD tadqiqotchi

© O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti, 2024

KONFERENSIYA TAHRIR HAY'ATI

Nazar Eshonqul	O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti va O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar Universiteti, dotsenti, yozuvchi
Qobilov Bahodir Xolbo'tayevich	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, yozuvchi
Israil Mukaddas Irgashevna	O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti va O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti professori
Tashmuxeimedova Latofat Ismatovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida professori v.b
Buranova Barno Menglibayevna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Shamaqsudova Saodat Hidoyatovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Mirzayeva Nargiza Abduqahhorovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Usmanov Nurlan Oktamovich	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Media nazariyasi va amaliyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, "Nurli jol" gazetasi muharriri
Shukurova Guli Hayitmurod qizi	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, PhD
Jo'rakulova Gulnoza Shavkatovna	nalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dotsenti, PhD
Yakubova Feruza Anvarovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi
Nazarova Munira Yusupovna	O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tayanch doktoranti

МЕДИАМАҲСУЛОТЛАР УЧУН “МАЪНАВИЙ ЭКСПЕРТИЗА” ЖОИЗ(МИ?)

Амрулло КАРИМОВ

*Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
Халқаро журналистика факультети декани,
филология фанлари доктори, профессор
ORCID: 0009-0002-8952-3459*

Абстракт. Ушбу илмий мақолада замонавий медиамаҳсулотларининг сифат ва мазмуни, миллий ахлоқ меъёрларига мослик даражаси, медиамаҳсулотларининг сарлавҳаси ва уларда тарғиб қилинаётган мавзулар муаллиф томонидан таҳлил қилинади. Ютуқ ва камчиликлар муҳокама этилиб, таклиф ва тавсиялар берилади.

Калит сўзлар: медиамаҳсулот, телевидение, кўрсатув, ижтимоий тармоқ, подкаст, мавзу, сарлавҳа, креатив ёндашув.

Кириш

Республика Маънавият ва маърифат маркази томонидан янги ташаббус илгари сурилди. Ўзбекистонда медиамаҳсулотлар ахлоқсизликни тарғиб қилмаслиги учун “маънавий экспертиза”дан ўтказилади (www.xabar.uz, 2024). Мазкур ташаббус журналистлар, фаол жамоатчилик вакиллари томонидан кенг муҳокама қилинди ([Ҳасанов Отабек, 2024](#)). Марказ томонидан масалага изоҳ бериларкан: “Бугунги шиддатли даврда ахборотлар кўлами ва оқими кенг. Медиамакон замонавий, қизиқарли ва долзарб мавзудаги хилма-хил медиамаҳсулотлар билан тўлдирилмоқда. Лекин уларнинг барини ҳам сифат

жиҳатидан ҳам, мазмун жиҳатидан ҳам миллийлигимизга мос ва хос, тарбиявий аҳамияти юқори деб бўлмайди. Шу боисдан ҳам ёшлар тарбиясига ва миллий менталитетимизга раҳна солувчи медиамаҳсулотлар тарқалишининг олдини олиш ва уларнинг софлиги, миллий ахлоқимизга мослик даражасини таҳлил қилиб бориш анча муҳим” (Марказ хабарлари, 2024) – дейилади. Бугун теле ва радиоканаллар, ижтимоий тармоқлар учун тайёрланаётган медиамаҳсулотлар, хусусан, сериал, мультфильм, кино, кўшиқ ва клипларни маънавий экспертизадан ўтказишга нечоғли эҳтиёж бор? “Ўрмонга ўт кетса хўлу қурук баробар ёнади” қабилида бу ташаббус цензурага айланиб қолмайдими?

Натижа ва мулоахазалар

Бугун мамлакатимизда “Sevimli”, “Zo‘rTV”, “My5”, “Milliy”, “FTV”, “LUX TV”, “Renessans TV” сингари ўнлаб хусусий телеканаллар, “Vodiy sadosi”, “Oriat Dono”, “Автордио” сингари радиоканаллар фаолият юритмоқда. Ижтимоий тармоқларда турли номларда подкастлар юзага келди. Жамоатчилик томонидан хусусий телеканалларнинг лойиҳалари, ижтимоий тармоқлардаги подкастлар эътироф этилаётгани, томошабинлари кўплиги, қизиқарли ва креатив лойиҳаларни эфирга узатилаётгани одамни қувонтиради. Аммо, уларнинг сифати тўғрисида ҳамиша ҳам ижобий фикр айтиш қийин. Энг аввало, лойиҳаларнинг номланиши учун маънавий экспертиза жоиз. Жуда кенг аудиторияга эга бўлган тиктокер, вайнер, блогерлар ўз тилида, ўз лаҳжасида, ўзининг жарғонида истаган нарсасини бидирлаб ётгани, теле ва радиобошловчилар истаган сўзни исталган маъно ва мақсадда ишлатаётгани, кўрсатувлар, дастурлар, турли интернет ресурслари, сайтлар номидан давлат тили қай аҳволда эканини билиш мумкинлигига урғу беради.

Телеканаллардаги дастурлар номлари таҳлил қилинар экан, гарчи номи миллий бўлса-да, “Milliy” телеканалида 10 (“Гараж”, “Mtv Show Kids”, “Mtv Show”, “M – news”, “TV – sale”, “Made in India”, “Voydod Karaoke”, “Hello

Africa”, “Shakkar time”, “M-zone”) номда, “Zo`r TV” да 13 (“Pavilon”, “Real hit”, “Puls 11 41”, “Magnit”, “Bumerang”, “Online 3602”, “Animal 360”, “Aristokratlar”, “Bojalar drive”, “Travel time”, “Скетч-шоу (Scetch Show)”, “Stend up o`zbekcha”, “The cover up”, “Божалар- community”, “Адреналин шоу”) номда, “Yoshlar” телеканалда 8 (“Sms-chat”, “Start-up-club”, “Uzex”, “General english”, “Kameradar”, “Yoshlar klip paradi”, “My business”, “Blogpost”) номда хорижий тиллардан олинган сўзлардан кўрсатувларни номлашда фойдаланилган. Бундай амалиёт вирусли касаликка ўхшайди. “MY5” (“Reyd kamera”, “My shop”), “Navo” (“Янгича cover”) телеканалда шунга ўхшаш баъзи лойиҳалар учради. “Sevimli” телеканалда ажнабий номлар учрамаганини ижобий баҳолаш зарур.

Ижтимоий тармоқлардаги поткастлар аҳволи, уларнинг номланиши ҳам талаб даражасида эмас. Мисол учун, YouTubeда бир ярим миллионга яқин обуюначига эга бўлган “Chotki TV” (муаллиф Абдувосид Саримсаков) поткасти жуда машҳур. Ўзбекистон халқ артисти, Маданият вазири О.Назарбеков билан бўлиб ўтган суҳбат 2022 йил 17 июлда интернетга кўйилган. 2024 йил 20 октябрь ҳолатига мазкур поткастнинг кўрувчилари сони 2 003 216 тани ташкил этган (Абдувосид Саримсоков, 2022). Суҳбат анча жонли. Жамоатчиликка қизиқ бўлган мавзуларда савол-жавоб ташкил этилган. Дастлабки савол томошабин диққатини тортади: “Вазир бўлиш мазза эканми ёки хонанда бўлишми?”. Шу зайл, кўрсатув бир-биридан қизиқарли, долзарб саволлар билан ривожланиб борди. Кўрсатув аввалида цензурага йўл кўйилмаслиги, суҳбатнинг бирор-бир нуқтаси кесиб ташланмаслиги ҳам келишиб олинди. Ана шундай қизиқ ва керакли лойиҳанинг рус тилидаги сўз билан номланишини оқлаб бўлмайди. Давлат тили ва унинг мавқеи ҳақида гап кетаётган ҳозирги пайтда кўрсатувларга бундай номлар кўйиш бизни кўйилган мақсаддан чалғитади. Ўз она тилимизда лойиҳа учун яхши номлар топиш мумкин эди. Ҳаттоки, шундай номлар билан машҳур бўлаётган ўнлаб

поткастларни ҳам айтиш мумкин. Мисол учун, жамоатчилик орасида машхур бўлган ёшлар (Хушнудбек Худойбердиев, Муҳрим Аъзамхўжаев, Отабек Бакиров, Лазиз Ҳамидов, Қобил Хидиров)нинг “Лолазор” подкасти шу ном билан машхурликка эриша олди. Мисол учун, Ўзбекистоннинг биринчи Президенти Ислон Каримовнинг президентлик даври, ҳукуматдаги ёзувчилар, Абдулла Орипов ва ўзбек шеърляти, ўзбек тилининг ҳолати, адиблар ҳаётига оид хотиралар ва бошқа мавзулар хусусидаги Ўзбекистон халқ шоири Усмон Азим билан бўлган суҳбати(2024 йил 27 октябрь)да кўрувчилар сони 90 мингга етган (Абдувосид Саримсоқов, 2022). Назаримизда, ўз она тилимиздаги номларни жорий этиш учун маънавий экспертиза жоиз.

Кейинги йилларда мусикий-кўнгилочар лойиҳалар хусусий каналларнинг томошабинбоп типига айланди. Айниқса, “Zo‘r TV”нинг “Эрталабдан салом” (тонгги), “Ухламайсизми?” (тунги) лойиҳалари минглаб мухлисларга эга. Кўрсатувни таниқли санъат юлдузлари ва кулгу усталари олиб боришади. Бошловчиликка юлдузларни жалб этиш юқори рейтингда туришнинг бир усули. Аммо, баъзи ҳолатларда меъёр бузилади. Одатда юқорида номи тилга олинган ҳар икки кўрсатувда ҳам меҳмонлар таклиф этилади. Жонли эфир. Қизиқчи Шукрулло Исроилов билан бўлиб ўтган бир ҳолат. Студияга меҳмон таклиф этилди. Қизиқчи қўл чўздию, аммо хонанда йигит кўрмай қолди. Аммо, қўли кўксида. Бошловчи эса “*қўлим сасиб қолди*” деган жумлани ишлатди. Агар давлат телеканалларида шундай жумла ишлатилса, муайян муддатга бошловчиликка рухсат этилмасди. Бошловчи ҳеч нима бўлмагандай, фаолиятда давом этипти. Ҳолат борган сари аянчли тус олмоқда. Хонандалар, қизиқчилар, сўз усталари, блогерларнинг бошловчиликка жалб этилиши оммавий тус олди. Журналист кадрлар тайёрланадиган олий ўқув юртларида “Нутқ маданияти”, “Нотиқлик санъати”, “Медиа тили ва услуби” каби фанлар ўқитилади. Лекин, теле ва радиоканалларда асосан санъат, маданият йўналишида таҳсил олганлар,

бошловчилик курсида мустақил ўқиганлар, алмойи-алжойи қарашлари билан ном қозонган вайнерлар, блогерлар иш юритишмоқда. Жаъфар исмли бошловчилик қилаётган “Чида юлдузим” поткастини кузатар эканмиз, у ердаги сўқиниш, ўзини тутиш, бир сўз билан айтганда, маънавий тарбиясизликка чидаб бўлмайди. Журналистик таълимда замонавий, креатив ёндашувларни қамраб олган фанларни ўз вақтида киритилмагани, юқорида номлари тилга олинган фанлар сифатига яхши эътибор берилмагани боис, медиа бозор бошқа соҳа вакилларига бой берилди. Вазият шу даражага бориб етдики, “маънавий экспертиза”га эҳтиёж туғилди. Шунинг учун ҳам жамоатчилик хавотирга туша бошлади. “Маънавий экспертиза” сўз эркинлигига раҳна солмаслиги айтиб ўтилган бўлса-да, бу ташаббус медиамаҳсулотлар сифатига ўз таъсирини ўтказмай қўймайди. Ҳар ҳолда бу масала баҳсли бўлиб қолаверади.

Хулоса

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2024 йил 20 ноябрда бўлиб ўтган Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг мажлисидаги маърузасида: “Бизнинг иккита ўқ томиримиз, иккита таянч устунимиз бор: бири – иқтисодиёт, бири – маънавиятдир. Маънавий буюк халқ – иқтисодий томондан ҳам буюк бўлади” – деб таъкидлади. Хусусий теле ва радиоканаллар мутасаддилари, мустақил равишда поткастлар тайёрлаётган вайнер ёки блогерлар мамлакат раҳбари қайд этган жиҳат нуктаи назаридан масалага ёндашса, “маънавий экспертиза”га эҳтиёж қолмайди. Маънавий экспертиза муаллифлар онги, қалби, ватанпарварлиги, миллатпарварлиги билан боғлиқ бўлган узвий жараён ҳисобланади.

Фойдаланилган манбалар:

Chotki Tv. (n.d.). *www.youtube.com. Xurmacha qilg'ini uyinda qil, men bog'cha opa emasman, alam qilsin, yor yor ko'rsatuv haqida*. Toshkent, Uzbekiston. From https://www.youtube.com/watch?v=BgksloFJtSQ&lc=Ugz_UCAzuPxumpIL3TN4AaABAg

- Toshpo'atova N.Q. (2019). *Tahliliy jurnalistika*. Toshkent: Bayoz.
- Toshpo'latova N.Q. (2013). *Jurnalistika psixologiyasi*. Toshkent.
- www.xabar.uz. (2024 йил 11-ноябрь). *Эндилликда медиумаҳсулотлар «маънавий экспертиза»дан ўтказилади*. Тошкент. From <https://xabar.uz/mahalliy/endilikda-mediamahtsulotlar-manaviy-ekspertheadanotkaziladi>
- Абдувосид Саримсоқов. (2022). Chotki.Tv. *Xurmacha qilig'ini uyinda qil, men bog'cha opa emasman, alam qilsin, yor yor ko'rsatuv haqida*. Toshkent, Uzbekiston. From https://www.youtube.com/watch?v=BgksloFJtSQ&lc=Ugz_UCAzuPxumpIL3TN4AaABAq
- Аристотель. (1978). *Риторика. Античные риторика*. Москва.
- Борев Ю. (1988). *Эстетика*. Москва: Политиздат.
- Жўрақулов У. (2006). *Худудсиз жилва*. Тошкент: "Фан".
- Йўлдошев Қ. (2006). *Ёниқ сўз (адабий ўйлар)*. Тошкент: "Янги аср авлоди".
- Марказ хабарлари. (2024 йил 11-ноябрь). Telegram. *Расмий муносабат*. Тошкент. From https://t.me/manaviyat_markaz/27576
- Мещеряков Б., Зинченко В. (2004). *Большой психологический словарь*. Москва: Олма-пресс.
- Ниёзметова Р.Ҳ. (2006). *Адабий материалларни ўрганишда ахборот технологиялардан фойдаланиш*. Тошкент.
- Тертычный А.А. (2000). *Жанры периодической печати*. Москва: Аспект Пресс.
- Толмачёв В. (2003). *Зарубежная литературы XX века*. Москва: АCADEMA.
- Хализев В. (2004). *Теория литературы*. Москва: Вышс. школа.
- Ҳасанов Отабек. (2024 йил 11-ноябрь). Telegram kanal. *Расмий муносабат*. Тошкент. From https://t.me/otabek_khasanov/2785
- Чернишевский Н. (1956). *Танланган адабий-танқидий мақолалар*. Тошкент: Давлат нашр.

FOR MEDIA PRODUCTS IS “SPIRITUAL EXPERTISE” ALLOWED?

Amrullo Karimov

Abstract. *In this scientific article, the author analyzes the quality and content of modern media products, the level of compliance with national moral standards, the titles of media products and the topics promoted in them. Achievements and shortcomings are discussed, suggestions and recommendations are given.*

Keywords: media product, television, show, social network, podcast, topic, title, creative approach.

GAZETA-PUBLITSISTIK USLUBINING BARQAROR STANDARTLARI

Mukaddas ISRAIL Irgashevna

O'zDJTU va O'zJOKU professori

israil19mukaddas@gmail.com

ORCID: 0009-0006-6991-5147

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada til, jamiyat va kommunikatsiyaning o'zaro bog'liqligi, gazeta-publitsistik uslubining o'ziga xos muqim standartlari va xususiyatlari tahlilga tortilib, gazeta-publitsistik diskursining sotsiolingvistik aspektiga murojaat qilingan. Bosma media tilini sotsiolingvistik kontekstda o'rganish ilmiy tadqiqotlarning dolzarb va muhim sohasi bolib, mazkur yondashuv ijtimoiy jarayonlarning media tilining diaxronik, leksik-semantik va uslubiy xususiyatlariga ta'sirini hamda uning taraqqiyot bosqichini tadqiq etishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: gazeta-publitsistik uslubi, sotsiolingvistik omillar, nutqni standartlashtirish, standart axboriy vositalar, ekspressiv-ta'sirchan vositalar.

Kirish

O'zbekistondagi adabiy tilning taraqqiyoti til siyosati, har qanday ko'p millatli mamlakatda bo'lganidek, davlat uchun ustuvor yo'nalish bo'lib, jamiyat uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Milliy tildagi o'zgarishlarning sabablari siyosiy, ijtimoiy, madaniy va texnologik sharoitlar kabi ko'plab omillar bilan bog'liq bo'lib, mazkur omillar murakkab xususiyatlarga ega.

Adabiy til lisoniy me'yor bilan chambarchas bog'liqdir. Odatda, adabiy til lisoniy me'yorlar uchun asosiy me'yor vazifasini o'taydi. Standartlashtirilgan til tushunchasi ma'lum me'yor va qoidalarga bo'ysunadigan adabiy tilni anglatib, jamiyat tomonidan standart sifatida qabul qilingan va rasmiy kontekstlarda qo'llaniladigan tildir. Har qanday adabiy me'yor eng muhim ijtimoiy va madaniy vazifani bajaradi hamda inson faoliyatining barcha ijtimoiy muhim sohalariga xizmat qiladi. "Adabiy til fan, ta'lim, qonun, madaniyat, texnologiyaning rivojlanishi, siyosiy-ijtimoiy, rasmiy ish yuritish, ommaviy kommunikatsiya va h.k.larda filtr rolini o'ynaydi" (<https://library.navoiy-uni.uz/>).

Natija va mulohazalar

Gazeta-publitsistik uslubi uni boshqa yozma nutq uslublaridan ajratib turuvchi o'ziga xos standartlarga ega. Aniqlik, qulaylik, qisqalik, ob'yektivlik, dolzarblik, hissiylik va ta'sirchanlik samaradorligi ushbu uslubda sifatli va ta'sirchan matnlarni yaratishga yordam beruvchi asosiy standartlardir. Ushbu standartlarga rioya qilish gazetalarga o'z maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish va auditoriyaning ishonchi va qiziqishini ushlab qolish imkonini beradi.

Publitsistika dalillarga asoslanganligi sababli, ushbu uslubning turli janrlarida nomenklatura belgilari va shaxsiy ism- familiyalarni, geografik joylarning nomlarini va shunga o'xshashlar qo'llaniladi. Gazeta-publitsistik uslubi mediaga xos bo'lgan yozma nutqning maxsus qismi bo'lganligi sababli, u samarali va ishonchli muloqot samarasini yaratishga yordam beruvchi o'ziga xos barqaror standartlarga va xususiyatlarga ega.

D.M. Teshabayeva publitsistika jamiyatning siyosiy-mafkuraviy sohasiga xizmat qilishini ta'kidlar ekan, dastavval, ushbu uslubning asosiy vazifasi sifatida tilning ta'sir etish xususiyatining o'ziga xosligini e'tirof etadi. Olimaning fikricha, zamonaviy publitsistik uslubda tilning ikki teng huquqli vazifasi ko'zga tashlanadi: *axborot berish* va *ta'sir etish*. Shuning uchun funksional uslubshunoslikda

publitsistik uslubning *publitsistik* va *axboriy* uslub hosil qiluvchi omillarning dixotomiyasiga alohida e'tibor qaratiladi. Publitsistik uslubning o'zi, birmuncha to'liqroq aytganda, – ommaviy kommunikatsiya uslubi sifatida o'rganiladi (Teshabayeva, 2012, 70-b.).

Nutqni standartlashtirish tilning avtomatlashtirilishiga, ifodaning muntazamligi va barqarorligiga, shuningdek, nomlash va baholashning umumqabul qilingan va ijtimoiy tasdiqlangan usullaridan foydalanishga intilish natijasidir. Biroq, mazkur tendensiyaning yonida boshqasi mavjud bo'lib, ular o'zaro ta'sir qiladi. Bu ham bo'lsa, ekspressivlikni va avtomatizmni buzishga, nutqiy formulalarni yangilashga moyillik. Aniqlik, ravshanlik, tushunarlilik, qisqalik, ob'yektivlik kabi xususiyatlar yuqori sifatli va ta'sirchan matnlarni yaratishga yordam beruvchi asosiy standartlardir.

Standart til vositalaridan foydalanish gazetalarning o'z maqsadlariga muvaffaqiyatli erishishiga va auditoriyaning ishonchi va qiziqishini ushlab qolishiga to'sqinlik qilmaydi. Gazeta-publitsistik uslubi axborotni taqdim etishda xolislik va muvozanatga intiladi. Mualliflarning o'z nuqtayi nazari va bahosi bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ular muammo bo'yicha turli nuqtayi nazarlarni taqdim etishga intiladilar va o'quvchilarga o'z fikrlarini shakllantirish imkoniyatini beradilar. Dalillardan savodli foydalanish axborotning yanada ob'yektiv taqdim etilishiga yordam beradi.

1-jadval

*O'zbek gazeta-publitsistik uslubida qo'llaniladigan
standart axboriy vositalar:*

Lisoniy vositalar	Misollar
Modal iboralar	<i>shuningdek; natijada; darhaqiqat, xususan, afsuski, albatta, binobarin, jumladan, lozim va h.k.</i>

Ijtimoiy-siyosiy leksika	<i>Vazirlar kengashi raisi; muhim va ishonchli sheriklik; strategik sheriklik munosabatlari; mintaqa xalqlarining tabiatiga singib ketish va h.k.</i>
Gazeta qoliplari	<i>samaralarini bermoq; dastlabki asos; uchrashuv o'tkazdi; qayd etdi; jihatlari ko'rib chiqildi; ta'kidladi; masalalarga to'xtalib o'tdi; xizmat qilishi ta'kidlandi; taklif etildi, oq oltin va h.k.</i>
Ko'p qismli so'z birikmalari	<i>samimiy mehmondo'stlik uchun dildan minnatdorlik bildirmoq; ortga qaytmas demokratik yangilanishlar va iqtisodiy islohotlarni to'liq qo'llab-quvvatlash hamda ularning muvaffaqiyati va h.k.</i>
Atoqli ismlar	<i>Sharafiddin Ali Yazdiy, shuningdek, Nizomiddin Shomiyning "Zafarnoma"lari, Davlatshoh Samarqandiyning "Tazkirat ush-shuaro'si, Abdurazzoq Samarqandiyning "Matlai sa'dayn"i; Sharq Renessansi va h.k.</i>
Abbrevia turalar	<i>O'zbekiston Prezidenti BAA bilan; "CIIE-2020" import mahsulotlari; BMT Bosh Assambleyasi; JAR prezidenti; "IGS" MCHJ hamda "FCB" MCHJga qarashli; AGTKShlar faoliyatida; va h.k.</i>
Diniy leksika	<i>islomiy qadriyatlar negizida shakllangan oilaviy muhit, o'ziga xos urf-odatlar; islom madaniyati; ochiq dunyoviy qarashlar; muqaddas dinimiz; islom dini; dinimizning bosh kitobi; hadisi shariflar va h.k.</i>

2-jadval

*Rus gazeta-publitsistik uslubida qo'llaniladigan
standart axboriy vositalar:*

Lisoniy vositalar	Misollar
Modal iboralar	<i>Вероятно, скорее всего, по всей видимости, вполне возможно, необходимо, следует, важно, должно, безусловно, несомненно, в некоторой степени, желательно, следовало бы, лучше va h.k.</i>
Ijtimoiy -siyosiy leksika	<i>Новый Узбекистан», стратегия развития, национальные интересы, сельскохозяйственные и политические реформы, поддержка молодежи, социальное жилье, программа занятости va h.k.</i>
Gazeta qoliplari	<i>в рамках стратегии Нового Узбекистана; поддержка социально уязвимых слоев населения; создание достойных условий для жизни; улучшение инвестиционного климата va h.k.</i>
Ko'p qismli so'z birikmalari	<i>широкомасштабные реформы в рамках стратегии Нового Узбекистана; создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения va h.k.</i>
Atoqli ismlar	<i>Стратегия развития Нового Узбекистана, Амир Темурали, Алишер Навоий, Программа «Благоустроенная махалля», проект «Цифровой Узбекистан-2030», Восточный Ренессанс va h.k.</i>
Abbreviaturalar	<i>«В рамках стратегии «ЦУ-2030»; ЦБРУ объявил о новом курсе; на последнем заседании ШОС; Узбекистан укрепляет свои позиции в ООН va h.k.</i>

Diniy leksika	<i>Навруз и Курбан-байрам – не только дни праздники, но и моменты для укрепления единства и уважения в нашем обществе; в дни священного месяца Рамадан мусульмане Узбекистана стремятся к духовному очищению, совершают благотворительные деяния и помогают нуждающимся va h.k.</i>
--------------------------	---

Gazeta-publitsistik uslubida ekspressivlik. Zamonaviy publitsistik matnlarda har bir insonga aloqador dolzarb masalalar yoritiladi. Mazkur masalalarga qiziqish befarqlikni istisno qiladi. G.Y. Solganikning fikricha, «sust iboralar, noaniq jumlarlar «bu yerda shunchaki nojoiz, noo‘rindir (Solganik, 1980, 218-b.).

Gazeta-publitsistik diskursi bundan mustasno emas, uning o‘ziga xosligi, birinchi navbatda, nutqning ekspressivligidadir. Publitsistika ekspressiv manbalarga boy, u dalillarni obrazli qayta fahmlash uchun cheksiz imkoniyatlarga ega. Ko‘plab tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, u turli xil uslubiy vositalardan: metafora, metonimiya, taqqoslash, epitet, giperbola, allegoriya, maqol, matal, qanotli so‘zlar, iqtiboslar, turli leksik va grammatik vositalardan foydalangan holda katta ta’sir kuchiga ega.

M.N. Kojinaning yozishicha: “vazmin, xotirjam asoslash shakli ifodali bo‘lishga, ya’ni ekspressiv bo‘lishga qodir, shuning o‘zi ta’sirchanlik vazifasining timsoli bo‘lishi mumkin” (Kojina, 1983, 185-b.). Muallifning o‘quvchi e’tiborini qozonish istagi muqarrar ravishda vazifaviy va ma’naviy-hissiy lisoniy unsurlarning xilma-xilligiga olib keladi. Publitsistikaning ta’sir etuvchi vazifasi ta’sirchan shakllardan foydalanishga yordam beradi, ammo zamonaviy voqealarga tezkor javob berish zarurati ta’sirchan va tasviriy vositalarga bo‘lgan ehtiyoj bilan qarama-qarshilikni keltirib chiqaradi. Tayyor nutqiy shakllardan iborat til standartlari muayyan ijtimoiy-siyosiy va boshqa vaziyatlar bilan bog‘liq.

3-jadval

**O'zbek publitsistik matnida qo'llaniladigan
ekspressiv-ta'sirchan vositalar:**

Lisoniy vositalar	Misollar
Turli xil uslubiy bo'yoqdor leksika	<i>jaholatni yenggan yg'onish; sara mevalarini bera boshladi; buyuk uyg'onish davrlari jaholat to'siqlari osha va h.k.</i>
Tilning tasviriy vositalari va frazeologizmlar	<i>ma'naviy umurtqa; ilmni yuksaklikka ko'taradi; mustaqillik shabadalari esa boshlagan; xalq ruhi; birovning haqidan hazar qilmoq va h.k.</i>
Ekspressiv-ta'sirchan tabiatli nutqiy qoliplar	<i>ilgari surgan g'oyalari; faxr bilan, qayg'uga botmoq; tarixiy burilish; buyuk uyg'onish davrlari va h.k.</i>
Maqollar, matallar	<i>Buzoqning yugurgani....; Odam odam bilan tirik; Ish quroling oz bo'lsa, mashaqqating soz bo'lar va h.k.</i>
Perefraza usulidan foydalanish	<i>Yomg'ir yog'sa, Salima, yog'masa, Halima..."; O'g'il bolaga o'qish, qiz bolaga to'qish(mi)?; Xalqimiz "Barakat – mag'izda, hunarli qo'l-og'izda" deydi; Bosh qomusimiz bugungi taraqqiyot shiddatiga mos bo'lishi kerak va h.k.</i>
Mavzuga doir savol va ritorik savollar	<i>Shifokor kim tomonda: bemor yoki kasal!?!; O'zbekistonda farmatsevtika tarmog'ini qanday rivojlantirish rejalashtirilmoqda?; Jahondagi eng yaxshi turizm qishloqlaridan birida nimalar hayratga soladi? va h.k.</i>

4-jadval

*Rus publitsistik matnida qo'llaniladigan
ekspressiv-ta'sirchan vositalar:*

Lisoniy vositalar	Misollar
Turli xil uslubiy bo'yoqdor leksika	<i>Коррупционная пирамида рушится на глазах; Новая Узбекистанская мечта: страна, где каждый может добиться успеха; Президентские инициативы — мощный толчок к модернизации страны va boshq.</i>
Tilning tasviriy vositalari va frazeologizmlar	<i>Экономика страны поднимается с колен; реформы — мост в будущее нашей страны; закон, как меч: карает, но и защищает; Судебная реформа движется, как ледокол, преодолевая преграды va boshq.</i>
Ekspressiv-ta'sirchan tabiatli nutqiy qoliplar	<i>Долгожданные перемены, обещанные правительством, начинают реализовываться в экономике и социальной сфере; Стремительный рост промышленного производства в Узбекистане является результатом эффективных реформ va boshq.</i>
Maqollar, matallar	<i>Терпение и труд всё перетрут; В единстве сила, в труде благополучие; Протягивай ноги по одеялу; Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь va boshq.</i>
Perefraza usulidan foydalanish	<i>Подрастающее поколение (молодёжь) занимает ключевую позицию в социальном прогрессе; Узбекистан (страна) демонстрирует (показывает)</i>

	<i>положительную динамику (рост) в экономическом развитии; va boshq.</i>
Mavzuga doir savol va ritorik savollar	<i>Какие меры предпринимает правительство для поддержки малого бизнеса?; Что мы можем сделать для улучшения экологической ситуации в Узбекистане?; Неужели мы можем игнорировать проблему загрязнения окружающей среды? va boshq.</i>

Shunday qilib, gazeta-publitsistik uslubining sotsiolingvistik aspekti til, jamiyat va kommunikatsiya o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlaydi. Til axborotni uzatish, jamoatchilik fikrini shakllantirish va auditoriyaga ta'sir qilish kuchli vositasi hisoblanadi. Gazeta-publitsistik diskursining sotsiolingvistik aspektlarini o'rganish "... til va jamiyatning o'zaro ta'sirini yaxshiroq tushunishga, shuningdek, uning ijtimoiy voqelikning shakllanishi va o'zgarishidagi rolini yaxshiroq baholashga" (Kojina, 1983, 170-b.) imkon beradi. Gazeta-publitsistik diskursi jamiyatdai o'z maqsadlariga erishish uchun turli xil lisoniy strategiyalardan foydalanadi. Ushbu strategiyalarga axborot berish, ishontirish, manipulyatsiya qilish, baholash va tanqid qilish kiradi. Hissiy tus berish, uslubiy san'atlardan foydalanish, o'quvchini chaqirish va unga murojaat qilish kabi lisoniy vositalar gazeta-publitsistik diskursida auditoriyaga ta'sir ko'rsatish va uning fikrini shakllantirish uchun faol qo'llaniladi.

FOYDALAILGAN ADABIYOTLAR:

1. Кожина, М.Н. (1983) *Стилистика русского языка*. М.: Просвещение, 170.
2. Солганик, Г.Я. (1980) *Язык и стиль средств массовой информации и пропаганды*. М.: МГУ, 218.

3. Тешабаева, Д.М. (2012) Оммавий ахборот воситалари тилининг нутқ маданияти аспектида тадқиқи (Ўзбекистон Республикаси ОАВ мисолида): Филол. фанл. д-ри. дисс. Т., 70.

4. <https://library.navoiy-uni.uz/>

STABLE STANDARDS OF NEWSPAPER-JOURNALISTIC STYLE

Mukaddas ISRAIL Irgashevna

Abstract. *This scientific article analyzes the interrelationship of language, society and communication, the specific stable standards and features of the newspaper-journalistic style, and addresses the sociolinguistic aspect of newspaper-journalistic discourse. The study of the language of print media in a sociolinguistic context is a relevant and important area of scientific research, and this approach is aimed at studying the influence of social processes on the diachronic, lexical-semantic and stylistic features of the media language and its stages of development.*

Keywords: newspaper-journalistic style, sociolinguistic factors, standardization of speech, standard information means, expressive-affective means.

BORROWING AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF NEWSPAPER LANGUAGE

Mukaddas ISRAIL Irgashevna

*Professor of the Uzbek State University of
World Languages and the Uzbek University
of Journalism and Mass Communications*

israil19mukaddas@gmail.com

ORCID: 0009-0006-6991-5147

Abstract. *It is known that language develops through internal capabilities and external influences. The article analyzes the process of enriching any language, including Uzbek, due to certain socio-political conditions through borrowings from foreign languages. Our analysis shows that most of the borrowings in newspaper and journalistic texts are concepts related to the field, that is, terms.*

Keywords: newspaper-publicistic texts, socio-political terms, lexical borrowing, language development, language patterns.

Introduction

The main reason for borrowings' emergence is extralinguistic factors, such as globalization in various spheres of life, the development of high technologies, socio-cultural changes in society, and processes occurring in domestic and foreign policy. From the language development perspective, the most intensive enrichment of language vocabulary occurs during social changes.

According to linguist B.Kh. Eshonqulov, "...borrowed words are subjected to the influence of the phonetic and grammatical laws of the new language, while unborrowed words cannot be subjected to such influence." (Eshonkulov B.Kh., 1996)

According to F. Akbarkhodzhaeva, assimilation does not apply only to the field of vocabulary. When favorable conditions arise, emphasizing that any linguistic material is mastered, he gives the following opinion: "The process of mastering terms is the process of transferring elements of various forms, as well as meaning from one language to another." According to U. Waynray, "...the process of assimilation in the context of language communication occurs in the context of quantitative ratios of intercultural communication between peoples, the duration of communication, the level of language acquisition, the functional role of languages in the life of bilingual societies, the status and prestige of the languages and cultures of the peoples representing them; assessment and attitude towards bilingualism, as well as interference observing this phenomenon." (Weinraj, W., 1979)

Methods

Uzbek linguists U. Tursunov, Zh. Mukhtorov, Sh. Rakhmatullaev believes that borrowed terms can only be considered borrowed terms when they have certain linguistic features, and he justifies this by the following features:

- 1) The expression of a foreign word by graphic and phonetic means in the language being learned;
- 2) The combination of the borrowed word with the grammatical forms and categories of the borrowed language;
- 3) Semantic independence of the borrowing;
- 4) The constant use of a borrowed term in a specific terminological system (Tursunov, U. and et al., 1975).

It should be noted that in many studies, the form of borrowings in their native language and the form in the language in which the word is adopted interact with the functional value, and they classify the following features:

a word with a clear meaning can also express an abstract meaning in the new language;

when some words related to gender are borrowed into another language, they become words related to a species;

when words are borrowed, they change from a single-meaning word to a multi-meaning word;

some words can enter other languages without an equivalent;

the possibility of non-archaic words becoming archaic words;

loss of lexical independence of borrowings;

the transformation of terms from one language into borrowed words;

word-formation (Nazarov P.J., 2019).

L. Bloomfield distinguishes the following features of borrowed words:

1) The concept of culture;

2) Internal borrowings arising as a result of direct language contacts due to territorial or political proximity;

3) Dialect-specific borrowings that have entered the literary language from dialects (Bloomfield L., 2002).

Result and discussion

Russian linguist L.P. Kristin points out the need to distinguish between the concepts of “borrowed word” and “lexical borrowing” and explains this situation as follows:...” In the essence of the process used about the concept of “appropriate word,” the sema, considered different in determining lexical assimilation, is “the transition of words from one language to another” and is essential for any word, including a foreign word, such as language activity, is integrated with various

features, in particular, lexical, elements of its system, the ratio of the level of regularity of occurrence in speech, etc. (Krysin L.P., 1968).

It is known that many words were borrowed into the Uzbek language through Persian, Arabic, and Russian. There are different reasons for this phenomenon. The first is that science and technology are developing rapidly. Currently, the vocabulary of the Uzbek language is enriched by words borrowed from the English language. This is primarily related to the rapid development of computer technology.

The socio-political sphere often requires the creation of unique concepts that facilitate communication and information exchange between experts and industry specialists. The emergence of new terms and concepts is a phenomenon related to the political process in society. Print media was undoubtedly assigned the primary task of reflecting and conveying changes in language to the audience, ensuring their understanding and engagement with the socio-political sphere.

Following independence, the emergence or creation of terms alongside new concepts was observed in the Uzbek language. It is known that terms have the property of naming or creation. Borrowings in socio-political vocabulary serve as a source for enriching the Uzbek language with new vocabulary. The following types of borrowings were observed in political terms:

Complete assimilation	Complete calque	Half calque
embargo	Prezident Adminstratsiyasi	demokratlashtirish
departament	Oq uy	liberallashtirish
parlament	Liberal demokratik partiya	konstitutsiyaviy
prezident	sovuq urush	mediaviylik
ratifikatsiya	elektron hukumat	transchegaraviy

Some examples of these borrowings are in newspaper text: “*O'zbekiston Respublikasining QONUNI. Sportda dopingga qarshi kurash to'g'risidagi xalqaro konvensiyani (Parij, 2005, October 19) ratifikatsiya qilish haqida Qonunchilik palatasi tomonidan 2010-yil 21-oktabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2010-yil 4-dekabrda ma'qullangan Sportda dopingga qarshi kurash to'g'risidagi xalqaro konvensiya ratifikatsiya qilinsin*” (“People's Word”, 2010). 28.12.2010). In this example, political terms such as “*konvensiya*” and “*ratifikatsiya*” are used as full borrowed terms. As is known, “*ratifikatsiya*” refers to the approval of an international treaty or convention by the highest state authority (entering into legal force in the same countries).

“*Saylovlarning milliy saylov qonunchiligiga muvofiq, demokratik prinsiplar asosida, ochiq va oshkora hamda yuqori tashkiliy darajada o'tkazilishida fuqarolarning huquqiy madaniyati, mamlakatimizda kechayotgan islohotlarga daxldorlik tuyg'usi, ijtimoiy-siyosiy faolligi muhim ahamiyatga egadir*” (“People's Word”, 2016). The example uses the term “*demokratik prinsiplar*”.

Refer to the newspaper text: “*Bunda iqtisodiy xizmat va tovarlar uchun hisob-kitoblar elektron pul orqali amalga oshiriladi*”; “*Raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalarga asoslangan, elektron biznes, elektron tijorat bilan bog'langan, raqamli tovar va xizmatlar ishlab chiqarayotgan va taqdim etayotgan iqtisodiy faoliyatdir*”; “*... transchegaraviy biznes hamkorlik, elektron tijoriy maydon, masofaviy ofis kabilarni qamrab oladi*” (“New Uzbekistan”, 2020).

In the examples, new terms such as *elektron pul*, *raqamli texnologiyalar*, *elektron biznes*, *elektron tijorat*, *raqamli tovar*, *raqamli xizmatlar*, *transchegaraviy biznes*, *elektron tijoriy maydon*, *masofaviy ofis* have occurred and entered the consumption of a wide audience. It should also be noted that these terms were formed by combining economic and internet terms.

“Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to’g’risida”gi, “Elektron tijorat ma’urchiligini takomillashtirish va uni yanada rivojlantirish uchun kulay sharoitlar yaratish to’g’risida”gi karorlari Uchinchi Raqamli Renessansga poydevor qo’yishda dasturulamal bo’lib xizmat kiladi” (“People's Word”, 2022).

“Глава государства предложил реализовать до 2030 года “Цифровой Узбекистан – 2030” (“People's word”, 2018); До 1 мая 2026 года в рамках проектов внедрения технологий искусственного интеллекта будут запущены вычислительные мощности, предназначенные для обработки данных (“People's word”, 2024); В Стратегии «Узбекистан-2030» поставлена цель войти в топ–30 Рейтинга электронного правительства ООН (Saidov A., 2024); Цифровая среда: эпоха перемен (uzbekistan.org.ua, 2024); Президент утвердил реализацию программы “Цифровой Ташкент” (gazeta.uz, 2020); Электронная торговля в мире и Узбекистане; Электронная коммерция по своей скорости и себестоимости стала более эффективным инструментом торговли... так как все операции можно проводить в онлайн-режиме (Irgashev B., 2020); Новый Узбекистан – это общество и государство, где высшей ценностью являются человек и интересы народа (polito.uz., 2021).

Conclusion

As noted above, Russian newspapers show that some words can enter other languages without alternatives, which is why socio-political concepts from Uzbekistan penetrate Russian. This, in turn, provides grounds for considering Russian words as a factor determining the development of the Uzbek language in the context of Uzbekistan.

Therefore, the objective coverage of news, changes occurring abroad and in our country, visits, meetings of heads of state, the adoption of new laws, socio-political and cultural events and phenomena occurring on the international stage, and

information about banking and exchange activities are of significant social importance. In the context of globalization, the rapid delivery of news to the audience and the expression of new concepts are clear manifestations of assimilation.

REFERENCES:

- "New Uzbekistan". (2020, January 28). (*"Yangi O'zbekiston"*).
- "People's Word". (2010, December 28). (*"Xalq so'zi"*).
- "People's Word". (2016, June 26). (*"Xalq so'zi"*).
- "People's word". (2018, December 28). (*"Narodnoe slovo"*).
- "People's Word". (2022, March 11). (*"Xalq so'zi"*).
- "People's word". (2024, October 18). (*"Narodnoe slovo"*).
- Bloomfield L. (2002). *Language*. Moscow.
- Eshonkulov B.Kh. (1996). *The relationship of Arabic lexical borrowings in the Uzbek literary language to paradigmatic asymmetry*. Tashkent.
- Eshonkulov B.Kh. (1996). *The relationship of Arabic lexical borrowings in the Uzbek literary language to paradigmatic asymmetry*. Tashkent.
- gazeta.uz. (2020, March 18). *The President approved the implementation of the "Digital Tashkent" program*. Uzbekistan. Retrieved from <https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/18/digital-tashkent/>
- Irgashev B. (2020, December 16). yuz.uz. *Electronic Commerce in the World and Uzbekistan*. Uzbekistan. Retrieved from <https://yuz.uz/ru/news/elektronnaya-torgovlya-v-mire-i-uzbekistane>
- Krysin L.P. (1968). *Foreign words in modern Russian*. Moscow: Nauka.
- Nazarov P.J. (2019). On words adopted into the Uzbek language. *Foreign Philology*(4), PP. 54-58.
- politо.uz. (2021, October 25). *New Uzbekistan is a society and a state where the highest value is the individual and the interests of the people*. Uzbekistan. Retrieved from <https://politо.uz/ru/16453/?print=print>
- Saidov A. (2024, September 9). parliament.gov.uz. *Founder of the New Uzbekistan, striving for the third Renaissance*. Uzbekistan. Retrieved from <https://parliament.gov.uz/ru/articles/2115#!>
- Tursunov, U. and et al. (1975). *The modern Uzbek literary language. Lexicology. Phonetics. Morphology*. Tashkent: Ukituvchi.
- uzbekistan.org.ua. (2024, September 9). *Digital Environment: An Era Of Change*. Kiev, Ukraine. Retrieved from <https://www.uzbekistan.org.ua/ru/news/6029-%D>
- Weinraj, W. (1979). *Language Contacts*. Kyiv: Visha shkola.

O'ZLASHMALAR GAZETA TILI TARAQQIYOTIDAGI MUHIM OMIL SIFATIDA

Mukaddas ISRAIL Irgashevna

Annotatsiya. *Ma'lumki, til ichki imkoniyatlar va tashqi ta'sirlar evaziga taraqqiy etadi. Maqolada har qanday tilning, shu jumladan, o'zbek tilining muayyan ijtimoiy-siyosiy sharoit tufayli chet tillardan o'zlashmalar hisobiga boyib borishi jarayoni tahlilga tortilgan. Tahlillarimiz gazeta-publitsistik matnlardagi o'zlashmalarning aksariyati sohaga oid tushunchalar, ya'ni terminlar ekanligini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: gazeta-publitsistik matnlari, ijtimoiy-siyosiy terminlar, leksik o'zlashmalar, til taraqqiyoti, til qonuniyatlari.

«VATANPARVAR» DA YANGILIKLAR KUN TARTIBINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Alijon SAFAROV Itolmasovich

*O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti,
Harbiy va sport jurnalistikasi kafedrasini mudiri,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
alijons1672@gmail.com*

Annotatsiya: *Harbiy jurnalistikada, xususan «Vatanparvar» gazetasida yangiliklar kun tartibi avvalo harbiy xizmatchilarga, shuningdek Vatan himoyasi bilan bog'liq jarayonga bevosita va bilvosita aloqador auditoriyaga qaratiladi. Maqsadli auditoriya ongida yangiliklar kun tartibi orqali harbiy jurnalistlar mamlakat mudofaa salohiyatiga oid muayyan stereotiplarni yaratadi. Mazkur maqolada “Vatanparvar” gazetasida chop etilgan materiallar misolida muammo tahlil etiladi va yechim izlanadi.*

Kalit so'zlar: harbiy, jurnalist; kun tartibi; jangovar; mudofa.

Kirish

Yangilikda kun tartibi tushunchasi nimani anglatadi? O'zbek tilining izohli lug'atida kun tartibiga “majlis muhokamasiga qo'yiladigan masalalar tarkibi va tartibi” deya izoh beriladi (Madvaliyev A., 2022). Mazkur izohga asoslanib fikr yuritadigan bo'lsak, yangiliklar kun tartibi bo'lib o'tgan, o'tayotgan voqealarning eng dolzarbi asosida ma'lumot berishga qaratilgan jarayon degan xulosa kelib chiqadi.

Ilmiy nuqtai nazardan olib qaraganda, yangiliklar kun tartibi (“agenda-setting”) bo‘lib o‘tgan voqea va hodisalarni matbuot, televidenie, radio, internet orqali boshqalardan muhimroq ko‘rib chiqishga jamoatchilikni ishontiradigan jarayondir. Yangiliklarning kun tartibi bilan bog‘liq nazariyani, ya’ni “agenda-setting” g‘oyasini ilk bor o‘rtaga tashlagan olim Uolter Lippman bo‘ladi. Olim OAV garchi auditoriyaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qilmasa-da, individ ongida tashqi dunyo obrazini muayyan streotipik tasvir orqali yaratadi, deydi (Липпман, Уолтер, 2004). Tadqiqotchilardan Loueri va Defler yangiliklar kun tartibidagi eng yorqin va asosiy beshta muhim jihatni ajratib ko‘rsatishadi:

- 1) *kun tartibini shakllantirish xususiyatlari;*
- 2) *shaxsiy kun tartibini yaratishga hissa qo‘shadigan ma’lumotlar manbalari;*
- 3) *kun tartibini belgilashning vaqt chizig‘i;*
- 4) *shaxsiy xususiyatlarning kun tartibini tashkil etishga yordam berish darajasi;*
- 5) *kun tartibini shakllantirishda siyosiy mexanizmlarning roli (Федорова Екатерина, 2017).*

Natija va mulohazalar

Harbiy jurnalistikada, xususan «Vatanparvar» gazetasida yangiliklar kun tartibi avvalo harbiy xizmatchilarga, shuningdek Vatan himoyasi bilan bog‘liq jarayonga bevosita va bilvosita aloqador auditoriyaga qaratiladi. Demak, tilga olinayotgan auditoriya ongida yangiliklar kun tartibi orqali mamlakat mudofaa salohiyatiga oid muayyan streotiplarni yaratadi. Gazetada yangiliklar kun tartibining shakllanishi quyidagi ikki omilga:

mamlakat va dunyo hayotiga oid muhim, eng dolzarb ijtimoiy-siyosiy, harbiy voqeliklar dinamikasiga;

harbiy idoralar tomonidan belgilanadigan haftalik, oylik tadbirlar rejasiga bog‘liq bo‘ladi.

“Vatanparvar”da, shu jumladan kuch tuzilmalariga qarashli gazetalarda birinchi omil bilan bog‘liq yangiliklar kam yoritiladi. Masalan, “Vatanparvar” gazetasining 2022 yil 21 oktyabr sonida chop etilgan mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotiga oid “Mablag‘lar sarflanishini nazorat qilish masalalari ko‘rib chiqildi”, “Agrar sohadagi vazifalar muhokama qilindi”, “Yevroittifoq bilan ko‘p qirrali hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari belgilandi” hamda xalqaro mavzuda “Kembriya patruli: o‘zbekistonlik harbiylar 2-o‘rinda” sarlavhali yangilik (["Vatanparvar" gazetasi, 2022](#)), 2020 yil 24 aprel sonida “Jahonda” deb nomlangan ruknda “Grin kart berilmaydimi?”, “Taklif rad etildi”, “Bron orqali sayyohlik”, “Mintaqada” ruknida esa “Velosipedda 20 km”, “Koronavirus emas, zotiljam”, “Shifokorlar ishga qaytdi” kabi yangiliklarni, (["Vatanparvar" gazetasi, 2020](#)) “Postda” gazetasida “To‘maris” ko‘krak nishoni ta‘sis etildi” sarlavhali yangilikni misol qilib keltirish mumkin (["Postda" gazetasi, 2022](#)).

Ikkinchi omil bo‘yicha kun tartibi belgilanishini tahlil qilamiz.

“Vatanparvar” gazetasining 2022 yil 25 mart soni. Harbiy soha yangiliklarini ko‘rib chiqamiz. Uchinchi sahifada berilgan “Ilk ofitserlik unvoni muborak” nomli hisobotda Chirchiq oliy tank qo‘mondonlik-muhandislik bilim yurtining ofitserlar tayyorlash kursidagi navbatdagi bitiruv haqida xabar beriladi. “Yangi xonadonlar topshirildi” nomli xabarda esa Janubi-g‘arbiy maxsus harbiy okrugining Pachkamar qo‘rg‘onida xizmat uyi foydalanishga topshirilgani aytiladi. “Sumalak sayli” deb nomlangan yangilikda Mudofaa vazirligi markaziy apparati tomonidan Navro‘z umumxalq bayrami munosabati bilan tashkil etilgan tantana haqida yozilgan. “Harbiy psixologlar ko‘nikmasi oshirildi” nomli materialda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasida harbiy psixologlar uchun tashkil etilgan kurs haqida ma‘lum qilinadi. Shuningdek, gazetaning mazkur sonidan “Abdulla Oripov izdoshlari”, “Bayram tarovati” kabi xabarlar o‘rin olgan.

Bundan harbiy idoraning gazeta yangiliklari kun tartibini belgilab bergan tadbirlari borasida shunday xulosa chiqarish mumkin:

harbiy xizmatchilarning bayram ruhiyatini ko'tarishga qaratilgan tadbirlar;
bunyodkorlikka yo'g'rilgan ishlar;
ma'naviy-ma'rifiy tarbiyaga yo'naltirilgan tadbirlar.

Demak, Mudofaa vazirligi aynan tilga olinayotgan haftada jangovar tayyorgarliklarga emas, qo'shinning ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy masalalariga urg'u beradi.

Gazetaning 2022 yil 6 may sonida "Mudofaa vazirining kubogi" nomli reportaj chop etilgan. Unda davlat va nodavlat umumta'lim maktablarining 10 va 11-sinflarida tahsil olayotgan yoshlar uchun o'tkazilgan "Vatanparvarlar" harbiy sport musobaqasiga e'tibor qaratiladi.

"G'alaba uchun tayyorgarlik" deb nomlangan reportajda esa O'zbekiston harbiylarining Markaziy harbiy okrug Forish poligonida "ArMI-2022" xalqaro armiya o'yinlariga hozirligi aks etadi. "Saralangan harbiy muhandislar «Xavfsiz marshrut» nizomiga asosan, MRD (*muhandislik razvedka dozori*), «TMM-3» (*og'ir mexanizatsiyalashtirilgan ko'priklar o'rnatish*),

«BAT-2» hisobi (*kalonna yo'llarini qayta tiklash*), «IMR-2» hisobi (*vayronalarni bartaraf etish orqali yo'l ochish*) bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Shuningdek, «Muhandislik formulasi» yo'nalishi ishtirokchilari IMR-2, MDK-3, BAT-2, GMZ-3, UR-77, PTS-M texnikalari bilan 3 km bo'lgan halqa yo'lga estafeta tarzida harakatlanib, jangovar mashinalarda tayyorgarlik ishlarini jadal sur'atda olib borishmoqda", deb yozadi muxbir ("["Vatanparvar" gazetasi, 2022](#)).

"Tajriba, malaka va tezkorlik" nomli reportajda ham harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarligi bilan bog'liq qaynoq jarayon aks ettiriladi.

Shuningdek, gazetada "Unutilmas qahramonlarga ehtirom", "Familiyam bilan faxrlanaman", "Ko'ngli tog'dek ko'tarildi" kabi axborot janrlarida materiallar

uchraydi. Muhimi shundaki, nashrning bu sonida jangovar tayyorgarlik bilan bog'liq axborot yaqqol ustunlik qiladi. Ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy-siyosiy mavzudagi materiallar undan keyingi o'rinda turadi. Demak, Mudofaa vazirligining tadbirlar kun tartibida gazeta chop etilgan haftada jangovar tayyorgarliklar, amaliy mashg'ulotlarga ko'proq e'tibor berilishi ko'zda tutilgan. Bu idora muassisligidagi nashrda seziladi.

Xulosa

Shunday xulosaga kelish mumkinki, nashr chop etayotgan harbiy mavzudagi yangiliklar Mudofaa vazirligining oylik, haftalik tadbirlar rejasiga qarab belgilanadi. Bunday yondashuv orqali vazirlik:

mamlakat mudofaasi bo'yicha islohotlar jarayonini targ'ib qiladi;
armiyaning jangovar shayligi va salohiyati haqida ijtimoiy fikrda ishonch tuyg'ularini mustahkamlaydi;
harbiy xizmatchilarda Vatan himoyasi bo'yicha ishonch, faxr, g'urur tuyg'ularini oshiradi;
bo'lg'usi yurt himoyachilarida harbiy kasbga havas uyg'otadi;
idoraning piarini shakllantiradi;
media makonda o'z axborotini keng tarqatish va muhofaza qilishga harakat qiladi.

Harbiy nashr esa:

maqsadli auditoriyaga muhim axborotlarni yetkazadi;
janrlar rang-barangligini ta'minlaydi;
axborotni harbiy sohadagi muhim voqe'larga ko'proq integratsiyalashtiradi;
nimani, qanday yoritish bo'yicha oldindan ijodiy rejalar tuzadi;
ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali auditoriyasini ko'paytirishga harakat qiladi va h.k.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Postda" gazetasi. (2022 йил 24-noyabr). pp. 1-bet.
2. "Vatanparvar" gazetasi. (2020 йил 24-aprel). pp. 20-24 betlar.
3. "Vatanparvar" gazetasi. (2022 йил 21-oktyabr). pp. 2-3 betlar.
4. "Vatanparvar" gazetasi. (2022 йил 6-may). (№ 18), pp. 4-bet.
5. Madvaliyev A. (2022). *O'bek tilining izohli lug'ti* (Vol. II). Toshkent: "O'zbekiston davlat milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti.
6. Липпман, Уолтер. (2004). *Общественное мнение*. (К. П. Редакторы перевода К.А. Левинсон, Ed., & П. с. Барчуновой, Trans.) Москва: Институт Фонда «Общественное мнение».
7. Федорова Екатерина. (2017). Теория установления повестки дня. *Гуманитарные научные исследования*(№ 5). From <https://human.snauka.ru/2017/05/23985>

CHARACTERISTICS OF THE NEWS AGENDA IN THE "VATANPARVAR" NEWSPAPER

Alijon SAFAROV Itolmasovich

Abstract: *In military journalism, in particular, in the "Vatanparvar" newspaper, the news agenda is primarily aimed at military personnel, as well as at the audience directly and indirectly related to the process of defending the Motherland. Through the news agenda, military journalists create certain stereotypes about the country's defense potential in the minds of the target audience. This article analyzes the problem and seeks a solution using the materials published in the "Vatanparvar" newspaper as an example.*

Keywords: military, journalist; agenda; combat; defense.

ZAMONAVIY MEDIAMADANIYATDA MEDIAMATNLARNI O'RGANISH TAMOYILLARI

Saodat SHAMAKSUDOVA Xidoyatovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida

O'zbekiston jurnalistika va

ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Toshkent, O'zbekiston

e-mail:saodat.xidoyatovna@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada mediamatn yaratishda mavzu tanlash, g'oyani shakllantirish, material g'oyasi hayotiy faktlar bilan boyitilishi, material to'plash, jurnalistik asarni qayta ko'rib chiqish jarayonlari tadqiq etilgan. Shuningdek, asar g'oyaviy mazmun kasb etishi uchun jurnalist o'zining axloqiy yoki g'oyaviy-mafkuraviy pozitsiyasini, tanlangan muammoga o'z qarashlarini, duch kelgan hayotiy vaziyatlar haqidagi tasavvurini, tasvirlangan faktlarga shaxsiy munosabatini ifodalashi masalalari o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: mediamtan, g'oya, mavzu tanlash, OAV materiallari, jurnalistik asar, jurnalist, uslub.

Kirish

Ma'lumki, jamiyatdagi murakkab ijtimoiy munosabatlar turli xil sohalarda, turli xil shakl va usullarda kechadi. Ommaviy muloqot bularning ichida eng muhim faoliyat sohasi bo'lib, ijtimoiy vazifasi, axborot mavzusining xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Ommaviy muloqotning asosiy lisoniy vositasi adabiy tildir. Ommaviy muloqot ijtimoiy voqea-hodisalarni lisoniy ifodaga ko'chirish, matnni axborot uzatish vositalari ehtiyojlariga muvofiqlashtirib tarkiblash va qayta ifodalash faoliyatidir.

Ya'ni jamiyat hayotidagi voqea-hodisalar ommaviy axborot vositalarida qo'llaniladigan mediamatnlar orqali aks ettiriladi.

Natija va mulohazalar

Jahon tilshunosligida media tilini o'rganish borasida qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, jahonning ilg'or mamlakatlari – AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya, Malayziya, Fransiya, Yaponiya, Rossiyada medialingvistika, shuningdek, media tili va uslubini turli xil aspektlarda o'rganish borasida izlanishlar olib borilmoqda.

Massmedia va uning nutqiy fikriy amaliyotining qat'iy nazariyasini yaratish - jurnalistika ilmi oldida turgan eng dolzarb vazifadir. Uni o'rganishda bir qator soha vakillari ishtirok etishi talab etiladi: falsafa, madaniyatshunoslik, kommunikatsiya, siyosatshunoslik, psixologiya, pedagogika, tilshunoslik, san'atshunoslik, marketologiya, jurnalistika nazariyasi, reklama va jamoatchilik bilan aloqalar. Turli usul va tahliliy jarayonlar (tarixiy, tipologik tahlil, tavsifiy tahlil, sotsiologik tahlil, sotsial-psixologik tahlil, diskurs tahlil, kontent-tahlil, ma'noviy tahlil, lisoniy tahlil, uslubiy tahlil, tuzulmaviy-kompazitsion tahlil va boshqalar) massmediani o'rganishda kerakli bo'lgan muammoli izlanish doirasini kengaytiradi.

Zamonaviy axborot olamida mediamatn degan tushuncha keng qo'llanilib kelinmoqda. Ma'lumki, mediamatn tushunchasi XX asrda ommaviy kommunikatsiya vositalarining shiddat bilan rivojlanishi oqibatida kirib kelgan. Mediamatn tushunchasi hozirgi kunda zamonaviy jamiyatdagi real voqelikni tasvirlash uchun kommunikativistika, jurnalistika nazariyasi, sotsiologiya va boshqa sohalarda qo'llaniladi. Ma'lum bir ma'noda "mediamatn" tushunchasi turli ko'rinishlari va belgilari bilan farqlanadi. Masalan, jurnalistik matn, reklama matni, internet matni tur va ko'rinishiga, janr va shakliga ko'ra tasniflanadi, ammo ularning barchasi mediamatn sifatida ifodalanadi.

Mediamatn ommaviy axborot vositalarining turiga qarab o'ziga xos xususiyatlarga, talablarga va imkoniyatlarga ega. Sifatli matn yaratish uchun jurnalist turli talablarni e'tiborga olishi kerak bo'ladi. Bular mavzuni aniqlash, uslub tanlash, auditoriyani belgilash, OAVlari imkoniyatlarini o'rganish, til boyluklaridan to'g'ri va o'rinli foydalanish kabilarni o'z ichiga oladi. Har bir OAVlarning o'ziga xos spetsifik xususiyatlarini e'tiborga olish muhimdir. Bunda jurnalistning nutqiy mahorati katta ahamiyatga ega.

Nutq mahorati jurnalistning muayyan tilning nutq sifatlarini bilishi va uni amalda qo'llay olishidir. Nutqning to'g'riligi, aniqligi, sofligi, jo'yaliligi, mantiqiyiligi, ifodaliligi, obrazlilik, ta'sirchanligi, soddaligi, qisqaligi, boyligi kabi xususiyatlarini bilmagan ijodkor muvaffaqiyat qozonmasligi aniq. Nutqning to'g'ri bo'lishi, uning adabiy til me'yorlariga muvofiq kelishi bo'lsa, aniq bo'lishi undagi so'zlar, so'z birikmalari ma'nolarining o'zaro munosabati mantiq va tafakkur qonunlariga muvofiq kelishidir, sofligi esa adabiy tilga yot bo'lgan, o'zlashmagan so'zlar, gap qurilishlarining qo'llanmasligidir.

Mediamatnlarni yuzaga keltirishda tilning sofligi, burroligi, jozibadorligi, tasviriy vositalarga boyligi va soddaligi alohida ahamiyatga ega. Jurnalist so'zlayotgan tilini yaxshi bilishi, uning fonetik, leksik, grammatik, uslubiy qonun-qoidalarini mukammal egallagan, nutq madaniyati bilimlariga ega bo'lishi lozim. Tilning so'z boyligi, so'zning o'z va ko'chma ma'nolarini, uning sinonim, antonim, omonim tizimini, fraziologizmlarini, har bir so'zning o'ziga xos ma'no va grammatik xususiyatlarini yaxshi bilish nutqning go'zalligini, ta'sirchanligini oshiradi.

OAV tiliga yangicha yondashuvlar faqat dunyo tilshunosligi rivojlanishining umumiy yo'nalishlari bilangina bog'liq emas. OAVning o'zgaruvchan vazifalari, jamiyatda ro'y berayotgan o'tish davri jarayonlari ham bunga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu esa, jamiyatda madaniyat, siyosat va mafkurada ro'y berayotgan jarayonlarni inobatga olgan holda, OAV tilini anglash zaruratini keltirib chiqaradi.

Kishilararo muloqot paytida qo'llanadigan verbal til o'z asosiy xususiyatlarini ommaviy kommunikatsiya jarayonida o'ziga xos ravishda namoyon etadi [1].

Ommaviy axborot vositalari tilini "stilistik aspekt"da o'rganishning asosiy maqsadi esa bundan farq qiladi, albatta. Bu o'rinda masala tilning turli vazifalarga egaligiga borib taqaladi. Taniqli olim G.O.Vinokur tilshunoslikda ancha oldindan tilning kommunikativ va ekspressiv vazifalari farqlana boshlaganini ta'kidlar ekan, fikrining dalili sifatida olmon tilshunosi fon der Gabelensning 1891 yilda nashr etilgan kitobidagi quyidagi qarashini keltiradi: "Til fikrning bo'laklarga bo'lingan holdagi ifodasi, fikr esa tushunchalarning bog'lanishidir. Lekin inson tili faqat bog'lanayotgan tushunchalar va ularning mantiqiy munosabatlarinigina emas, balki so'zlovchining o'z fikriga munosabatini ham ifodalashni istaydi; men faqat nimanidir aytishnigina emas, balki o'zimni ham ifodalashni xohlayman va shu tarzda mantiqiy omilga uni har jihatdan to'yintirgan holda psixologik omil qo'shiladi" [2].

Tilshunoslikka oid zamonaviy adabiyotlarda tilning, asosan, to'rt-besh vazifasi qayd etiladi. Masalan, V.A.Avrarin tilning kommunikativ (aloqa quroli, vositasi), ekspressiv (fikrlarni ifodalash), konstruktiv (fikrlarni shakllantirish), akkumulyativ (ijtimoiy tajriba va bilimlarni to'plash, saqlash) vazifalarini farqlash lozimligini ta'kidlaydi [3].

Shuning uchun ommaviy axborot vositalarining tilini tadqiq qilishda asosan uni uslubiy (stilistik) jihatdan o'rganish an'anaga kira boshladi. OAV tili va uslubi bo'yicha bir qator tilshunos olimlar ish olib borganlar. Ularga Vinokur G.O. [4], Vakurov V.N. [5], Solganik G.Ya. [6], Sa'dullayev S.D. [7], Abdusaidov A. [8], Abdurahmonov A. [9], Shomaqsudov A., Rasulov I., Qo'ng'urov R., Rustamov X., Qudratov T. [10], Toshaliyev I. [11], Tojiyev Yo. [12], Bakiyeva G., Teshaboyeva D., Israil M. va boshqalarning ko'plab ishlarini misol qilib ko'rsatish mumkin.

Zamonaviy mediamadaniyatda namoyon bo'luvchi matn, taraqqiyotning spetsifik elementi sifatida zamonaviy jurnalistikada sodir bo'layotgan dinamik

jarayonlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Kommunikatsiyaning maqsadi nafaqat texnologiq maqsadlarni, balki muloqot, umummadaniy ehtiyojlarni ham aks ettiradi. Aynan mediamatnda ular o'zini eng yorqin tarzda namoyon etadi [13].

Mediamatn dolzarb, tezkor, fakt-dalillar asosida yaratilgan bo'lishi bilan birga chiroyli, jozibali bo'lishi shart. Bunga erishish uchun matnning mazmuniga, mantiqiy kuchiga, jimjimadorliligiga katta e'tibor beriladi.

Mediamatnlarning janr tizimi jurnalistik janrlarning mavjud tizimiga to'liq mos kela olmaydi, chunki mediamatnlar lingvistik va ekstralingvistik omillar jamlanmasi vositasida tuziladi. T.G.Dobrosklonskayaning tadqiqotida mediamatnlar turlarining ularni ishlab chiqarilishiga xos xususiyatlar, tarqatish kanallari va lingvistik belgilari kabi parametrlar asosidagi tasnifi taklif etilgan [14].

Funksional-janriy turlari jihatidan bir nechta an'anaviy janrlar guruhiga ajratiladi. Ular: axboriy, tahliliy va badiiy-publitsistik bo'lib, yana ularning tarkibiga reklama va piar-janrlarini ham kiritish mumkin.

Janr muhim regulyator (yo'naltiruvchi) bo'lib, bir tomondan muallifning fikrlarini ifodalashga yordam bersa, ikkinchi tomondan asarni idrok etishga xizmat qiladi. Janr muallifga shaklni tanlash va belgilashga yordam beradi.

Mediamatnlarning tili, uslubi va janriy xususiyatlarini o'rganishda bir necha vazifalarni tadqiq etish muhimdir:

- Mediamatn tushunchasi va uning turlarini tahlil etish;
- mediamatnlarni yaratishda kerakli bo'lgan omillarni o'rganish;
- mediamatnlarning tuzilmasi va ularda tildan foydalanish xususiyatlarini aniqlash;
- mediamatnlarning lisoniy-uslubiy va janriy o'ziga xosliklarni o'rganish;
- lisoniy vositalardan unumli va o'rinli foydalanish tadqiq etish;
- mediamatnlarning sifatini oshiruvchi lingvistik vositalar aniqlash.

OAV tili deb atalmish noyob ijtimoiy-lisoniy hodisani to'la tasavvur etishda sotsiolingvistik, kognitiv, semantik, psixolingvistik, pragmatik va kulturologik, diskursiv prinsiplar keng imkoniyatlar ochib beradi. OAV tilini bunday aspektlarda o'rganish ayni paytda nutqiy ta'sir qilish jarayonlarining muhim xususiyatlarini ham o'rganishni taqazo etadi [15].

Hozirgi paytda OAVni o'rganishda kompleks yondashuv rivojlan-tirilmoqda. Bunday o'quv-ilmiy yo'nalish nemis tilida Medienwissenschaft, ingliz ilmiy an'anasiga ko'ra esa, medialinguistic – medialingvistika deb nomlanadi. Tilshunoslikdagi ushbu yangi yo'nalish ostida mediamatnlarni o'rganuvchi turli sohalar birlashtirildi. Ularning barchasi lisoniy va mediaviy xususiyatlarning dialektik yaxlitligini ifodalaydi va mediamatn uch miqyosda namoyon bo'ladi: so'zlardan iborat matn, videotasma yoki grafik tasvir miqyosi, ovoz jo'rli miqyosi (ovozli hamohanglik miqyosi).

Xulosa

Mediamatnlar turli xil maktablar va sohalar doirasida ko'rib chiqiladi: sotsiolingvistik, funktsional uslubiyat, diskurs nazariyasi, kontent tahlil, kognitiv lingvistika, ritorik tanqid nuqtai nazaridan. Tadqiqotchilarning e'tiborini turli xil mavzular jalb etib kelmoqda: bular - ommaviy axborot vositalari tilining funktsional-uslubiy holatini aniqlash, shuningdek, turli xil mediamatnlarni tavsiflash usullari va ijtimoiy-madaniy omillarning medianutqqa ta'siri va ta'sir etishning lingvomediyali texnologiyalaridir.

Bugungi kunda mediamatnlarni o'rganish uchun matnni qayta ishlashning barcha usullaridan foydalanilmoqda: tizimli va tarkibiy tahlilning an'anaviy usullaridan tortib, diskursiv, sotsiologik va madaniy tadqiqotlarni tahliliga qadar. Bunday keng uslubiy baza, avvalambor, mediamatnlarni tadqiq qilishning fanlararo tadqiqotlari natijasida shakllandi. Medialingvistika doirasida mediamatnlarni tahlil qilishning turli usullarini birlashtirish (intergratsiyalashuvi) mediamatnning haqiqiy

xususiyatlari, uning uslubi, individual va ommaviy ongga ta'sir qilish xususiyatlari, og'zaki va ommaviy axborot vositalarining o'zaro ta'siri usullari, g'oyaviy modallik, madaniy ahamiyatga ega tarkibiy qismlarning roli to'g'risida keng qamrovli tasavvurga ega bo'lishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Bakiyeva G.X., Teshabayeva D.M., Ommaviy axborot vositalari tili, Toshkent, 2020, p. B. 19.
- [2] Винокур Г.О., О языке художественной литературы., Москва, 1991, p. С. 35.
- [3] Аврорин В.А., Проблемы изучения функциональной стороны языка, Москва: Логос, 1975, p. С. 44.
- [4] Винокур Г.О., Культура языка, Москва: Высшая школа, 1929.
- [5] Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я., Стилистика газетных жанров, Москва, 1978.
- [6] Солганик Г.Я., Стилистика газетных жанров, Москва, 1978.
- [7] Саъдуллаев С.Д., Язык и стиль средств массовой информации, Тошкент, 2002.
- [8] Abdusaidov A., Jurnalistning tildan foydalanish mahorati, Samarqand, 2004.
- [9] Abdurahmonov A., Gazeta jurnalistikasi terminlarining qisqacha izohli lug'ati, Toshkent : O'qituvchi, 1983.
- [10] Shomaqsudov A., Rasulov I., Qo'ng'urov R., Rustamov X., O'zbek tili stilistikasi, Toshkent: O'qituvchi, 1983.
- [11] Toshaliyev I., O'zbek tili uslubiyati, Toshkent: Universitet., 1996.
- [12] Tojiyev Yo., Nutq madaniyati asoslari, Toshkent: O'zbekiston, 1992.
- [13] Bakiyeva G.X., Teshabayeva D.M., Jurnalistika. Medialingvistika va tahrir, Toshkent: O'zbekiston, 2019, p. B. 71.
- [14] Bakiyeva G.X., Teshabayeva D.M., Mediamakonda matn, Toshkent: Turon-iqbol, 2019, p. B. 6.
- [15] Bakiyeva G.X., Teshabayeva D.M., Ommaviy axborot vositalari tili, Toshkent, 2020, p. B. 19.

PRINCIPLES OF STUDYING MEDIA TEXTS IN MODERN MEDIA CULTURE

Saodat Khidoyatovna Shamaksudova

Abstract. *Today, all methods of text processing are used to study media texts: from traditional methods of systematic and structural analysis to the analysis of discursive, sociological and cultural studies. Such a broad methodological base was formed, first of all, as a result of interdisciplinary research in the study of media texts. This article analyzes the methods of processing media texts.*

Keywords: media text, analysis, editing, language of communication, media linguistics, style.

TALABALARNING OG‘ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSI VA ULARNING YECHIMLARINI

Iroda SHOKIROVA Utkurovna
O‘zbekiston davlat konservatoriyasi dotsenti.

Eson ESHQORAYEV Abdurahmatovich
Toshkent amaliy fanlar universiteti o‘qituvchisi
eshkaraevesan@gmail.com
ORCID: 0009-0002-9914-5607

Annotatsiya: Ushbu maqolada mualliflar talabalarning og‘zaki nutqini rivojlantirish muammosi va ularning yechimlarini “Nutq madaniyati” darslari misolida zamonaviy yondashuvlar orqali ochib beradi. O‘zining uzoq yillik tajribasiga tayangan holda va yig‘ilgan materialga asoslanib, ma’lum bir ilmiy qarashlar qilganlar.

Kalit so‘zlar: og‘zaki nutq, talabalar, zamonaviy muammo, konservatoriya, til madaniyati, matn.

Kirish

Talabalar tarbiyasi ko‘p qirrali va murakkab jarayon bo‘lib, unda jamiyat, oila va maktab muhim rol o‘ynaydi. Har bir talaba og‘zaki nutqni rivojlantirish muammosi va mavzuni o‘rganishda o‘ziga xos tarzda o‘qitadi va tarbiyalaydi. Ammo og‘zaki nutq yosh avlodni tarbiyalashda katta rol o‘ynaydi, bu talabalarga hissiy ta’sir ko‘rsatish uchun ulkan imkoniyatlarga ega. Talabalarning nutqi orqali badiiy rivojlanishi “Talabalarning boshqa shaxslar his-tuyg‘ularini yuklash qobiliyatiga” asoslanadi. Og‘zaki nutqning tarbiyaviy maqsadga muvofiqligi, uning ibrat kuchi bilan zaryadlash, tarbiyalash va yuqori baholarni saqlash qobiliyati shundan kelib chiqadi. Biroq, og‘zaki nutq haqiqatan ham talabalar uchun hayot ma'nosi darsligi,

axloqiy-estetik tarbiya maktabiga aylanishi uchun uni talabalarga juda to'g'ri, aqlli va nozik tarzda taqdim etish kerak.

Vinogradov V.V. shunday deb yozgan edi: “Oliy dargohda og‘zaki nutqni rivojlantirish muammosini o‘rganishga zamonaviy yondashuvlar grammatika yoki yozuvchilarning ismlari, sanalari, asarlari va boshqalarning quruq ro‘yxatiga aylanmasligi kerak. Oliy dargohlarda og‘zaki nutqni qanday o‘rganish masalasi o‘qitish metodikasining asosiy mazmunini tashkil qiladi” [1;56].

Natija va mulohazalar

Talabalarning og‘zaki nutqini rivojlantirish muammosini o‘rganishning zamonaviy yondashuvlari “Nutq madaniyati”ni akademik fan sifatida pedagogika fani, uni o‘qitish usullari (talabaning o‘quv jarayonini boshqarishdagi faoliyati) va o‘rganish (talabaning bilim olishdagi faoliyati, ko‘nikmalar va qobiliyatlar).

Dal V.I. quyidagilarni ta’kidlaydi: “Oliy o‘quv yurtkarida og‘zaki nutqni o‘rgatish va o‘rganishning maqsad va vazifalarini, ta’lim mazmunini metodika belgilaydi, eng boy adabiyot xazinasidan saralashning ilmiy mezonlarini hamda o‘rganish uchun asarlarni ishlab chiqadi, talabalar ta’limini bir yo‘nalishda ilmiy asoslab beradi yoki ta’limning boshqa jihati, natijada eng samarali metodik usullar tadbiq etadi, ular orqali o‘rganilayotgan til va adabiy asarlarning qimmati va boyligini bilib oladilar” [2; 66].

“Nutq madaniyati” fanining o‘ziga xos xususiyatlari adabiy va badiiy asarlarni o‘rganishda vizualizatsiyadan foydalanishga yanada ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Pedagogika ko‘rinishni asosiy shakllantiruvchi tamoyillardan biri deb hisoblaydi, bu esa talabalar tomonidan bevosita idrok etiladigan tasvirlarning aniqligi asosida o‘rganishni qurishga yordam beradi. Vizualizatsiya tasavvurni faollashtiradi va kerakli assotsiatsiyalarni keltirib chiqaradi. Nutq madaniyati o‘zining obrazli xususiyatiga ko‘ra san’at turlaridan biri bo‘lib, adabiy-badiiy matnni to‘g‘ridan-to‘g‘ri idrok etish (o‘qish) bilan ko‘rgazmali tasvirlarni yuzaga keltiradi [3;12-13].

Vizual ravshanlikning ma'lum imkoniyatlarini jalb qilish bir san'atning boshqasi bilan almashtirilishiga olib kelishi mumkin, chunki talabalar og'zaki badiiy tasvirni emas, balki uning tasviriy ekvivalentini (analog) idrok etadilar [4;11] San'at oily dargohlarida fanni o'qitish jarayonida tasviriy ravshanlikka murojaat faqat tasavvur faolligini shakllantiradigan, talabalarni kerakli vaziyatga olib borishga yordam beradigan va xorijiy talabalarga o'zbek turmushining xususiyatlari, kiyim-kechaklari, mulki va O'zbekiston tabiati haqida tushuncha beradigan hollardagina ko'rsatilishi mumkin. San'at oily dargohlari amaliyotida takroriy o'qishda ko'rish va eshitishning barcha turlaridan ko'proq foydalaniladi, shuning uchun badiiy matnni bevosita anglashdan tug'ilgan obrazlarda nisbatan yaqin badiiy obrazlar paydo bo'ladi.

МИТИШКИН М.Дning et'irof etishicha, "Oliy ta'limda og'zaki nutqni rivojlantirish muammosini o'rganishga zamonaviy yondashuvlar boshqacha rivojlanadi. Adabiy asarni bevosita idrok etishda milliy o'ziga xos hodisalarni aks ettiruvchi obrazlar talabalar ongida yetarlicha bo'lmagan, hatto yolg'on badiiy g'oyalarni keltirib chiqarishi mumkin" [5; 79].

Shuning uchun, ba'zi hollarda, adabiy asarni majburiy o'qishdan oldin turli xil vizual ravshanlik bilan ishlash mumkin, bu esa tegishli yo'nalishda ishlash va ma'lum bir hissiy kayfiyatni saqlash taxminlarini rag'batlantiradi.

Konservatoriyada ushbu tamoyilning mazmuni kengaytirilgan, shuningdek, milliy va xorijiy asarni idrok etish psixologiyasini hisobga olishni o'z ichiga oladi.

Saidov S.V. quyidagilarni ta'kidlaydi: "Og'zaki nutqni rivojlantirish muammosini o'rganishga zamonaviy yondashuvlar hozirgi vaqtda dolzarb mavzu bo'lib, hatto xorijiy talabalar ham o'zbek tilida shunday darajada so'zlashadilarki, ular mumtoz adabiyotining ko'plab asarlarini asl nusxada o'qib, tushuna oladilar. Shuning uchun konservatoriyada adabiy-badiiy asarning tilshunoslik nuqtai nazaridan ochiqligi printsipli birinchi o'rinlardan biriga qo'yiladi".[6;10]

Konservatoriyada biz talabalarning adabiy va badiiy asarga hissiy sezgirligi bilan tez-tez uchrashamiz. Buning sababi, birinchi navbatda, tadqiqotga biriktirilgan mumtoz badiiy matnning lingvistik murakkabligidadir. Ko'pgina so'zlar tushunarsiz bo'lgan matni o'qish paytida aqliy ravishda idrok etish mumkin emas. Hissiy sezgirlikni yengish uchun siz vizual va eshitish ravshanligi imkoniyatlaridan foydalanishingiz mumkin, lekin, eng muhimi, badiiy so'zning o'ziga katta e'tibor berishingiz kerak.

Konservatoriyada nutq madaniyatini o'qitish masalalarini ko'rib chiqayotganda, asosiy tamoyillar to'plamini va fanni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini va og'zaki nutqni rivojlantirish muammosini o'rganishga zamonaviy yondashuvlarni esga olish kerak. Ba'zan noo'zbek tili va madaniy-tarixiy muhitda o'rganiladi. Konservatoriyadagi "Nutq madaniyati" fanining mazmunini ham, tuzilishini ham aniqlashga katta ta'sir ko'rsatuvchi talabalarning o'zbek tilini puxta bilmasligi kabi omillarni yodda tutish kerak.

O.Sh. Sharafutdinov shunday yozgan edi: "...Shu bilan birga, talabalar rus va ona tili adabiyotlarini ham o'rganadilar, bu esa ikki adabiyot materialini asosida adabiy ta'lim vazifalarini oldindan belgilashga, ikki fanning aloqadorligiga xos bo'lgan uslubiy imkoniyatlardan keng foydalanishga yordam beradi, bir-biriga yaqin, ayniqsa, o'zbek va rus adabiyotini o'rganishda bilim va ko'nikmalarni o'tkazish imkoniyatini beradi» [3; 79.].

Кулбин А.Д. е'tirof etishicha: "Milliy badiiy hamda mumtoz adabiyotni o'rganish va o'qish talabalarga chet tilidagi badiiy bo'lmagan matnlarni o'qishni ancha osonlashtiradi. Milliy va chet tillarini o'rganish o'quvchilarning xayoliy tafakkurini boyitadi. Shu bilan birga, Oliy o'quv yurtlarida talabalari o'z ona tiliga nisbatan yangi estetik tizimni, yangi obrazlarni, voqelikni tasvirlash usullarini – og'zaki, emotsional, estetik jihatdan ma'lum darajada o'rganadilar" [4; 7].

Xulosa

Og'zaki nutqni rivojlantirish muammosini o'rganishga zamonaviy yondashuvlar va nutq madaniyatini o'rgatish metodikasi – bu pedagogik badiiy adabiyot fani o'quv predmeti sifatida va uni talabalarning o'qituvchi rahbarligida o'zlashtirish yo'llari bo'lib, uslubiy adabiyot o'qitishning maqsad va vazifalarini belgilaydi, o'rganilayotgan fanning mazmunini asoslaydi, o'qituvchi va talabalarning ta'lim jarayonidagi faoliyatining usullarini ishlab chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. **Виноградов В.В.** Фразеологические единицы современного русского языка, / В.В. Виноградов М.: Наука, 2001.376 с.
2. **Даль В.И.** Пословицы и поговорки в русском языке, / В.И. Даль М.: Наука, 2012.- 26 с.
3. **О.Ш. Sharafutdinov.** “Nutq madaniyati”. O'quv qo'llanma. O'zMU. 2023.
4. **Кулбин А.Д.**- Основы лингвокультуологии, /Кулбин А.Д. Наука, 2005.- 276 с.
5. **Митишкин М.Д.** Фразеологии в современном русском языке,/ Митишкин М.Д. : Высшая школа, 1999.- 254 с.
6. **Саидов С.В.** Развитие пословицы и поговорки в настоящее время, / Саидов С.И. : Москва, Наука, 2003.- 396 с.

THE PROBLEM OF DEVELOPING ORAL SPEECH OF STUDENTS AND THEIR SOLUTIONS

Iroda SHOKIROVA Utkurovna

Eson ESHQORAYEV Abdurahmatovich

Abstract: *In this article, the authors reveal the problems of developing students' oral speech and ways to solve them using modern approaches using the example of the “Speech Culture” classes.*

Keywords: oral speech, students, modern problem, conservatory, language culture, text.

TURKIY TILNING SHAKLLANISH TARIXI

Feruza YAKUBOVA Anvarovna

O'zJOKU, O'zbek tili va adabiyoti

kafedrası katta o'qituvchisi

feruza1471@gmail.com

ORCID: 0009-0008-9122-294X

Annotatsiya. *Inson paydo bo'libdiki, til odamlar o'rtasidagi yaqin munosabatlarni shakllantirib kelgan. Ona tili har bir xalq, har bir millat uchun benihoya buyuk qadriyat, bebaho boylikdir. Ushbu maqolada o'zbek tilining qadimiy va boy tarixga ega ekanligi, uning shakllanishida baktriylar, so'g'dlar xorazmiylar va boshqa elat va millatlar o'z ta'sirini ko'rsatgani haqidagi fikrlar tahlili berilgan.*

Kalit so'zlar. *Insoniyat, jadidchilik, mushohada, yozma manbaa, chig'atoy tili, qorluqchilik, o'g'uz, qipchoq, kategoriya, tutqinlik, lahja.*

Kirish

1989-yil 21-oktyabrda “Davlat tili to'g'risida”gi qonun qabul qilindi. Bu tarixiy, qolaversa milliy va ma'naviy jarayon bo'lib, istiqlol sari qo'yilgan ilk poydevor edi.

Darhaqiqat, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan ekan, avvalo turkiy tilning tarixi haqida mushohada qilishimiz lozim. Davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilingan kun munosabati bilan turkiy til tarixini yaratish real voqeliklar asosida alohida bir millat emas, balki jadidchilik nazariyasi nuqtai nazaridan yondashib,

barcha turkiy tillar tarixini yaxlit bir til deb hisoblab o'tmishga nazar solishimiz lozim..

Natija va mulohazalar

Turkiy tillar tarixining ilk bosqichi meloddan avvalgi asrlarga borib taqaladi va u melodning V asriga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davr ilmiy adabiyotlarda eng qadimgi turkiy til nomi bilan yuritiladi va u ikki bosqichga ajratiladi. Birinchi bosqich oltoy nomi bilan ataladi va u eramizdan oldingi III asrgacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Keyingi bosqich eramizdan avvalgi III asrdan melodiy IV asrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi va u xun davri deb yuritiladi. O'zbek tili eng qadimgi tillardan biri bo'lib, uning tarixi oltoy davridan boshlanadi. (Rahmonov N., 2009) Oltoy nazariyasiga rus sharqshunos olimi V.Radlov asos solgan bo'lib, uning nazariyasiga ko'ra oltoy tillarida so'z boshida va oxirida kelgan undoshlar faqat jarangsiz bo'ladi. Mazkur nazariyaga ko'ra, turkiy tillarning tarixi oltoy tillari bir til bo'lib tashkil topgan qadimgi oltoy davridan boshlanadi. Oltoy bobo tili (asos til) dastlab ikkiga, ya'ni tungus manjur va turk-mo'g'ul tillariga ajralgan. Keyinchalik turk-mo'g'ul tili mustaqil ikki til, ya'ni turk va mo'g'ul tillari sifatida taraqqiy etgan.

Milodiy III-IV asrlarda ko'pgina qabilalar "turo" nomi ostida yuritilgan. "Tele" va "turo" aslida bitta qabilaning nomi emas, balki turkiy tilli qabilalarning turli urug'idir. Manbaalarning guvohlik berishicha, xunlar hokimiyati yemirilgach Attila bilan g'arbga ketmay, o'z joylarida qolib ketgan turkiy qabilalarga "turo" qabilasi bosh bo'lib, ular tarkibida 44 ta qabila bo'lgan, ularning nomi xitoydagi shimoliy sulolalar tarixida keltiriladi (Ko'hna Turon sulolasi tarixi).

Shunday qilib, qadimgi Xitoy yozma manbaalariga ko'ra shimoliy Xitoy kichik podsholiklarining shimoliy, shimoliy-sharqiy va shimoliy – g'arbiy chegaralarida (O'rta Osiyo, Qozog'iston) miloddan avvalgi III-II ming yilliklarida "xu", "di", "xun" nomlari ostida chorvador qabilalar yashagan. Ular Xitoy ierogliflarida davriga

qarab, turlicha talaffuz etilgan bo'lsada, ularning turkiy tili etnosga tegishli ekanligi ma'lum bo'ldi.

Rivojlangan o'rta asrlar davriga g'arbiy qoraxoniylar doirasida jonli o'zbek tilining qarluq chigil lahjalari asosiga rivojlanishiga siyosiy va etno madaniy imkoniyatlar yaratildi. Bu zaminga qadimdan turkiylarnig anchagina qismi o'troqlashib ulgurgan turk, kaltatay, qarluq, chigil, muxsiarg'un, musabozori, turkash kabi qabilalar so'g'dizabon aholi bilan yonma-yon yashab kelganlar. G'arbiy qoraxoniylar davlati doirasida eski o'zbek tili bilan birga boshqa turkiy lahjalar ham ajralib chiqadi. Shuning uchun, Mahmud qoshg'ariy va Yusuf Xos Hojiblar tili umumturk tili bo'lsa, Ahmad Yassaviy va Ahmad Yugnakiylar tili eski o'zbek tilining namunalari hisoblanadi. Temuriylar davrida turkiy til rivojlanishda davom etdi va davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Aynan shu davrda turkiy adabiy tilning oldingi asarlarga nisbatan rivojlangan turi shakllandi. Bu adabiy til, tilshunoslikka doir adabiyotlarda "turkiy", "chig'atoy" va "eski o'zbek tili" deb nomlangan.

(Щербак А.М., 1962)

Shakllangan eski o'zbek tili Alisher Navoiy davrida eng yuqori nuqtaga ko'tarildi (Бартольд В.В., 1966).

Yana bir ma'lumot, jumladan, "Naqshi Rustom" va "Behustun" (Kirmon shox yaqini – Eron) bitiklarida Turon (Markaziy Osiyo)da yashagan Skiflar sak deb ko'rsatilgan. Shuningdek, Eronning shimoliy- sharqida sak xalqi tuzgan davlat sakiston davlati bo'lgan sakiston xalqi skif saklardan iborat bo'lib, uning turkiy tili xalqlariga mansubligi haqida VII asr arab manbaalari hamda, IX asrda arab tarixchisi Gardiziy xabar beradi. Saklar forslar qurshovida qolgani uchun o'z ona tilini unutadi. Lekin baxtiyorlar nomli turkiy tilli xalq xozir ham mavjud Cakiston xozirgi kunda Seyiston nomi bilan saqlanib qolgan.

Turkiy til dunyoda eng qadimgi tillardan bo'lib, o'z rang-barangligini turli lahjalarda bo'lsada saqlab qoldi. Xozirgi turkiy tillar miloddan avvalgi III ming

yillikdan ilk o'rta asrlargacha (shumer va xitoy manbaalari asosida), qadimgi turkiy tili (V-X asrlar), eski turkiy tili (XI-XIV asrlar) bilan uzviy bog'liq va ularning davomidir. Eski o'zbek (chig'atoy) tili XV-XIX asrlarga to'g'ri keladi. Qadimgi turkiy yozma obidalar tili o'sha davrlardagi turkiy qabilalar uchun xizmat qilgan, hamda birinchi va ikkinchi turk xoqonligining davlat tili hisoblangan. Shuningdek, to'qqiz o'g'iz yoki (uyg'ur), turkiy xalqlari davlatida qadimgi qirg'iz xoqonligida o'n uyg'urlar davlatida, hamda qoraxoniylar davlatining dastlabki davrlarida qadimgi turkiy til davlat tili maqomi darajasida qo'llangan. Qadimgi turkiy tilda Kultegin, Tunyuquq, Irq, Mo'g'ilanxon' So'ju kabi yozma obidalar saqlanib qolgan. XI-XV asrlarda qadimgi turkiy til asosida ba'zi fonetik o'zgarishlar, ayrim grammatik shakllarning silliqanishi, yangi leksik qatlamlar kengayishi orqali eski turkiy yoki o'rta turkiy til shakllandi.

Eski turkiy til Qoraxoniylar, G'aznaviylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar, Chig'atoyxonlari davlatlarida turkiy xalqlarning davlat va adabiy tili doirasida iste'mol etildi. Shuningdek, u Kichik Osiyoda (asosan Eronda) saqlanib qolgan Saljuqiylar davri uchun ham davlat tili maqomida bo'lgan. Eronda Chingizxon avlodi Xulaguxonlar hamda temuriylarning ilk hukmdorlik davrida ham eski turkiy til umumturkiy til vazifasini bajargan. Eski turkiy tilda "Qutadg'u bilig", "Devoni lug'atit turk", "Hibat-ul haqoyiq", "Qissayi Yusuf", "Qissayi Rabg'o'ziy", "Nahjul-Farodis", "Xusrav va Shirin", "Gulistoniy bit turkiy", "Muhabbatnoma", "O'g'uznoma" kabi yozma obidalar saqlanib qoldi (Saidov Yo., 2019).

XV asr boshidan yangi turk davri boshlandi. U g'arbiy hamda sharqiy turk tillariga bo'linadi. Bu bo'linish ba'zi qabilaviy jihatdan fonetik, grammatik, leksik xususiyatlarda namoyon bo'ladi. Sharq guruh qorluqchilik, o'g'uz, qipchoq kabi turkiy qabila tillari kabi yuzaga keldi. Bu guruh tili o'zbek, qozoq, qirg'iz, uyg'ur, turkman, qoraqalpoq xalqlarining adabiy tili vazifasini bajardi. G'arbiy turk tili esa, o'g'uz qabila urug'lari bilan qisman qipchoq qabila tilining ta'siri ham mavjud.

Hozirgi millat sifatida yashayotgan turkiy xalqlar tili eng yangi turk tili nomi bilan shakllahdi. Sharqiy turk xalqlari bir yuz yigirma besh yil davomida siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy tutqinlikka uchradi. Turk xalqlari shimoldan ham, sharqdan ham cheksiz tazyiq ostida qoldi. Bu og'ir ahvoldan qutilish yo'llaridan biri tarixan adabiy tili bir bo'lgan sharqiy turk xalqlarning birlashish zaruriyatidir. Shuningdek, XV-XIX asrdagi turkiy adabiy til barcha turkiy xalqlarga xos tovushlar uyg'unligiga, fonetik, grammatik, leksik birlikka asoslangan

Qardosh turkiy tillardagi unli va undosh tovushlarning sifati hamda soni XV-XIX asr sharqiy turk adabiy tiliga ma'lum darajada mos keladi. Shuningdek, qozoq hamda qirg'iz tillarida uchraydigan ba'zi diftongli, (bir bo'g'inda ikkita tovushning birga kelishi fonetik unsur) hodisalar ayrim o'zbek shevalarida uchraydi. Turkman tilidagi ba'zi birlamchi cho'ziq unlilar esa, o'zbek tilining Xorazm, hamda shimoliy shevalarida uchraydi. Qardosh turkiy tillarda ko'rsatilgan fonetik xususiyatlardan tashqari ba'zi til xodisalari esa, lahja xususiyati sifatida saqlanib qolgan.

Xulosa

Mamlakat o'z mustaqilligini e'lon qilgan kundan boshlab yuz bergan ikkinchi inqilobiy to'lqin odamlar ongini tubdan o'zgartirib yubordi. Bu siyosiy jarayon milliy tariximizga yana bir bor murojaat qilishimizga to'g'ri keldi. Natijada real tariximizni tiklash, uni ommaga olib chiqish va xalqaro miqiyosda ma'naviy qadrini tiklash masalasida ulkan qadamlar tashlandi. Bu ma'naviy tiklanish bir asrdan ortiq tutqinlikda bo'lgan sharqiy turk tillari uchun ulkan tarixiy, ma'naviy va siyosiy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rahmonov N., Sodiqov Q. "O'zbek tili tarixi". – Toshkent: 2009. 78-81 bet.
2. Ko'hna Turon sulolasi tarixi 2-qism, 199-bob, 153-159-bet.
3. Щербак А.М. Грамматика старо узбекского языка. – Москва: Академия, 1962. – С.12-16.

4. Бартольд В.В. Двенадцать лекции по истории турецких народов средней Азии. – Москваб 1966. С. 508.
5. Saidov Yoqub. “O‘zbek adabiy tili tarixi”//o‘quv qo‘llanma. – Buxoro: 2019, 135-138 bet.
6. Asqarov A. Mustaqillik yillarida tarix arxeologiya va etnologiya. O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar jurnali. №6. Toshkent 1996yil.

HISTORY OF THE FORMATION OF THE TURKISH LANGUAGE

Feruza YAKUBOVA Anvarovna

Annotation. *A person appears that language has shaped intimate relationships between people. Mother tongue for every people, every nationbenihoya is a great value, an invaluable asset. This article provides an analysis of the opinion that the Uzbek language has an ancient and rich history, in the formation of which the Bactrians, Sogdians khwarazmians and other elates and nationalities took their influence.*

Keywords. Humanity, jadidism, in observation, written source, the language of the chigatoy, qurghish, Oghuz,p Kipchak, category, incense, dialect.

QUESTIONS OF STUDYING VERBS OF MOVEMENT AND DISPLACEMENT IN THE UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES

Bekzod FARMANOV Begmatovich

*Associate Professor Department of
“English Language and Business Communications”*

*Doctor of Philosophy (PhD),
Graduate School of Business and Entrepreneurship*

*Under the Cabinet of Ministers of
the Republic of Uzbekistan,*

[*b2dna1517@gmail.com*](mailto:b2dna1517@gmail.com)

ORCID: 0009-0003-8241-7378

Abstract: *In this thesis article, the author thoroughly investigates the issues of using action verbs in Uzbek and English , providing a wealth of insights and perspectives.*

Keywords: action verbs, Uzbek linguistics, lexical-semantic groups, complex semantic content.

Introduction

Verbs in the Uzbek language and their form of expression are often objects of research (Shakurova M.&Giniyatullina L., 2023), (Salakhova R. & Giniyatullina L., 1991). The thematic group of this part of speech also requires separate careful analysis. In Turkic linguistics, the problem of lexical-semantic groups of verbs was first covered in the work of the famous Turkologist N.K. Dmitriev. He identified the following groups of verbs: verbs of speech, verbs of thinking, verbs of motion, and

verbs of action (Dmitriev N. K., 1962). The author indicated two semantic groups of verbs of motion:

- 1) verbs denoting the direction of movement;
- 2) verbs denoting the method of movement [Ibid.

In his work, E.V. Sevortyan indicates verbs of vertical and horizontal movement (Sevortyan E. V., 1962).

The verbs of motion of the Turkic languages are also devoted to the essay of E.R. Tenishev, in which rich factual material is collected, and valuable theoretical conclusions are made. In particular, the author provides an original semantic classification of Turkic verbs. According to semantic features, verbs of motion are divided into two groups:

1) verbs of general meaning and 2) verbs of specific motion. The first group includes four verbs that are antonymous in meaning, and the second, based on specific features, is divided into three groups: verbs indicating:

- a) the method of movement;
- b) overcoming an obstacle in movement;
- c) the speed of movement (Tenishev E. R., 1961). Yu. V. Psyanchin, in his

work, divides verbs of motion into two groups:

- 1) verbs of directed movement;
- 2) verbs of undirected movement;
- 3) verbs of rest are subdivided into subcategories (Ganiev F. A., 1963).

In Uzbek linguistics, lexical and semantic groups of verbs are indicated in the work of Usmanov A., who identifies eight groups of verbs:

- 1) verbs of action; 2) verbs of motion;
- 3) verbs of state;
- 4) verbs denoting psychological state and physiological action;
- 5) verbs of sensory perception;

6) verbs of thinking;

7) verbs of speech; 8) call verbs (Turaeva D. G., 1986).

F. A. Ganiev identifies 11 lexical-semantic groups of verbs, including verbs of motion (Ganiev F. A., 1997). Verbs of motion are also identified in the works of Tanishev I. and F. Sergeeva (Sergeeva N. N., 1970).

In English, two terms denote movement by verbs: verbs of motion and verbs of displacement.

In some cases, they are used as equivalent, in others – as unequal, and sometimes these two concepts are combined into one term, calling them verbs of motion-displacement. As is known, the concepts of “movement” and “displacement” are unequal. It would be appropriate to include verbs expressing any movement in general in the semantically broad and quantitatively unlimited group of verbs of motion. Movement in space is a particular case of movement, and verbs such as “to go” – to walk, to run, to run, etc. – show the unidirectional and multidirectional movement of an object or subject. Based on this, in our opinion, the verbs of this group should be called by the term “verbs of motion.”

Verbs of motion in the Uzbek language mean movement, motion in the space of various persons, objects, natural phenomena, etc. For example, *Hoshim biroz turdi-da, so'ng musiqa va qo'shiq ovozi tomon kelayotgan uyga qarab yurdi* (Zainishev A. A., 1982). Hashim stood for a while and entered the house, where songs and the accordion sound were heard. It bir necha bor sakradi. The dog jumped up several times.

As we can see, all these verbs denote movement in space. They differ in meaning: some are limited in nature, that is, they denote an action that occurred only once (sakradi (jumped), *qarab yurdi* (entered), etc.), some are long-term, multiple actions (*kela turib* (goes), etc.). Verbs of movement in the Uzbek language can be divided into the following semantic groups:

1. Verbs denoting the general concept of movement. Such verbs have the meaning of continuous, undirected movement in space: *yurmoq* (to walk), *kesib o'tmoq* (to cross), *iyarmoq* (to become attached), *harakatlanmoq* (to move), *o'tmoq* (to pass). Such units mean universal movement that is not conditioned by any factors and is actively used in different styles of the Uzbek language.

2. Verbs denoting the direction of movement are the largest semantic group in quantity. Several subgroups can be distinguished within this group:

a) verbs of horizontal movement: *bormoq* (to go), *kelmoq* (to come), *ketmoq* (to leave), *quvmoq* (to chase), *o'zmoq* (to go around), etc.;

b) verbs of vertical motion: *yiqilmoq* (to fall), *tushmoq* (to descend), *ko'tarilmoq* (to rise), *egilmoq* (to bend over), *cho'kmoq* (to sink), *yiqilmoq* (to fall), *egilmoq* (to bend over), etc.;

c) verbs of rotational motion: *aylanmoq* (to turn around), *burulmoq* (to turn around), etc.;

d) verbs directed inward or outward: *kirmoq* (to enter), *chiqmoq* (to leave), *qaytmoq* (to return), *kertmoq* (to let go), etc.;

e) verbs of multidirectional action: *yechilmoq* (to crumble), *chayqalmoq* (to oscillate), *ag'namoq* (to wallow), etc.

3. Verbs denoting the mode of motion. Such verbs indicate movement on different surfaces in space. These include the verbs *uchmoq* (to fly), *oqmoq* (to flow), *suzmoq* (to swim), *cho'milmoq* (to dive), etc. The number of such verbs in the ep language is limited.

4. Verbs denoting the speed of movement. They are divided into the following semantic subgroups:

a) verbs denoting fast movement: *yugirmoq* (to run), *chopmoq* (to run), *shoshilmoq* (to hurry), *oshiqmoq* (to hurry), *tashlanmoq* (to rush), etc.;

b) verbs denoting slow movement: *sekinlashuv* (to slow down), *qimirlamoq* (to stir), etc.; c) verbs denoting monotonous or aimless movement: *tebraluv* (to swing), *chayqaluv* (to swing), *silkinmoq* (to move), etc.

5. Verbs denoting the manner of movement indicate how the subject performs the movement: *o'rmalamoq* (to climb), *oqsoqlanmoq* (to limp), *sakrash* (to jump), etc.

6. Verbs denoting the beginning and end of movement. Any movement in space has its beginning, and it can be constant or can end at some point. For example, the verbs – *harakat qilmoq* (to set in motion) *qo'zg'olmoq* (to move) are characterized by the meaning of the beginning of movement. Moreover, the verbs *to'xtash* (to stop), *to'xtamoq* (to stop), *harakatsizlanmoq* (to become motionless) have the opposite meaning.

In addition to these verbs, the Uzbek language has two-valued verbs. There are a few of them. Such units include verbs like *yotmoq* (to lie down), *Optimo* (to sit down), and *turmoil* (to stand up).

Depending on what process the verb denotes – static or movement – it can denote both movement and state. The context determines the verb's meaning. For example, in this example, the verb *yotmoq* (to lie down) denotes movement.

In the Uzbek language, verbs of movement can also be expressed in analytical forms. In modern linguistics, the problem of analytical verbs is quite controversial. In his works, F. A. Ganiev classifies these verbs as analytical forms of the aspect category and identifies the following semantic groups of aspectuality: beginning, duration, repeatability, incomplete performance, effectiveness, and ending (Ganiev F. A., 1963). The monograph by E. R. Tanisheva also provides the same classification (Tenishev E. R., 1961). Psyanchin Yu. V. covered some problems of the aspect category in Tatar verbs, including a detailed study of analytical forms denoting the direction (orientation) of action in space (Gilazetdinova G.K., 2022).

Thus, verbs of motion in the Uzbek language have a complex semantic composition and can mean different motion characteristics. The context often determines their meaning.

In Uzbek fiction, verbs denoting the general concept of motion, verbs of horizontal motion, verbs denoting directed movements inward or outward, and two-valued verbs are used more often than others.

In fiction, many analytical forms are used to form the grammatical category of aspect. Such constructions are formed from adverbial participles ending in -up / -ep / -p, less often - in -y / I, -a / -a, and various auxiliary verbs. The latter role can also be played by verbs of motion such as *bormoq* (to go), *yurmoq* (to walk), *chiqmoq* (to go out), *kirmoq* (to leave), etc., which lose their basic semantics of movement and begin to denote various additional semantics: beginning or end, duration of action, etc. Such variants of analytical aspects are characteristic only of the Uzbek language.

REFERENCES:

- Dmitriev N. K. (1962). The structure of the Turkic languages. In *Verbs of motion* (p. 132 p.). Moscow: Publishing house of oriental literature.
- Ganiev F. A. (1963). *Species characteristics of the Tatar verb*. Kazan: Tatar book publishing house.
- Ganiev F. A. (1997). Thematic groups of verbs. *Morphology*, 2(87), PP. 73-75.
- Gilazetdinova G.K. (2022). Visual Perception Verbs in the Tatar Language (Semantic and Word-Formation Aspect). *Philology Theory & Practice*, 15(8), PP. 2522-2526. doi:<https://doi.org/10.30853/phil20220433>
- Salakhova R. & Giniyatullina L. (1991). Sounding verbs in the Uzbek language: word-formation and semantic aspects. *UzMU Xabarlari (UzMU news)*(№-3).
- Sergeeva N. N. (1970). author's abstract. diss. candidate of philological sciences. *Verbs of horizontal movement-displacement as a semantic-syntactic class in the system of the modern English language*, 24 p. Leningrad.
- Sevortyan E. V. (1962). *Verb-formation affixes in the Azerbaijani language*. Moscow: Publishing House of Eastern Literature.
- Shakurova M.&Giniyatullina L. (2023, November 11). Verbs of Speech in the Tatar Language (on the material of dastans). *Russian Linguistic Bulletin*, 11(47). doi:<https://doi.org/10.18454/RULB.2023.47.1>
- Tenishev E. R. (1961). *Verbs of movement in the Turkic languages* . Moscow : Publishing House of the USSR Academy of Sciences.
- Turaeva D. G. (1986). *Uzbek verb*. Samarkand.
- Zainishev A. A. (1982). Dreams in the Sky (A collection of stories). *Osmondagi orzular*. Tashkent.

O'ZBEK VA INGLIZ TILIDA HARAKAT FE'LLARI TADQIQI

Bekzod FARMANOV Begmatovich

Annotatsiya: *Ushbu tezisda muallif o'zbek va ingliz tillaridagi harakat fe'llarining qo'llanilishi masalalarini o'rgangan va ma'lum bir qarashlar qilgan. Ikki til harakat fe'llarini badiiy asarlardagi harakat fe'llari orqali tahlil qilgan hamda hulosalar qilgan.*

Kalit so'zlar: harakat fe'llari, o'zbek tilshunosligi, leksik-semantik guruhlar, murakkab semantic tarkib.

GRAMMATIK SATH BIRLIKLARINING TILSHUNOSLIKDA TUTGAN O'RNI: MULOQOT VA USLUBDAGI MOSLASHUVCHANLIK

Avazbek AXMADJONOV

Qo'qon Universiteti, Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

aaxmadjonov77@gmail.com

Orcid: 0000-0002-8291-5321

Zebiniso G'ULOMOVA

Qo'qon Universiteti

Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi

4-bosqich talabasi

zshavkatova39@gmail.com

Annonatsiya. Ushbu maqolada grammatik sath birliklari, ularning o'zaro aloqadorligi va ingliz tilini o'qitishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Grammatik sath birliklari tilimizning fonetik, morfologik, sintaktik va semantik jihatlarida qanday muhim ahamiyat kasb etishi haqida so'z yuritiladi. Maqolada fonema, morfema, so'z, so'z birikmasi, gap va matn kabi grammatik birliklarning shakli va vazifalari yoritilib, ular tilning mazmun va shakl birligini ta'minlashda qanday rol o'ynashi misollar bilan ochib beriladi. Grammatik sath birliklari tilimizda fikrimizni aniq va mazmunli bo'lishi uchun xizmat qiladi. Maqolada e'tibor tilshunoslik sohasi uchun nazariy bilimlarni mustahkamlashga va grammatik strukturalarni chuqurroq anglashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Grammatik sath birliklari, fonema, morfema, so'z birikmasi, gap

Kirish

Grammatik sath birliklari tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Har bir tilning grammatik sathi so'zlarning grammatik formasi, so'z birikmalari va gaplardan tashkil topadi. Tilshunoslikda tilning boshqa sathlari kabi grammatik sathning ham o'z birliklari bor. Grammatik sathning eng kichik birligi morfema bo'lib, morfemalardan so'zlar yasaladi. So'z birikmalaridan esa foydalanilgan holda gaplar tashkil qilinadi. Tilshunoslikda grammatikaning yirik va mustaqil birligi gap hisoblanadi. Gapdan katta birliklar ham mavjud: murakkab sintaktik (birlik) butunlik, abzas va matn. (Xolmanova Z., 2007). Tilning barcha nutq birliklari grammatik birliklar yordamida shakllanib bir-biri bilan mantiqiy bog'lanadi. Mazkur birliklar fonetik, morfologik, sintaktik semantik jihatlarida tilning to'g'ri ishlashini ta'minlaydi. Misol uchun: ingliz tilidagi "She is writing an article" jumlasida "She" (pronoun), "is writing" (verb phrase) va "an article" (noun phrase) grammatik birliklari birgalikda aniq ma'no va sintaktik tuzilmani yaratadi. Shu tariqa, tilimizga grammatik birliklarning aloqasi nutqimizning mazmunli bo'lishi va uning shaklini ham boyitishga yordam beradi.

Metodologiya

Izlanishning asosiy e'tibori grammatik sath birliklarining ingliz tilini o'qitishdagi ahamiyatini tahlil qilish va ularning o'quv jarayonida samaradorligidan qanday foydalanish mumkinligini o'rganishga qaratildi. Metodologik yondashuv sifatida grammatik sath birliklari- fonema, morfema, so'z birikmalari va gap – birikmalari tahlil qilindi, chunki bu birliklar ingliz tilini o'qitish jarayonlarini yaxshilashga muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday birliklardan foydalanish til o'rganish jarayoniga samarali hisoblanadi. Ushbu izlanishlar davomida fonemalarni o'qitish metodikasi ya'ni tovush birliklarini o'rgatishda audiolingvistik usullardan foydalanish samarali bo'ladi. Bu metod ingliz tilini o'rganayotganlar uchun

tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish va tinglab o'rganish qobiliyatlarini yaxshilanishiga samarali foyda keltirishi mumkin.

Morfemalarni o'rgatish metodikasi, ya'ni so'zlarning eng kichik bo'limini o'rgatish davomida o'quvchilar so'zning ildizi, qo'shimchalari va prefikslari kabi qismlarni tahlil qilishni o'rganishlari mumkin. "Morfema ikki turga bo'linadi: **o'zak morfema** – **qo'shimcha morfema**. O'zaklar erkin morfemalar ham deb yuritiladi, chunki ulardan gapga affiks (qo'shimcha) qo'shmasdan ham foydalanish mumkin. Ingliz tilidagi **unbelievable** so'zini ko'rib chiqamiz. Bu yerda **believe** so'zi erkin morfemadir. U mustaqil ravishda ma'no anglatadi; **un** va **able** morfemalari qo'shimchalardir". Ular o'zi alohida holda ma'no anglatolmaydi. (Elov B., Hamroyeva Sh., Elova D., 2022). So'zlarning qaysi so'z turkumidalgini bilish uchun biz ularning qo'shimchalariga qarab bilib olishimiz mumkin. "Masalan, ingliz tilida **-ness** va **-ment** qo'shimchalari otlar bilan birikadi. Demak, ingliz tilida so'z oxiridagi yasovchi qo'shimchaga qarab uning turkumini aniqlash mumkin. Ammo o'zbek tilida bu usul bilan so'zning turkumini aniqlash imkoni yo'q" (B. Elov, Sh. Hamroyeva, D. Elova 2022). Ushbu metodikadan o'quvchilar foydalanib yangi so'zlar hosil qilishlari mumkin, bu esa ularning so'z boyligini kengaytiradi va grammatik ko'nikmalarini oshirishda ham foydali bo'lishi mumkin.

Natijalar

Tadqiqotimizning ushbu qismida grammatik sath birliklarining ingliz tilida o'rgatishning samaradorligini quyidagi qo'llangan metodikalar natijalari yordamida ko'rishimiz mumkin:

1. **Fonema va Morfema:** Fonemalarni ingliz tilida o'qitish juda muhimdir, chunki ingliz tilida bitta so'zdagi bir dona harf noto'g'ri talaffuz qilinsa ham ma'nosi o'zgarib ketadi. Misol, ingliz tilidagi "bet" va "bit" kabi so'zlarda fonetik birlik sifatida farqlab olish mumkin. Bu esa o'quvchilarni to'g'ri talaffuz qilish ko'nikmalarini oshirish mumkin. O'quvchilarning talaffuz va eshitish qobiliyatlarini

yaxshilash uchun ko'rgazmali va audio ovozi materiallardan foydalanish, ularning eshitish qobiliyatlarini, hamda to'g'ri talaffuz qilishlari uchun foydali bo'lgan.

2. Morfemalar: affikslar, prefikslar va suffikslar. Morfologik metodikadan foydalanish o'quvchilar uchun foydali bo'lib, ular bu uslub yordamida yangi so'z yasashda, murakkab so'zlarning qo'shimchalarini ajratishda hamda so'zlarning ma'nolarini o'rganishda samarali bo'ladi. Rahmatullayevning (2006) fikricha: "masalan, -dosh affiksi ma'lum leksemalarga birgalik ma'nosi bilan qo'shilganda ham affiksga oid sinonim bo'ladi: *fikrdosh, suhbatdosh kabi.*" (p.129.)

3. So'z va so'z birikmasi: Ingliz tilida so'z va so'z birikmalarini o'qitish jarayonida frazal fe'llar masalan, (take up, look after, turn down) kabi fe'llarni so'z birikma holida o'rgatish samarali hisoblanadi.

Jumlalar: Ba'zi so'zlar bilan birga ishlatiladigan so'zlar bilan o'rgatish, ular orasidagi aloqa tushuntirishni osonlashtiradi. Misol uchun, make a decision, take a break, make a breakfast kabi.

Lug'at metodi – bu metodda esa asosan taqqoslash va solishtirish asosiy o'rinda turadi. Ya'ni o'quvchilar ikki guruhga bo'linadi. 1-guruhga elektorniy lug'atdan, 2-guruhga esa kitob variantidagi lug'atlardan foydalangan holda so'zlarni, matni kim birinchi tarjima qilish vazifasi beriladi. Bu usulda, albatta 1-guruhd tezkorlik bilan shartlarni bajarishadi. Ammo, 2-guruhning xotirasida so'zlar ko'proq va uzoqroq saqlanib qoladi. Bu metod ingliz tilida yangi so'zlarni o'rganish uchun samarali metod hisoblanadi. (Minavarov.X, Xusanova. S. 2021).

Muhokama

Grammatik sath birliklarini o'rgatish tilshunoslik va ingliz tilini o'rgatish uchun muhim yo'nalishlardan biri bo'lib, bu birliklar ingliz tilini o'rgatishda qanday muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Grammatik birliklarni o'rganishda asosiy uchta qismdan iborat: morfema, so'z, va gap. Bu birliklar o'ziga xos vazifalari bor. Tilshonos olimlar A.G'ulomov va S.Usmonovlarning (1972) fikrlarini ko'rib chiqib

shuni ta'kidlash mumkinki, morfemalar tilning eng kichik ma'no birligi hisoblanadi va ular lug'aviy yoki grammatik vazifalarni amalga oshiradi. Usmonovning (1972) o'z izlanishlariga asoslanib “Morfologiya – nutq faoliyatidagi eng kichik ma'no anglatuvchi elementdir.” shaklidagi tushunchani oldinga suradi. Grammatik sath birliklarini ingliz tilini o'rgatish jarayonida an'anaviy yoki zamonaviy metodlar yordamida o'rgatilsa ancha samarali bo'lishi mumkin. **An'anaviy metodlar** yordamida ingliz tili qoidalarini tushuntirishga qaratilgan. Bu metodda o'qituvchi talabalarga mavzuni tushuntirish uchun doska yoki ko'rgazmali qurollar yordamida tushuntirib beradi, talabalar esa mavzuga asoslangan qoida va mashqlarni daftarlariga yozib boradi. Masalan, (zammonlar, ko'plik, so'z turkumlari qo'shimchalar) kabi birliklarni yoki gap tuzish formulasini (subject-verb-object-time) yozib borib o'rganishda samarali bo'ladi. Ammo bu yondashuv ba'zi talabalar uchun samarali bo'lsa, boshqa talabalar uchun faqat nazaryani o'zi bo'lib qolishi mumkin. **Zamonaviy metodlar yordamida** bu uslub orqali faqat talabalarni o'zi bilan ishlab amaliy darslar o'tish yordamida, grammatik birliklarni o'rgatish mumkin. Bunda o'quvchilar fonema va morfemalarni talaffuz qilish va qo'shimchalarni tahlil qilish uchun interaktiv ilovalar yoki o'yinlar (minimal pairs o'yini) yordamida o'rganishlari mumkin. So'z va gaplarni rivojlantirish uchun *word association, story-building, roleplay, debates* kabi uslublar orqali grammatik birliklarni rivojlantirib gap tuzish yoki o'z fikrlarini ravon grammatik jihatdan to'g'ri ifodalashni o'rganishlari mumkin

Xulosa

Ushbu maqola grammatik sath birliklari, ularning ingliz tilini o'qitishdagi ahamiyati va pedagogik qo'llanilishi haqida tahlil qilindi. Tilshunoslikda grammatik sath birliklari til tizimining asosiy elementlari hisoblanadi. Grammatik birliklar: fonema, morfema, so'z, so'z birikmasi va gap tahlili shuni ko'rsatadiki, har bir birlikning o'ziga xos vazifalari bor. Tadqiqot davomida, morfemalar tilning eng kichik ma'no anglatuvchi birlik ekanigi ko'rib chiqildi. Grammatik birliklar nafaqat

til o'rgatishda balki, muloqot jarayonida ham samaradorligini oshirishga ham katta ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. B. Elov, & Sh. Hamroyeva, D. (2022). Morfologik analizatorni yaratish. usullari, O'zbekiston: til va madaniyat (Amaliy filologiya), 2022.
2. Rahmatullayev Sh. (2006) *Hozirgi o'zbek adabiy tili*, Toshkent, O'qituvchi.
3. Usmonov S. (1972). *Umumiy tilshunoslik*, Toshkent, O'qituvchi.
4. Xolmanova Z. (2020) *Tilshunoslik nazariyasi*, O'qituvchi, Toshkent, 86-110 betlar.
5. Xayrullayev X.Z. (2021) *Sath tushunchasi va uning lingvistik tabiati*

THE PLACE OF GRAMMATICAL LEVEL UNITS IN LINGUISTICS: CONTEXTUALITY AND STYLE

Avazbek AXMADJONOV

Zebiniso G'ULOMOVA

Abstract. *This article analyzes grammatical level units, their interrelation, and their significance in teaching English. The discussion highlights the importance of grammatical level units in the phonetic, morphological, syntactic, and semantic aspects of language. The article thoroughly examines the form and functions of grammatical units such as phonemes, morphemes, words, word combinations, sentences, and texts, illustrating their role in ensuring the unity of form and meaning in language. These units are essential for conveying clear and meaningful thoughts. Additionally, the article focuses on reinforcing theoretical knowledge in linguistics and deepening the understanding of grammatical structures.*

Keywords: grammatical level units, phoneme, morpheme, word combination, sentence

АСПЕКТУАЛ КОМПОЗИЦИЯ ИФОДАСИ

Хайрулло САТТАРОВ Роззокович

*Тошкент амалий фанлар университети Чет тиллар кафедраси
катта ўқитувчиси.*

SattarovXayrullo@utas.uz

ORCID: [0009-0005-3911-9695](https://orcid.org/0009-0005-3911-9695)

Эсон ЭШҚОРАЕВ Абдурахматович

*Тошкент амалий фанлар университети Чет тиллар
кафедраси ўқитувчиси*

eshkaraevesan@gmail.com

ORCID: [0009-0002-9914-5607](https://orcid.org/0009-0002-9914-5607)

Аннотация. *Мазкур мақола инглиз тилида композиционалликнинг аспектвал семантика доирасида ифодаланишини ўрганишга бағишланган.*

Композиционаллик принципи гапни шакллантиришда(гап тузишда) лингвистик маънонинг сермахсул ва системали бўлишини бел гилайди.

Шундан келиб чиқиб, асосий эътибор аргумент вазифасидаги от ва номинал гуруҳларнинг (отли бирикмаларнинг) предикатга таъсирини ўрганишга қаратилган. Ушбу мақола предикат аспектвал семантикаси турини аниқлашга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Калит сўзлар: чекланганлик; чекланмаганлик; аргумент; замон; предикат; композиционаллик; семантика; аспектваллик.

Кириш

Тил компетенцияси гапларнинг грамматик жиҳатдан тўғри қурилиши ва тушуниш имкониятини аниқлайди. Коммуникатив компетенция тушунчаси эса муайян нутқ вазиятида турли типдаги матнларнинг тўғри қўлланилишига эътибор қаратилади [1, 67] билан белгиланади. Албатта, аспектилик маъносининг универсал таснифига асосланган вазиятнинг фазали таркиби борасидаги қарашларни бошқа тадқиқотларда ҳам учратишимиз мумкин [10, 541–601]. Уларда аспектилик маънолар таҳлили композиционал ёндашув билан белгиланади.

Натижа ва мулоҳазалар

Когнитив грамматика композит тушунчани намойиш этадиган семантик таркибни ўрганиб қолмасдан, “композиционал ҳодисани” англатувчи мураккаб ибораларни ва маъноларни аниқлайди. Бунга кўра, семантик таркиб иррархияси матнда иштирок этувчи барча компонент маъноларига тааллуқли. Композиционал семантика тушунчаси формал семантиканинг барча йўналишларида муҳим аҳамиятга эга. Унда келтирилишича, мураккаб турдаги гапларнинг маънолари асосий компонентлар ифодаладиган маъноларнинг функционал қўлланилишига боғлиқ. Композиционаллик принципига кўра, лисоний билимнинг сермахсул ва системали бўлиши муҳимдир. Мураккаб иборалар ифодаладиган маъно ҳар бир бўлакнинг функциясида юзага келадиган маънога боғлиқ ҳисобланади.

Ушбу композиционаллик назарияси асосида инглиз аспектилоглари аспектилик/акционал композиционаллик назариясини киритдилар.

Мазкур назария асосидаги тадқиқотлар ҳозирги кунда Россияда ҳам кенг олиб борилмоқда [6, 2009]. Акционал ёки аспектилик композициянинг моҳияти шундан иборатки, бунда предикатнинг чегараланганлик хусусияти берилган предикат номинатив аргументининг семантик хусусияти таъсирида содир

бўлади [11]. Бунда, ҳарбир гапнинг муайян қисми пропозиционал мазмуннинг соҳиби сифатида ажратилади ва ўша қисм композиционаллик принципига асосланган ифода ҳисобланади [12, 219].

Шундай қилиб, аспектунал композициянинг асосий мақсадитилда ифодаланадиган мураккаб курилмаларнинг синтактик боғлиқлигида юзага келадиган семантик натижани аниқлашга қаратилади. Бу жараён синтактик композиционалликни ташкил этади.

Феъллар, аргументлар, темпорал модификаторлар концептуал хусусият сифатида тасвирланади. Бу каби ёндашувларда Р.Лэнгакернинг фундаментал ишларига асосланилди, аммо мантиқий нуқтаи назардан ҳодиса структураси (event structure) ва композиционаллик кўшимча ўзига хос жиҳатларни ҳам қамраб олди. Шуниси маълумки, мазкур ёндашувда аспект борасидаги мулоҳазалар асосан, семантик фарқларни аниқ тушунишга қаратилади. Шунинг учун ҳам дискурда аспектунал семантик турларни аниқлаш учун композицион ёндашувга мурожат қиламиз. Композиционаллик атамасидан адабий, фалсафий ва лингвистик соҳаларда қўлланишади. Лисоний доирада композиционаллик муайян синтактик-семантик воситаларнинг бир бутун шаклдаги кўриниши бўлиб, билдириладиган ифода комплекс маънога нисбатан ишлатилади (7, 715–716).

Композиционал вазият воқеа-ҳодиса турини аниқлашда табиий асос бўлади. Бундаги муҳим мақсад таҳлил ҳисобланади, яъни феъл ва унинг аргументларининг аспектунал имкониятларини таҳлил этиш орқали гапдаги аспектунал вазият тури аниқланади.

Композиционал ёндашув тарафдорлари аспектунал композицияни Манфред Крифканинг “Мереологик ёндашув” назарияси [8] асосида ички асоснинг квантативлигига эътибор қаратадилар. Бу “Incremental theme” –

инкременталлик атамаси билан ҳам юритилади. Мазкур таҳлилга рус тилшуноси Е.В.Падучева “Накопитель эффекта” [5, 46–57] атамасини киритади.

Инкрементал феъллар ва улар таҳлилининг устун жиҳати шундаки, аспектвал семантика айнан аргументда ички тугалланиш хусусиятининг мавжудлигига қараб аниқланади. Мазкур ҳолларда предикат томонидан ифодаланган ҳодисанинг замон (вақт)даги оқими ва денотатив аргумент хусусиятининг ўзгариши назарда тутилади. Ушбу ўзгаришнинг юзага келишида объект ҳажминингкенгайиши, ҳолатўзгариши ҳосил бўлиши ёки камайиши ва охир-оқибат тугалланишига ўзига хос градуал семантика сифатида қаралиб, инкременталлик юзага келтирилади.

Қуйида инглиз ва ўзбек тилларидаги инкрементал феъллар ифодалайдиган аспектвал семантик белгиларнинг баъзиларига эътибор қаратамиз:

Plough earth- *Ағдармоқ (ерни)* чекланмаган аспектвал семантика.(дарахтни)чекланган аспектвал семантика.

Clean the room - *чекланган* аспектвал семантика.

Clean the floor-*чекланмаган* аспектвал семантика.

Хонани тозаламоқ чекланган аспектвал семантика.Полни тозаламоқ чекланмаган аспектвал семантика.Майдонни тозаламоқ чекланмаган аспектвал семантика.

Аспектваллик, биринчи навбатда, феъл ҳаракати оқими ва унинг вақт жараёнида қай тарзда кечиши каби семантик белгилар таҳлилини ўз ичига олади. Славян тилларида аспектвал таҳлил асосини феъл семантикаси, яъни феълнинг акционал семантикаси (чегараланган/чегараланмаган)га асосий эътибор қаратилиб, шу орқали предикатда ифодаланадиган аспектвал маъно аниқланадиган бўлса, композиционаликда ҳаракатнинг чекланганлиги ёки чекланмаганлиги бутун предикат доирасида таҳлилга олинади.Бунда, таъкидланганидек, аргументнинг семантикасига асосий эътибор қаратилади.

Аргументни ташкил этадиган субстант (субстант тўлдирувчи ва эга вазифаларида келиши мумкин) феъл ҳаракати натижасида (табiiй шароит сифатида) тугалланиш хусусиятига эга бўлганда инкременталлик юзага келади. Айнан мазкур ёндашув – инглиз ва рус тилларидаги инкрементал феълларнинг ўхшаш эканлиги Е.В.Падучева [5] томонидан қайд этиб ўтилади.

Санаб ўтилган сатҳлар композиционал таҳлил доирасини қамраб олган. Айнан композиционал ёндашув аспектиалликни тушунишнинг дискурсив кўринишинига асос бўлади. Композиционал таҳлил нуқтаи назаридан ёндашилганда, аспектиалликка оид тадқиқотларда воқеа-ҳодисанинг ички хусусияти ва унинг вақт оралиғида қай ҳолда тақсимланиши эътиборга олинади. Чунки, вазият мазмуни ўз моҳиятига кўра аспектиалдир. У дискурс кўринишида турли типдаги вазият мазмуни намойиш этади. Маълумки, матн нарратив ва ахборот шаклида ҳодиса ва стативликни қамраб олади [9, 67].

Масалан: *She married. Her husband died. She worked as a governess in Boston for two years. When the war ended, she returned to England (Allison Lane, 27)*

Келтирилган мисолда нарративлик мавжуд бўлиб, ҳар бир контекстда тугалланган аспектиал маълумот ифодалаган. Контекстдаги тугалланган предикатлар маъно жиҳатдан бир-бирини тўлдириб келган. Замон шаклларнинг бир хил кўринишга эгаллигига қарамасдан, ҳодиса, вазиятларнинг боғланганлиги, узвийлиги аспектиал дискурснинг ифодаланишини таъминлаган. Мисолдаги for two yearс темпорал бирикмасининг маъно таъсири натижа асида дуратив аспектиал семантика вужудга келган. Матндаги турли воқеа-ҳодисаларнинг бир мавзуга бирлашиши аспектиал дискурснинг ифодаланишини таъминлаган.

Сўзимизнинг исботи сифатида В.Григорьеванинг қуйидаги фикрига мувофиқ қиламиз: “Дискурс тил бирлиги сифатида умумий ва алоҳида

хусусиятлар билан характерланади. Дискурснинг универсал хусусиятларига бирбутунлик ва боғлиқлик киради” [2, 22].

Гапнинг аспектual кўриниши (*the aspectual viewpoint*) фотокамера линзасига ўхшайди. У контекст доирасида ифодаланадиган барча бўлакларни қамраб олади ҳамда эътибор қаратилган маълумотни очиқ намоёиш этади. Мазкур вазиятда фақатгина кўзга ташланадиган маълумотлар семантик таҳлилга олиниши орқали композиционаликка хос деб қаралади [2, 68].

Хулоса

Аспектual композиция предикат доирасида феълларнинг морфологик (ўтимлилик-ўтимсизлик), лексик-семантик хусусиятлари, шунингдек, тўлдирувчи ва эга семантикаси билан муносабатга кирган ҳолда белгиланади. Бирор семантикани аниқлаш авваллари синтактик сатҳда олиб борилган, яъни муайян бирикмалар доирасида тадқиқ этилган бўлса, ҳозирда концептуаллаштириш орқали вазиятларда амалга оширилмоқда. Ҳар хил шакллар, турли конструкциялар бир хил вазиятларни ифодалаши мумкинлигини, аммо маънолар турлича бўлишини англатади. Шунинг учун ҳам композиционалик аспектual семантикада бутун предикацияга таллуқли ҳодиса сифатида қаралади. Мазкур назария предикат ифодалайдиган маъно чекланган (**telic**) ёки чекланмаган (**atelic**) ҳодиса эканлигини белгилаш учун хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гвенцадзе М.А. Коммуникативная лингвистика и типология текста.—Тбилиси, 1986.—67с.
2. Григорьева В.С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты. —Тамбов, 2007. —288 с.
3. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексике. —

- М.: Языки славянской культуры, 2004. –608 с.
4. Падучева Е.В. Имперфектив отрицания в русском языке // Вопросы языкознания. No 3. 2008.–С. 4–24.
5. Падучева Е.В. «Накопитель эффекта»и русская аспектология // Вопросы языкознания. –М., 2004. No 5. –С. 46–57.
6. Татевосов С.Тубаларские этюды.–М.:ИМЛИ РАН, 2009.–76с.
7. Brown Keith. Encyclopedia of Language and Linguistics. –Cambridge: University of Cambridge, 2002. –1048 p.
8. Krifka M. “The Origins of Telicity.” Rothstein, S. (ed.) Events and Grammar. –Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1998. –P.197–235.
9. Smith C. S. Modes of Discourse. The Local Structure of Texts. –Cambridge University Press. 2003. –336 p.

EXPRESSION OF ASPECTUAL COMPOSITION

Khairullo SATTAROV Rozzokovich

Eson ESHKORAEV Abdurakhmatovich

Abstract. *The article deals with the problem of compositionality in aspectual semantics. According to the paradigm of compositionality, productivity and systematic character of a linguistic knowledge play essential role in forming of a sentence. So, the noun and the nominal group in the function of an argument play key role in determining the meaning of a predicate. Determining the semantics of aspectuality according to the theory is the main framework of the article.*

Keywords: *telicity; atelicity; argument; tense; predicate; compositionality; semantics; aspectuality.*

SIYOSIY INTERVYUNING JONLI CHIQISHI VA TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISHDA TIL VA USLUB IMKONIYATLARI

Maftuna JO'RAYEVA

*O'zbekiston davlat jahon tillari
universitetining mustaqil izlanuvchisi,*

maftunka08.08.1993@gmail.com

ORCID: 0009-0002-2156-7033

Annotatsiya. *Intervyu janri bugungi kunda ommaviy axborot vositalari tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan format hisoblanadi. Shuning uchun uning ta'sirchanligini oshirishda til va uslub imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Ushbu maqolada siyosiy intervyu jarayonlarida muhim rol o'ynaydigan nazariyalar va ma'lumotlar o'rganilib, ma'lumotlar faktik dalillar orqali taqdim etiladi. Bundan tashqari, siyosiy nutqning jihatlariga ham to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: siyosiy intervyu, metafora, kognitiv yondashuv, nutq, lingvistika, nashr

Kirish

Intervyu janri bir qarashda oddiy janr ko'ringani bilan, uning murakkabligi shundaki, qaysi mavzuda intervyu olinishiga qarab ham alohida yondashuv talab qiladi. Xususan, har bir yo'nalishdan kelib chiqib tayyorlanadigan intervyu, masalan, siyosiy intervyu shou-biznes yulduzlarining ko'ngilochar intervyusidan katta farq qiladi. Siyosiy intervyuning nuqt jarayoni ham alohida tadqiqotlarga sabab bo'ladi.

Ushbu maqolada siyosiy intervyu uslubi, uning til va nutq imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz.

Siyosiy nutqni, xususan, uning mavzulari, kommunikatsiya turlari va siyosiy tilning xususiyatlarini o'rganish hozirda bir qator fanlar, jumladan, tilshunoslikning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Tilshunoslarning siyosiy muloqot muammosiga bo'lgan qiziqishining ortishi so'nggi o'n yilliklarda tilning zamonaviy jamiyatdagi rolini qayta ko'rib chiqishga va uning jamiyat bilan munosabatlarini mustahkamlashga ta'sir qiluvchi jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lganligi bilan izohlanadi. Agar, bir tomondan, tilga so'zlovchilar ta'sir etsa, ikkinchi tomondan, tilning o'zi eng muhim turkumlash vositasi vazifasini bajaradi va shu orqali siyosiy jarayon va hodisalarni tushunishga hissa qo'shadi. Bunda til va jamiyat o'rtasidagi bog'lovchi bo'lgan zamonaviy ommaviy axborot vositalari ancha muhim rol o'ynaydi.

Natija va mulohazalar

Siyosiy nutq tilini ikki jihatdan ko'rib chiqish mumkin:

1) siyosatchi tomonidan har qanday siyosiy masalalar ko'tarilgan vaziyatlarda qo'llaniladigan til turi sifatida;

2) ma'lum bir mafkura doirasida jamoatchilikni xabardor qilish, ishontirish va ta'sir qilish vositasi sifatida.

Shuni ta'kidlash kerakki, siyosiy nutq tilining bu ikki jihati o'zaro bog'liqdir, chunki ma'lum ma'noda tildan neytral foydalanish prinsiplial jihatdan imkonsizdir¹.

Hozirgi vaqtda tashqi siyosat, xalqaro munosabatlar va diplomatiyaga bag'ishlangan juda ko'p asarlar bilan bu sohada kommunikativ va lingvistik jihatlarga juda kam e'tibor qaratilmoqda. Shu sababli, siyosiy nutq jarayonlarini leksik-semantik va kognitiv jihatlarda kuzatish va taqqoslash juda muhim ko'rinadi.

Har bir ona tilida so'zlashuvchi nutq xabarida o'z nuqtai nazarini nutqda foydalanadigan til shakllari orqali tuzadi, ta'sir qiladi va uzatadi. Shu munosabat

¹ Политический дискурс: методы анализа тематической структуры и метафорики / Баранов А.Н. [и др.]. – М.: Фонд ИНДЕМ, 2004. – С. 94.

bilan siyosiy metafora alohida qiziqish uyg'otadi, chunki metafora nafaqat sof shakl maydoniga, balki inson tafakkuri va ong sohasiga ham tegishlidir².

Metafora aqliy operatsiya sifatida, dunyoni bilish, turkumlash, kontsepsiyalash, baholash va tushuntirish usuli sifatida kognitiv tilshunoslik doirasida ko'rib chiqiladi. Bu ilmiy yo'nalishning asoschilari metaforaning kognitiv nazariyasini yaratgan J.Lakoff va M.Jonson Amerika maktabi vakillari hisoblanadi³.

Rus tilshunosligida kognitiv yondashuvga muvofiq, metafora A.N.Baranovning asarlarida o'rganilgan. Yu.N.Karaulova, A.A.Kaslova, I.M.Kobozeva, A.B.Ryaposova, T.G.Skrebtsova va boshqa bir qator olimlar ilmiy asarlarini ham o'rganib chiqdik.

Ushbu ilmiy tadqiqot doirasida biz siyosiy intervyuni keng tushunishdan kelib chiqqanimiz sababli, tahlil qilish uchun iqtisodiy, ijtimoiy va milliy masalalar muhokama qilingan intervyulardan foydalanamiz. Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda metaforani o'rganishga kognitiv yondashuvlar rivojlanishiga qaramay, o'zbek suhbatlarida siyosiy nutq aspektlarini o'rganadigan ishlar deyarli yo'q.

Siyosiy metaforalarni o'rganish A.N. Baranovning deskriptor nazariyasiga asoslanadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, metafora manba sohasi va maqsad sohasining o'zaro ta'sirini anglatadi. Metaforik model - bu inson bilimining bir sohasi bilan bog'liq bo'lgan semantik jihatdan bog'liq bo'lgan tushunchalar to'plami bo'lgan manba sohasining bir turi⁴.

Shu bilan birga, zamonaviy siyosiy nutq tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, hatto tajribali siyosatchilar ham, salbiy texnologiyalar obyektida bo'lish, o'z imijini yo'q qilishga samarali qarshi turish uchun OAV bilan ishlash, to'g'ri intervyu berib o'zini oqlash texnologiyalardan foydalanish bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega emas. Ayrimlar juda kuchli siyosatchi bo'lishi mumkin, ammo

² Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press, 1980. – P. 242.

³ Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press, 1980. – P. 243.

⁴ Политический дискурс: методы анализа тематической структуры и метафорики / Баранов А.Н. [и др.]. М.: Фонд ИНДЕМ, 2004. – С. 94.

amaliyot shuni ko'rsatadiki, ushbu sohadagi nazariyalar yetarli taqdiq etilmagani sabab siyosatchilar qachon intervyu berishni, intervyu nutqida nimalar aks etishi, qanday janrlardan foydalanib nutqni ta'sirchanligini oshirish mumkinligi haqidagi bilimlarga ega emas. Ushbu holatlar ushbu sohadagi ilmiy tadqiqotlarning dolzarbligini belgilaydi⁵.

Intervyu juda xilma-xil bo'lgan siyosiy nutqning maxsus janri sifatida ishlaydi. Intervyu tadqiqotini umumiy tamoyillarga qisqartirib bo'lmaydi, chunki har bir intervyuda ajoyib madaniy holat mavjud. Hozirgi vaqtda ushbu janrning mashhurligi tufayli uning chegaralari kengaymoqda va intervyu maxsus siyosiy muloqotdan umumiy siyosiy nutq muhitiga o'tmoqda. Shuning uchun, avval siyosiy nutq mohiyatini to'liqroq anglash zarurati paydo bo'ladi. Chunki, siyosiy nutq texnologiyalaridan nafaqat siyosatchi, balki jurnalist ham foydalanadi.

Siyosiy nutqni o'rganishga bo'lgan qiziqish tilshunoslikda yangi yo'nalish – siyosiy lingvistikaning paydo bo'lishiga olib keldi. Lingvistik adabiyotda siyosiy nutqning keng va tor tushunchasi mavjud. Keng tushunchaga amal qiluvchi olimlar siyosiy nutqni “mavzusi, manzili yoki mazmuni siyosat sohasiga tegishli bo'lgan har qanday nutq shakllari”⁶ deb talqin qiladilar.

J.Yerfurt o'zining “Siyosiy muloqot, siyosiy nutq va siyosiy matn” asarida siyosiy muloqot faoliyat sifatida asosan ijtimoiy yo'nalishga ega bo'lib, quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi, deb ta'kidlaydi.

- boshqa og'zaki va og'zaki bo'lmagan harakatlar bilan o'zaro munosabatni nazarda tutadi;
- qasddan va ongning o'ziga xos mazmunini shakllantirishga qaratilgan;
- qoida tariqasida, jamoaviy adresat va individual adresatga ega; har holda, aloqaning yakuniy manzili har doim ma'lum bir jamoadir;

⁵Потеряхин Александр. «Негативные технологии политической коммуникации: методы, приемы, способы противодействия». Лекция научно-практического семинара. – М, 2021. <https://labipt.com/nehatyvn%d1%8be-tekhnohyy-polytycheskoi-kommunykatyy-metod%d1%8b-ryem%d1%8b-sposob%d1%8b-protyvodeistviya/>

⁶ Шейгал, Е. И. Семиотика политического дискурса. М.; Волгоград, “Аспект пресе”. 2000. – С. 367.

- shaxslararo qoidalar va me'yorlar ta'sirida shakllanadi;
- lingvistik va kommunikativ ma'noda o'z vazifalari bilan farq qiladigan va ma'lum bir siyosiy harakat turi bilan bog'liq bo'lgan matnlarni yaratadi;
- tematik va interaktiv ma'noda tarixiy o'zgarishlarga duchor bo'lishi;
- texnik taraqqiyot, shuningdek, siyosiy subyektlarning o'zgarishi jarayonlari ta'siri ostida uning shakllarini o'zgartiradi⁷.

A.P.Chudinov esa siyosiy nutqning tipik xususiyatlarini quyidagicha ta'kidlaydi:

- 1) marosim va informatsion;
- 2) institutsional va shaxsiy xarakter;
- 3) ezoterik va mavjud;
- 4) reduksionizm va siyosiy axborotning to'liqligi nutq;
- 5) standartlashtirish va ifodalash,
- 6) dialog va monolog,
- 7) aniq va yashirin baholovchilik;
- 8) tajovuzkorlik va bag'rikenglik⁸.

A. K. Mixalskaya tomonidan olib borilgan tadqiqot nutq janri sifatida siyosiy suhbatning o'ziga xos xususiyatlarini ochib beradi. Uning ta'kidlashicha, siyosiy intervyu - bu o'ta an'anaviy (ijtimoiy "shartli"), ommaviy nutq janri bo'lib, unda bevosita ishtirokchilarning nutq rollari qat'iy taqsimlanadi, unda jurnalist siyosatchi uchun muhim bo'lgan xususiyatlarni ochib beradi yoki ochib berishga intiladi⁹.

Siyosiy suhbatning madaniy holati ma'lum elementlardan iborat.

E. A. Belyayeva ulardan quyidagilarni aniqlaydi:

- 1) harakat sahnasi, shu jumladan: a) sozlash: vaqt, joy; b) shart-sharoitlar: jismoniy kontekst, ijtimoiy kontekst;

⁷ З. Дискурс: функционально-прагматический и когнитивный аспекты: коллект. моногр. / отв. ред. Е. Н. Азначева. Челябинск, 2008. - С.153.

⁸ А. М. Чашина. Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 37 (328). Филология. Искусствоведение. Вып. 86. - С. 60–62. <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-intervyu-kak-osobyi-zhanr-politicheskogo-diskursa/viewer>

⁹ Михальская, А. К. Полевая структура политического дискурса; Метод анализа и описания речевого поведения политика в политическом интервью // Журналистика в 1999 году. Ч. 5. М., 2000. - С. 28–70

2) madaniy epizod, jumladan: a) ishtirokchilar va ularning harakatlarini aks ettiruvchi harakat/hodisa: “Biz” guruhi, “Ular” guruhi; b) oqibatlar: ijobiy, salbiy¹⁰.

Siyosiy intervyuning o'ziga xosligi uning tavsifida siyosiy nutqqa ham, media nutqiga ham xos xususiyatlarning, shuningdek, dialogik matn sifatidagi xususiyatlarning uyg'unligi bilan bog'liq.

N.I.Lavrinova siyosiy intervyu matnining ba'zi xususiyatlariga ishora qiladi: ishontirish, ko'p subyektivlik, maxsus dialoglik, maxsus murojaat qilish, ikki mavzuli xarakter (har ikkala suhbatdosh ham matn muallifi sifatida ishlaydi), murojaat vektori (muallifdan-intervyu beruvchiga va suhbatdoshdan suhbatdoshga), informativlik, baholash, institutsionallik, spontanlik, mualliflik va h.k.¹¹.

Rus olimlarining ilmiy izlanishlari allaqachon amaliyotda qo'llanilganligi bois Rossiya telekanallarida siyosiy intervyular, debat, tok-shoularni juda ko'p marta uchratish mumkin. Deyarli har kuni qaysidir siyosatchi chiqib o'z intervyusida mamlakatda bo'layotgan o'zgarishlarga munosabat berib boradi. Xo'sh, o'zimizda bu qanday yo'lga qo'yilgan? Keling endi, o'zbek segmentidagi siyosiy intervyularni tahlil qilish orqali intervyuning sifatli va ko'p ko'rishli bo'lishiga qanday omillar sabab bo'layotganligini amaliy jihatdan o'rganib chiqamiz.

Aytish joizki, “Yangi O'zbekiston” muhiti boshlangandan beri, ya'ni Prezident Shavkat Mirziyoyev jurnalistlarning so'z erkinligi va OAVning senzurasiz ishlashiga yo'l ochib bergan davridan boshlab o'zbek jurnalistlari ham siyosatchilarni savolga tuta boshladi. Mustaqillikning dastlabki davrida siyosiy rejim yopiq bo'lgani uchun Prezidentdan boshqa davlat arboblarning intervyularini gazeta jurnallarda, yoyinki, asosiy axborot tarqatuvchi “O'zbekiston” telekanalida uchratish dargumon edi. Shu muhitga ko'nikkan ayrim davlat mulozimlarini kamera qarshisiga chaqirishni o'zi bo'lmaydi, albatta. Biroq, Sh. Mirziyoyevning “*har bir amaldor jamiyat oldida hisob*

¹⁰ Беляева, Е. А. Диалог аргументативного типа: когнитивные аспекты; структура, семантика, прагматика (на материале русских и английских текстов интервью): дис.канд. филол. наук. Тюмень, 2007. - С. 24

¹¹ Лавринова, Н. И. Текстоброзирующие характеристики политического интервью // Вестн. Поморск. ун-та. Сер. Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 5. – С. 68–71.

berishga majbur” degan qat’iy talablari tufayli siyosatchilar OAV bilan hamkorlikni kengaytirishiga to‘g‘ri keldi. Buning natijasida, hozir nafaqat rasmiy OAV larda, balki xususiy telekanal, nashrlar va saytlarda ham siyosiy intervyularning soni ko‘paygandan ko‘paymoqda.

Prezident Sh.Mirziyoyevning shaxsan o‘zi ilk marotaba bosma nashrga “Yangi O‘zbekiston” gazetasiga intervyu berishi muhim voqea bo‘ldi va o‘zbek segmentida siyosiy intervyu janri uchun yangi evolyutsiyani boshlab berdi.

“Yangi O‘zbekiston” muharriri Salim Doniyorov O‘zbekistonning birinchi raqamli siyosatchisi bilan suhbat qurar ekan, avvalo intervyu o‘zbeklarga xos samimiylilik, ochiqlik va aniqlikka asoslangan bo‘lishiga intilgan. Bu intervyu zaruriyati O‘zbekistonning so‘nggi besh yillikda erishgan demokratik islohotlarni tahlil etish, “Yangi O‘zbekiston” tushunchasi mohiyatini ochib berish, yangi renessans zaruriyatini ochiqdash, mamlakatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida oldimizda turgan eng ustuvor vazifalar nima ekanligiga oydinlik kiritishga bag‘ishlanganligi bilan yaqqol nomoyon bo‘ladi.

Garchi bunday intervyular, siyosiy maqsadlarda uyushtirilgan, unda davlat rahbari imkon qadar xalq nomidan, jamiyat manfaatlarini ko‘zlagan holda umumiy dunyoqarashni aks ettirgan javoblarni beradigan bo‘lsa-da, jurnalist S.Doniyorov prezident shaxsiga yo‘naltirilgan ayrim savollari bilan Mirziyoyevning shaxsiy fikri, xohish-istaklarini ochib berishga harakat qilgan:

- Ma'lumki, islohotlar samarasi ko'p jihatdan rahbar kadrlar, ayniqsa, mahalliy hokimlarning bilim va tajribasi, siyosiy saviyasi va madaniyatiga bog'liq. Shu ma'noda, Prezidentning joylardagi vakillari bo'lgan hokimlarning ish faoliyati Sizni qoniqtiradimi?

- Siz davlat rahbari uchun xalq bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotda bo'lish o'ta muhim ahamiyatga ega ekanini doimo ta'kidlab kelasiz. Lekin hayotda barcha

masalalar bo'yicha xalq bilan gaplashish, uning fikrini olish imkoni bormi? Siz ana shunday "bo'shliq" ni to'ldirishga qanday erishasiz?

- "Yangi O'zbekiston"ni bunyod etish jarayonida yoshlarning o'rni va asosiy vazifalari nimalardan iborat, deb bilasiz?¹²

Bunday yondashuv, tabiiyki, intervyuni jonli, ta'sirchan, yetti yoshdan yetmish yoshgacha hamma birdek tushunadigan, siyosatga qiziqmaydigan odamni ham suhbatga jalb etadigan formatda chiqishini ta'minlagan.

Bundan tashqari, Shavkat Mirziyoyev chet davlatlarga tashrif buyuradigan rasmiy tashriflari oldidan ham o'sha davlatning yirik nashrlariga intervyu berish an'anasi bor. Misol uchun, Yaponiyaning "Nikkei Asian Review" nashriga bergan intervyusida O'zbekistonning bosh va ustuvor maqsadlaridan biri bu – Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish ekanligini¹³ ta'kidlagan bo'lsa, Qozog'istonning markaziy gazetalarini – "Yegemen Qazaqstan" va "Kazaxstanskaya pravda"ga bergan intervyusida - bugungi O'zbekiston taraqqiyoti, ikki tomonlama munosabatlarning holati va istiqbollari hamda Markaziy Osiyodagi hamkorlikka doir fikrlarini bayon etgan¹⁴.

Bizda davlat rahbarlari va taniqli siyosatchilar bilan intervyular tashkil etish tajribasi azaldan mavjud va bu maktab egalari "Xalq so'zi", "O'zbekiston ovozi" gazetalarini, Dunyo AA va UzA axborot agentliklari deyish mumkin.

Bu borada O'zbekistonning yetakchi Axborot agentligi UzA intervyularini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Unda Prezidentlar bilan uyushtirilgan eksklyuziv intervyularni tez-tez o'qish mumkin.

Tahlil etilganda ayon bo'ladiki, siyosiy mavzuda suhbat olib borish uchun jurnalist avvalo so'z ochgan mavzusida chuqur bilimga, hech bo'lmaganda keng

¹² Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston" gazetasiga bergan intervyusi. Daryo.uz. 2021. <https://daryo.uz/2021/08/17/shavkat-mirziyoyev-yangi-ozbekiston-gazetasiga-intervyu-berdi/>

¹³ Shavkat Mirziyoyev yapon nashriga intervyu berdi. Qalampir.uz. 2019. <https://qalampir.uz/uz/news/shavkat-mirziyoyev-yapon-nashriga-interv-yu-berdi-12248>

¹⁴ Shavkat Mirziyoyev xorijiy nashrga intervyu berdi. Qalampir.uz. 2021. <https://qalampir.uz/uz/news/shavkat-mirziyoyev-khorizhiy-nashrga-interv-yu-berdi-50924>

ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Chunki, boshqa intervyu turlaridan farqli o'laroq, siyosiy suhbat tashkil etish tasodifiy bo'lmaydi, albatta oldindan so'rov yuborilgan, reja ko'rib chiqilgan hamda vaqt va mavzu kelishilgan holda bo'ladi. Shu sabab bu yerda jurnalistning tajribasidan ko'ra siyosiy bilimi ko'proq rol o'ynaydi.

Bunday eksklyuziv intervyularni “Xalq so'zi” va “Narodnoye slovo” gazetalarida ham uchratish mumkin. Jumladan, **Koreya Respublikasi Prezidenti Mun Chje In** Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar, O'zbekiston — Janubiy Koreya o'rtasidagi munosabatlarning ustuvor yo'nalishlari, istiqboldagi vazifalar xususida maxsus intervyu bergan edi¹⁵.

Shu o'rinda, mamlakatimiz siyosiy jarayonlarini keng yoritish masalasiga bag'ishlangan intervyular mustaqil nashrlar: kun.uz, correspondent.uz, gazeta.uz, daryo.uz, qalampir.uz, spot.uz kabi saytlar kontentida ham tobora ko'proq joy egallamoqda. Ayniqsa, kun.uz va qalampir.uz berib boradigan siyosiy intervyular ko'ruvlar soni bo'yicha peshqadamlikda bormoqda. Qalampir.uz “Amerikaning O'zbekistonga talabi nima? AQSH elchisi bilan ilk intervyu” sarlavhali videosi platformaga joylashtirilganidan 4 kun o'tib 113 ming 917 marta ko'rildi.

Nega aynan ulardagi intervyular ko'ruvlar soni, reaksiyalar soni ko'p bo'lishini ilmiy tadqiq etish uchun bitta siyosatchini tanlab olamiz va u bergan intervyularning qaysi biri nimaning hisobiga tomoshabinbop bo'lganini tahlil etamiz. Misol uchun, 2019-2022 yillar orasida AQSHning O'zbekistondagi elchisi Deniyel Rozenblyum OAVlarga tez-tez intervyu beradigan faol siyosatchi bo'lgan. Uning o'zbek jurnalistlari bilan uyushtirgan qaysi intervyusi tomoshabinbop bo'lganini bilish uchun OAVlarning “You Tube” dagi rasmiy sahifalarini ko'rib chiqdik.

1-o'rin. “Amirxon Umarov shousi” – 23 182 (sana 07.02.2023)¹⁶

2-o'rin. “Alter Ego” loyihasi – 12 323 (sana 29.08.2022)¹⁷

¹⁵ Koreya Respublikasi Prezidenti Mun Chzhe In “Xalq so'zi” gazetasiga bergan intervyusi. 2019. <https://xs.uz/uz/post/koreya-respublikasi-prezidenti-mun-chzhe-in-khalq-sozi-va-narodnoe-slovo-gazetalariga-eksklyuziv-intervyu-berdi>

¹⁶ Aqsh elchisi // viza olish siri // green kard kimga beriladi? D.Rozenblyum Amirxon Umarovga bergan intervyusi. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=DYj5I2jtJos&t=114s>

3-o'rin. Kun.uz sayti va O'zbek life portali – 7359 (sana 28.12.2021)¹⁸

4-o'rin. Gazeta.uz – 2 370 (sana 28.06.2022)¹⁹

5-o'rin. Uzreport.uz - 2 122 (sana 31.12.2021)²⁰

6-o'rin. Uzbekiston 24 telekanalida berilgan intervyu – 205 marta ko'rilgan.
(sana 04.09.2022)²¹

Xo'sh, sobiq diplomat D.Rozenblyumning Amir Umarxon bilan bo'lgan suhbatida qaysi jihati bilan eng ko'p ko'rilgan intervyu bo'ldi?

Birinchi jihat, jurnalist intervyu tili va uslubini o'z auditoriyasining yoshi va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda moslashtirib, hammaga birdek tushunarli va foydali ma'lumotlarga boy bo'lishiga e'tibor qaratgan. Unda siyosatchining qanday musiqa guruhini yoqtirishi, dam olish kunlarini qanday o'tkazishidan tortib, o'zbek yoshlari uchun Amerika Markazi nimalar taklif etayotgani, green card'ga oid farazlar to'g'rimi yo yo'qligi, Amerika universitetlari nega o'zbek yoshlariga qiziqish bildirayotganligi haqidagi savol va javobga guvoh bo'lasiz. Tarkib murakkab bo'lmagan savollar va o'ta samimiy javoblardan iborat.

Ikkinchi jihat, auditoriyada kelib chiqqan holda sarlavha tanlash. Ma'lumki, You Tube platformasining aksariyat foydalanuvchilarini yoshlar va o'rta yosh vakillari tashkil etadi. Shundan kelib chiqib, kontent sarlavhalarini tez o'qishli va esda qolarli yo'sinda taqdim etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

“Amir Umarxon shousining siyosatchi bilan uyushtirgan intervyusi quyidagi sarlavha ostida joylangan: *AQSH ELCHISI // VIZA OLISH SIRI // GREEN KARD KIMGA BERILADI?*”

¹⁷ "Все внимание к поправкам в Конституцию Узбекистана будет к той, которая о президентских сроках" D.Rozenblyum Alter Ego uchun bergan intervyusi. 2022. <https://youtu.be/eRT6ElkBZzs>

¹⁸ “JSTga a'zolik, viza masalalari — AQSH elchisi bilan suhbat”. D.Rozenblyum Kun.uz. uchun bergan intervyusi. 2021. <https://youtu.be/WyEaqnPOcze>

¹⁹ «Если ситуация начнёт откатываться, то она может скатиться далеко назад» — Посол США в Узбекистане. D.Rozenblyum Gazeta.uz uchun bergan intervyusi. 2022. <https://youtu.be/iqfmUTOlohg>

²⁰ New Year Interview with US Ambassador to Uzbekistan Daniel Rosenblum. D.Rozenblyum UZREPORT WORLD uchun bergan intervyusi. 2021. <https://youtu.be/57gRSX9nTmo> <https://youtu.be/57gRSX9nTmo>

²¹ Interview 24 | Daniel Rosenblum - U.S ambassador to Uzbekistan. D.Rozenblyum O'zbekiston 24 telekanali uchun bergan intervyusi. 2022. <https://youtu.be/pWZA0cTFkfs>

Qolgan saytlarda shunday sarlahvalarni uchratish mumkin:

“AQSh elchisi bilan katta intervyu: aloqalar, islohotlar, Konstitutsiya, so‘z erkinligi va boshqalar haqida”

“JSTga a‘zolik, viza masalalari – Aqsh elchisi bilan suhbat”.

Xulosa

Bundan ko‘rinadiki, siyosatga qiziqadigan auditoriya yildan-yilga yosharib bormoqda. Demak, siyosiy suhbatlar tili va uzatish uslubini takomillashtirishni davrning o‘zi talab etmoqda.

Intervyu — bu mualliflik huquqi ma‘lum nyuanslarga ega bo‘lgan janr. Ko‘pincha suhbatda hammualliflikning aniq belgilari mavjud. Intervyu tashkil etishning til va uslub imkoniyatlarini tahlil qilganimizda, intervyuning muvaffaqiyatli chiqishi ikki kishining hamfikrlkda mehnat qilishiga bog‘liq ekanligi ayon bo‘ldi.

Intervyu – jamiyat ongini manipulyatsiya qilish, ya‘ni odamlarga qandaydir fikr va g‘oyalarni singdirishning eng qulay vositasi ekan, bu janrni chuqur o‘rganish va uni amalda qo‘llash har qanday media mutaxassislarning loyihalarini omadli chiqishini ta‘minlashi shubhasizdir. Ushbu tadqiqot dolzarbligini ana shunday jihatlar orqali ifodalash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Политический дискурс: методы анализа тематической структуры и метафорики / Баранов А.Н. [и др.]. – М.: Фонд ИНДЕМ, 2004. – С. 94.
2. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press, 1980. – P. 242-243
3. Потеряхин Александр. «Негативные технологии политической коммуникации: методы, приемы, способы противодействия». Лекция научно-практического семинара. – М, 2021. <https://labipt.com/nehatyvn%d1%8be-tekhnolohyy-polytycheskoi-kommunykatyy-metod%d1%8b-pryem%d1%8b-sposob%d1%8b-protyvodeistviya/>
4. Шейгал, Е. И. Семиотика политического дискурса. М.; Волгоград, “Аспект пресс”. 2000. – С. 367.
5. Дискурс: функционально-прагматический и когнитивный аспекты: коллект. моногр. / отв. ред. Е. Н. Азнамеева. Челябинск, 2008. - С.153.

6. А. М. Чащина. Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 37 (328). Филология. Искусствоведение. Вып. 86. - С. 60–62.
<https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-intervyu-kak-osobyu-zhanr-politicheskogo-diskursa/viewer>
7. Михальская, А. К. Полевая структура политического дискурса; Метод анализа и описания речевого поведения политика в политическом интервью // Журналистика в 1999 году. Ч. 5. М., 2000. - С. 28–70
8. Беляева, Е. А. Диалог аргументативного типа: когнитивные аспекты; структура, семантика, прагматика (на материале русских и английских текстов интервью): дис.канд. филол. наук. Тюмень, 2007. - С. 24
9. Лавринова, Н. И. Textoобразующие характеристики политического интервью // Вестн. Поморск. ун-та. Сер. Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 5. – С. 68–71.
10. Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston” gazetasiga bergan intervyusi. Daryo.uz. 2021. <https://daryo.uz/2021/08/17/shavkat-mirziyoyev-yangi-ozbekiston-gazetasiga-intervyu-berdi/>
11. Shavkat Mirziyoyev yapon nashriga intervyu berdi. Qalampir.uz. 2019. <https://qalampir.uz/uz/news/shavkat-mirziyeev-yapon-nashriga-interv-yu-berdi-12248>
12. Shavkat Mirziyoyev xorijiy nashrga intervyu berdi. Qalampir.uz. 2021. <https://qalampir.uz/uz/news/shavkat-mirziyeev-khorizhiy-nashrga-interv-yu-berdi-50924>
13. Koreya Respublikasi Prezidenti Mun Chzhe In “Xalq so‘zi” gazetasiga bergan intervyusi. 2019. <https://xs.uz/post/koreya-respublikasi-prezidenti-mun-chzhe-in-khalq-sozi-va-narodnoe-slovo-gazetalariga-ekslyuziv-intervyu-berdi>
14. Aqsh elchisi // viza olish siri // green kard kimga beriladi? D.Rozenblyum Amirxon Umarovga bergan intervyusi. 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=DYj5I2jtJos&t=114s>
15. «Все внимание к поправкам в Конституцию Узбекистана будет к той, которая о президентских сроках» D.Rozenblyum Alter Ego uchun bergan intervyusi. 2022. <https://youtu.be/eRT6ElkBZzs>
16. “JSTga a’zolik, viza masalalari — AQSH elchisi bilan suhbat”. D.Rozenblyum Kun.uz. uchun bergan intervyusi. 2021. <https://youtu.be/WyEaqnPOczc>
17. «Если ситуация начнёт откатываться, то она может скатиться далеко назад» — Посол США в Узбекистане. D.Rozenblyum Gazeta.uz uchun bergan intervyusi. 2022. <https://youtu.be/iqfmUTOlohg>
18. New Year Interview with US Ambassador to Uzbekistan Daniel Rosenblum. D.Rozenblyum UZREPORT WORLD uchun bergan intervyusi. 2021. <https://youtu.be/57gRSX9nTmo> <https://youtu.be/57gRSX9nTmo>
19. Interview 24 | Daniel Rosenblum - U.S ambassador to Uzbekistan. D.Rozenblyum O‘zbekiston 24 telekanali uchun bergan intervyusi. 2022. <https://youtu.be/pWZA0cTFkfs>

LANGUAGE AND STYLE OPPORTUNITIES IN ENHANCING THE LIVE PERFORMANCE AND IMPACT OF A POLITICAL INTERVIEW

Maftuna JURAYEVA

Abstract. The interview genre is currently the most frequently utilized format by mass media. Therefore, special attention should be paid to the possibilities of language and style in enhancing its effectiveness. This article examines theories and data that play a crucial role in political interview processes, presenting the information through factual evidence. Additionally, it addresses aspects of political speech.

Keywords: *political interview, metaphor, cognitive approach, speech, linguistics, publication*

O'ZBEK FOLKLORIDA PAREMIOLOGIK JANRLARNING IFODALANISH ETILISHI

Gulyuz GAVHAROVA Sundor qizi

*O'zJOKU Xalqaro munosabatlar
va ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti talabasi*

gulyuzgavharova@gmail.com

ORCID: 0009-0005-8581-0735

Annatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek folklorining ajralmas qismi bo'lgan paremiologik janrlar tadqiq etiladi. Maqolada maqol, matal, aforizm, hikmatli so'zlar va boshqa paremiologik birliklarning o'zbek xalq og'zaki ijodidagi o'rni, ularning lingvistik va semantik xususiyatlari, hamda ijtimoiy-madaniy ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida paremiologik janrlarning o'zbek xalqining dunyoqarashi, qadriyatlarini va hayotiy tajribalarini aks ettirishdagi muhim roli aniqlandi. Shuningdek, maqolada zamonaviy o'zbek tilidagi paremiyalarning qo'llanilishi va ularning avloddan-avlodga o'tish jarayonlari ham ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: O'zbek folklori, paremiologiya, maqol, matal, hikmatli so'zlar, xalq donishmandligi, og'zaki an'ana, lingvistik tahlil, madaniy meros.

Kirish

Parimologik janrlarning mohiyati va ahamiyati:

Paremiologik janrlar xalq og'zaki ijodining eng qadimiy va boy qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ular xalqning asrlar davomida to'plagan hayotiy tajribasi, falsafiy qarashlari va axloqiy me'yorlarini o'zida mujassam etgan qisqa, lo'nda va chuqur

ma'noli iboralardir. O'zbek folklorida paremiologik janrlar alohida o'rin tutadi va milliy madaniyatning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Shunga ko'ra paremiologik janrlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Xalq donishmandigini avloddan-avlodga yetkazish
- Ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish
- Axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilish
- Tilning badiiy-tasviriy imkoniyatlarini namoyon etish

Natija va mulohazalar

O'zbek folkloridagi paremiologik janrlarning turlari, ularning o'ziga xos xususiyatlari va zamonaviy jamiyatdagi o'rni batafsil ko'rib chiqiladi. Maqol, matal va hikmatli so'zlar – xalq og'zaki ijodi orqali o'ziga xos tarzda shakllangan, avlodan-avlodga o'tib kelayotgan qimmatli so'z san'ati durdonalaridir. Ular qisqa va lo'nda shaklda, aniq va o'rinli mazmunni ifoda etib, hayotiy tajriba va donishmandlikni yodda qoldiradi. Ularning barchasi jamiyatning muhim qadriyatlari va ma'naviy boyliklarini saqlash va tarbiyalashda katta o'rin tutadi [1].

Maqollar

Maqol – qisqa, mazmunli va chuqur falsafiy ma'no anglatadigan so'z birikmasi bo'lib, ko'pincha axloqiy, tarbiyaviy xulosalarni ifoda etadi. Maqollar ko'p asrlik hayotiy tajriba asosida shakllangan va xalqning o'ziga xos dunyoqarashini aks ettiradi. Ular hayot haqiqatlarini ochib berish, yo'naltirish va ogohlantirish vazifasini bajaradi. Masalan, “Mehnatning ta'mi totli” yoki “Bo'ri bo'ri bo'lib ketmaydi” kabi maqollar insoniy fazilatlarni qadrlash, mehnatsevarlik, adolatlilik kabi tushunchalarni tarbiyalash uchun muhim sanaladi. Ular ko'pincha qofiyadosh bo'lib, chuqur ma'noni qisqa shaklda ifodalaydi. Masalan: “Mehnat – mehnatning tagi, rohat”. Bu orqali inson nimadurga erishish uchun bor kuchi va irodasi bilan harakat qilsa, albatta yetishishi va rohatini ko'rishi takidlanmoqda. Maqollarning adabiyotda keng qo'llanishiga keladigan bo'lsak, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig”,

Rabg'uziyning "Qissasi Rabg'uziy" asarlarda bunga talaygina misollar keltirib o'tish mumkin. Masalan, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida

*Kishi sabr qilsa, o'z tilagini topadi,
Sabr qilib turguvchi kishi oqqush tutadi.*

Ushbu maqolning hozirgi ko'rinishlari Sabr tagi – sariq oltin , Sabr qilsang, G'o'radan holva bitar, Besabrlar o'z oyog'idan yitarar shakllarida mavjud. Bu xalq maqoli orqali Yusuf Xos Hojib barcha ishda sabrli bo'lishlikni, bir ish boshlagandan keyin uni shoshmasdan bajarish kerakligini, shoshib qilindimi bundan ,albatta, biror kanchilik chiqib, boshimizda sinishini asar voqealari yo'sinida alohida takidlagan [2].

Matallar

Matal esa odatda o'xshatish va taqqoslash orqali shakllangan, maqolga qaraganda badiiy ifodasi kuchliroq bo'lgan qisqa iboradir. Ular ko'pincha qiyoslash va obrazlilik asosida yaratilgan bo'lib, voqea yoki holatlarni jonli tasvirlab beradi. Matallar odatda biror vaziyat yoki holatni ishorali shaklda ifodalab, ma'noni keskin ta'sir etuvchi shaklda yoritadi. Misol uchun, "It huradi, karvon o'tadi" yoki "Eshak oldida doira chalib bo'lmas" kabi matallar o'rinli joyda qo'llanilib, ma'noni yanada ta'kidlaydi. Ya'ni matallar maqollarga o'xshash, ammo ko'pincha to'liq ma'noni ochib bermaydigan, ko'chma ma'noga ega iboralar hisoblanadi. Masalan: "Suv keldi – nur keldi", ushbu matalda sunning kelishi Nuria qiyoslanib, umumiy ma'no inson uchun suv huddi yoriqlik kabi muhim ekanligi aytib o'tilmaoqda [2].

Hikmatli so'zlar

Hikmatli so'zlar esa donishmandlik, chuqur hayotiy tajribaga asoslangan qisqa iboralar bo'lib, ular orqali insonlar to'g'ri yo'l topishga, aqlli va oqilona harakat qilishga undaydilar. Ular falsafiy jihatdan chuqur mazmunli bo'lib, insonlarni hayotga, yaxshilik va yomonlikka, adolat va haqiqatga bo'lgan munosabatini ifoda

etadi [1]. Masalan, “Insonni amali ulug‘, so‘zi emas” yoki “Bilim – nurning yo‘li” kabi hikmatli so‘zlar hayotiy tushunchalarni, o‘zlikni va yuksak qadriyatlarni targ‘ib etadi. Hikmatli so‘zlar donishmandlar, adiblar yoki tarixiy shaxslar tomonidan aytilgan, chuqur ma‘noli iboralar. Masalan: Alisher Navoiyning “Odami ersang, demagil odami, Oniki yo‘q xalq g‘amidin g‘ami” hikmati. Bu orqali Navoiy inson bo‘lsang buni aytishga hojat yo‘q, xalqqa qilgan g‘amxo‘rliging seni qanday odam ekanligingni ko‘rsatadi degan fikrni ilgari suradi [2].

Bu turdagi ifodalar zamonaviy hayotda ham dolzarb bo‘lib, insonning ma‘naviy kamolotiga, o‘zini anglashiga, haqiqatni idrok etishiga ko‘maklashadi. Maqol, matal va hikmatli so‘zlar nafaqat o‘zbek xalq og‘zaki ijodining ajralmas qismi, balki butun insoniyat madaniy merosining qadrlı yodgorliklaridir.

Parimologik birliklarning lingvistik va semantik xususiyatlari:

O‘zbek xalq parimologik birliklar o‘zining boy leksik tarkibi, grammatik tuzilishi va semantik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ular ko‘pincha parallelizm, metafora, metonimiya kabi badiiy-tasviriy vositalardan foydalanadi.

Leksik xususiyatlar

Bunday birliklarda arxaik so‘zlar, dialektizmlar va xalq tiliga xos bo‘lgan so‘zlar ko‘p uchraydi. Bu ularning tarixiy ildizlarini va xalq tiliga yaqinligini ko‘rsatadi. Aynan shu birikmalarning xalq og‘zida ko‘p ishlatilishi tildagi so‘zlarning yangilanishi va yangilarining shakillanishiga xizmat qiladi. Masalan, maqollardagi ko‘plab arxaik so‘zlarning yangi ko‘rinishi tilshunoslar tomonida o‘zbek tilining izohli lug‘atdan joy olganliginin aytish mumkin. Yuqoridagilardan paremiologik janrlar o‘zbek tilining boyligini, uning badiiy-tasviriy imkoniyatlarini namoyon etishga xizmat qilishiga guvoh bo‘lishimiz mumkin [1].

Grammatik tuzilishi

Maqollar ko‘pincha sodda gap shaklida bo‘ladi, ammo murakkab va qo‘shma gaplar ham uchraydi. Ularning sintaktik tuzilishi ixcham va ta‘sirchan bo‘lishiga

xizmat qiladi. Shuningdek, bu birliklardagi grammatik qurilish inversiyaning eng go'zal qurilishlariga bu birliklar orqali yaqqol guvoh bo'lishimiz mumkin. Tom ma'noda qaraydigan bo'lsak, grammatikadagi inversiya hodisasi azaldan shakllanib, hozirgi kunda bo'yoqdorlik ichun xizmat qiluvchi eng go'zal gap qurilishlaridan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin. Xalqimiz biror gapni oddiy uslda aytishdan ko'ra bu birliklar orqali ifodalash nuqtning go'zallashishini bilgan holda bunday birliklarni adabiyotimizning ajralmas qismi sifatida fanga kiritganligi esa, taqsinga loyiq yangilik edi o'sha davrda. Yuqoridagi gapda ham inversiya hodisasiga guvoh bo'lishingiz mumkin, bu esa aynan shu jumlaning ohangdorligiga xizmat qilgan. Bundan tashqari, paremiologik birliklarning ko'pchiligini odda gap shaklida ko'rishimiz, uchratishimiz mumkin. Bu og'izdan og'izga maqol, matal, hikmatli so'zlarning tez o'tishi va xalq odamlari xotirasida oson saqlanib qolishi uchun xizmat qiladi [1].

Semantik xususiyatlar

Maqollar ko'p ma'nolilik, obrazlilik va umumlashtirishga moyilligi bilan ajralib turadi. Ular konkret vaziyatdan umumiy xulosalar chiqarishga yordam beradi. Bunga maqollarning ko'plab turiga bo'linishini olishimiz mumkin. Maqollar mavzu xususiyatlariga ko'ra bir qancha turlarga bo'linadi, vatan, do'stlik, sevgi, birdamlik, hunar, til o'rganishga davat etadigan maqollar yaqqol misoldir: "Ona yurtning – oltin beshik" bu maqolda vatan ona zamin, ya'ni beshik sifatida ulug'lanadi. Bu yerda vatan har bir insonning yashash joyi, bolaligi o'tgan, tarbiya topgan maskani ekanligi, unga hurmat va sevgi bilan munosabatda bo'lish kerakligi haqida so'z boradi. "Do'stingni ayt, kimligingni aytaman". Bunda esa do'stlarning inson shaxsiyati va qadr-qimmatiga ta'siri alohida ta'kidlangan. Kim bilan muloqotda bo'lsak, o'zimiz ham shunga mos ravishda shakllanib boramiz, ya'ni do'st tanlashda ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. "Sevgi – dil bog'i, dard – g'am tog'i" quyidagi maqolga to'xtaladigan bo'lsak, sevgining hayotdagi o'rni va uning yurakni quvontirishi haqida.

Sevgi insonning ichki dunyosini go'zal qiladi, shirin hislar bog'i kabi, lekin agar sevgi g'am bilan aralashsa, u azobga aylanishi mumkinligi haqida ogohlantiriladi. "Hunar – oltin yo'ldosh" Hunar insonning eng katta boyligi sifatida ulug'lanadi. Har qanday vaziyatda hunarli inson hech qachon yo'qotilmaydi, chunki uning qobiliyati hayotida doimiy yordamchi bo'lib xizmat qiladi. "Til bilgan – el biladi" quidagi maqolda til o'rganishning ahamiyati aks ettirilgan [2]. Til bilgan inson har joyda hurmatga sazovor bo'ladi, u kengroq muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lib, jamiyatda o'z o'rnini topadi.

Paremiologik janrlarning tarixiy taraqqiyoti

Qadimgi davr

Paremiologik janrlarning ildizlari qadimgi davrlarga borib taqaladi. Bu davrda og'zaki an'ana orqali avloddan-avlodga o'tgan dono fikrlar va hayotiy tajribalar shakllana boshlagan. Qadim deganda hali yozuv shakillanmagan davrda xalq og'zaki ijodida bu janr ya'ni parimologik biriklamalar ravnaq topgani nazarda tutiladi [1]. Dostonchilik shakillangan paytda bir vaqtning o'zida maqol, matal, hikmatli so'zlar ham keng shaillanib borgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Buning yaqqol misoli tariqasida deyarli barcha dostonlarimizda parimologik birliklar keltirilganligini aytish mumkin. Masalan, "Go'rog'lining tug'ilishi" dostonida Dushmaning has bo'lsa ham qo'rq, Es berganga dast berar, dast berganga es berar kabi qator maqollarni keltirish mumkin. Bundan tashqari, boshqa ko'plab dostonlar, "Kuntug'mish", "Alpomish" kabi dostonlarda ham ko'plab paremiologik birliklarni uchratish mumkin.

O'rta asrlarda Islom madaniyatining ta'siri ostida paremiologik janrlar yanada rivojlandi. Bu davrda Qur'on va hadislardan olingan hikmatli so'zlar xalq orasida keng tarqaldi. Foklorshunoslok rivojlana boshlagandan so'ng XIX-XX asrlarda paremiologik janrlarni to'plash va o'rganish ishlari boshlandi. Mahmud Koshg'ariy, Alisher Navoiy kabi allomalarning asarlarida ko'plab maqol va matallar jamlandi. Bu esa ularning asarlaridagi o'ziga xoslikning asosiy sabablaridan biri bunday

birikmalarda jo'yali va tog'ri qo'llay olganligini anglatadi. Aynan shuning uchun ham bu kabi allomalarimizning asarlari dunyoga mashhur nodir adabiyot durdonasi hisoblanadi.

Zamonaviy davr

Bugungi kunda paremiologik janrlar lingvistika, folkloristika va madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan chuqur o'rganilmoqda. Ular zamonaviy adabiyot va ommaviy axborot vositalarida ham keng qo'llanilmoqda. Misol tariqasida Nazar Eshonqul, Javlon Jovliyev kabilar o'z asarlarida bu kabi paremiologik birliklardan ustomolik bilan foydalanishi ulaning asarlari sevib o'qilishi uchun xizmat qiluvchi bir vosita ekanligini ko'rsatish mumkin. Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalari hodimlari, jumladan jurnalistlar nutqida bunday birikmalarning keng qo'llanilishi ularning nutqini boyitadi va tayyorlagan loihalarning unumdorligiga xizmat qilishini aytish mumkin.

Paremiologik janrlarning ijtimoiy-madaniy ahamiyati

Paremiologik janrlar o'zbek xalqining ijtimoiy-madaniy hayotida muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat tilning badiiy-tasviriy vositasi, balki xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va axloqiy me'yorlarini ifodalovchi vosita ham hisoblanadi.

Ta'lim-tarbiya vositasi

Maqol va matallar yoshlarni tarbiyalashda, ularga hayotiy tajriba va axloqiy qadriyatlarni o'rgatishda muhim o'rin tutadi. Buni qadimda shakillangan odo-axloqlar bilan uzviy bog'laydigan bo'lsak, qadimda ota-bobolarimiz farzad tarbiyasi uchun bu kabi birliklardan keng foydalangani farzandlarining ma'daniy va marifiy jihatdan yetuk bo'lib yetishishiga xizmat qilganligini aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan, ota-onalarimizga nazar tashlasak, bizga – hozirgi yoshlarga qaraganda juda ko'p hiklatli so'z, maqol, matallarni ko'p bilishadi va ularni amalda keng woolley olishadi [3].

Milliy o'zlikni anglash

Paremiologik janrlar o'zbek xalqining milliy o'zligini anglash, uning tarixiy ildizlari va madaniy merosini tushunishda yordam beradi. Xalqimizda bir yigitga qirq hunar oz degan naql bor, bunga nazar ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, qadimdan o'zbekning mart o'g'lonlari ko'plab hunarni egallashgan va hozirgi kunda ham yigitlarimizni bir nechta hunar egallashlariga keng imkoniyatlar yaratib kelinmoqda.

Ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish

Maqol va matallar ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda, jamiyatdagi xulq-atvor me'yorlarini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Masal, Elga qo'shilmagan yolg'iz qolur, Uomonning go'ri to'la, yaxshining do'sti to'la kabilar misol bo'loladi. Birinchi maqol ijtimoiy munosabatlarda uyushqoqlikning muhimligini urg'ulaydi. Birlikda ishlash va jamiyat bilan birga bo'lish insonni yolg'izlikdan saqlaydi va muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi. Ikkinchi maqolga keladigan bo'lsak, yaxshilik va insoniy munosabatlarni tarannum etadi. Jamiyatda yaxshi munosabatda bo'lish, yaxshi ishlar qilish kishiga ko'proq do'st orttiradi va ularning ijtimoiy hayotini boyitadi [3].

Zamonaviy o'zbek tilidagi paremiyalarning qo'llanilishi

Bugungi kunda paremiologik janrlar zamonaviy o'zbek tiliga moslashib, yangi ma'no va shakllarda namoyon bo'lmoqda. Ular nafaqat kundalik muloqotda, balki adabiyot, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda ham keng qo'llanilmoqda.

Zamonaviy paremiyalarning qo'llanilish sohalari:

- Ommaviy axborot vositalari (gazeta sarlavhalari, tele va radio eshittirishlar)
- Reklama va marketing (brendlar sloganlari, targ'ibot materiallari)
- Ijtimoiy tarmoqlar (internet memlar, hashtaglar)

Zamonaviy adabiyot va san'at asarlari

Shu bilan birga, an'anaviy maqol va matallar ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan holda, yangi avlod tomonidan o'zlashtirilmoqda va qayta talqin qilinmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o'zbek folkloridagi paremiologik janrlar xalqimizning boy madaniy merosi va donishmandligini aks ettiruvchi noyob xazinadir. Ular nafaqat tilshunoslik nuqtai nazaridan, balki madaniyatshunoslik, tarix va etnografiya sohalarida ham muhim o'rin tutadi. Zamonaviy davr talablariga moslashib, paremiologik janrlar yangi ma'no va shakllarda namoyon bo'lmoqda, bu esa ularning dolzarbligini va hayotiyliigi saqlanib qolayotganini ko'rsatadi[1]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://uz.wikipedia.org>
2. www.oriens.uz "Devoni lug'ati turk" asaridagi maqollar tahlili
3. Mirzayev T. "O'zbek xalq maqollari". Toshkent, "Fan" nashriyoti, 2005.
4. Suvonqulov I. "O'zbek xalq maqollarining lingvopoetikasi". Toshkent, "Akademnashr", 2018.
5. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. "O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi". Toshkent, "O'qituvchi", 1990.
6. Madayev O. "O'zbek xalq og'zaki ijodi". Toshkent, "Mumtoz so'z", 2010.
5. Jumanazarov U. "O'zbek folklorida janrlararo munosabat". Toshkent, "Fan", 2006.

EXPRESSION OF PARYMOLOGICAL GENRES IN UZBEK FOLKLORE

Gulyuz GAVHAROVA Sundor kizi

Abstract: *This article examines the paremological genres, an integral part of Uzbek folklore. It analyzes proverbs, aphorisms, wise sayings, and other paremological units, discussing their role in Uzbek oral traditions, their linguistic and semantic characteristics, and their socio-cultural significance. The research reveals the essential role of paremological genres in reflecting the worldview, values, and life experiences of the Uzbek people. Additionally, the article explores the use of paremias in modern Uzbek language and the processes by which they are passed down through generations.*

Keywords: Uzbek folklore, paremology, proverbs, aphorisms, wise sayings, folk wisdom, oral tradition, linguistic analysis, cultural heritage.

MUSTAQILLIK VA MILLIY BIRLIKNING POYDEVORI

Diyorbek TURAYEV

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti talabasi,*

turdiyevdilmurod469@gmail.com

ORCID: 0009-0006-9798-7375

Annotatsiya: *Ushbu maqola o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi shuningdek o'zbek tilini davlat tili martabasiga olib chiqish yo'llari va shu yo'ldagi harakatlar, 35 yil ichida davlat tiliga berilgan e'tibor xususan hukumatimiz tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.*

Kalit so'zlar: davlat tili, konstitutsiya, o'zbek tili, jadidlar, "Davlat tili haqida"gi qonun.

I. Kirish.

O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 35 yilligi, shunchaki til tarixida muhim voqea emas, balki o'zbek xalqining mustaqillik va milliy o'zlikka intilish xususan, milliy taraqqiyot yo'lidagi muhim bosqichdir. Bu kun o'zbek tilining siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotda hukmron mavqega ega bo'lishini belgilaydi, o'zbek xalqining milliy g'ururi va o'ziga xosligini namoyish etadi

II. Adabiyotlar tahlili

O'zbek tilining tarixi boy va murakkab, tilimizning tarixi Oltoy tillari oilasining turkiy tillar turkumiga borib taqaladi. O'rta Osiyoda, ayniqsa, O'zbekistonda turkiy

tillar X-XI asrlarda keng tarqalib, o'zbek tili shakllanishining asosini tashkil qilgan. Davlat tilimiz tarixning bir necha ming yillik silsilasidan o'tib boyib kelmoqda, shuningdek tilimiz tarixning qora va og'ir kunlarini ham boshidan kechirdi. Barchamizga ma'lumki biror bir xalqni o'zligini boy tarixini unuttirish uchun ushbu xalqning o'z ona tiliga bolta urmoqlik va milliy ziyolilarini ham yo'qotmoqlik darkor. Xususan, Rossiya Imperiyasi tomonidan XIX asrning 50-yillarida O'rta Osiyo hududida keng istilochilik yurishlarini amalga oshiradi va o'zlarining hokimiyatini mustahkamlashning quroli sifatida o'lkamizga ruslarni ko'chirib kelish ishlarini amalga oshirdi, bundan asosiy maqsad shuki, o'lkada rus siyosatini o'tkazish va milliy an'alarimiz xususan milliy tilimizni va boy tariximizni yo'qotish edi. Sobiq Sovet davrida ham o'zbek tiliga bo'lgan munosabat murakkab edi. Bu davrda rus tili hukmron bo'lib, o'zbek tili siyosiy va madaniy hayotda ikkinchi darajali tilga aylandi. Rus tili davlat organlarida, ta'limda va ommaviy axborot vositalarida ustunlik qildi, bu esa o'zbek tili rivojlanishiga to'sqinlik qildi, biroq ushbu siyosatga qarshi "Millatning oydinlari" yani Jadidlar bunday chirkin siyosatga qarshi chiqishgan va xalqni o'zligini, milliy g'ururi va tilini unutishga yo'l qo'yishmagan. Jadidlar o'zbek tilining rivojlanishi va modernizatsiyasi uchun kurashgan, o'zbek tilining davlat tili maqomini olishini himoya qilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunda ma'rifatparvar bobomiz Munavvarqori Abdurashidxonovning "Tilsiz xalq – qalbsiz tan", degan mashhur so'zlar yodimizga keladi. U o'zbek tilini millatning ruhi va madaniyatining ramzi deb hisoblagan.

Mustaqillik ostonasida o'zbek tilining taqdiri xalqning e'tibor markazida bo'ldi. 1989-yil 21-oktabrda Respublika Oliy Sovetining XI sessiyasi "O'zbekiston SSR davlat tili haqida" Qonuni (1995-yil 22-dekabrda O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni yangi tahrirda) qabul qilib, o'zbek tiliga davlat tili maqomini berdi. Qonunning qabul qilinishi o'zbek xalqi va respublikada yashovchi boshqa xalqlarning madaniy, ma'naviy va siyosiy hayotida ro'y bergan muhim voqea

edi. Qonun o'zbek tili va madaniyatining rivojlanishiga imkoniyat yaratdi. Shu bilan birga unda respublika hududida yashovchi boshqa xalqlarning tillarini rivojlantirish imkoniyatlari ham belgilab berildi. Shu bilan birgalikda ushbu qonun Davlatimiz mustaqilligiga qo'yilgan ilk asosiy qadam edi. Ushbu qonun o'zbek tilining o'zbek xalqining milliy g'urur va o'ziga xos timsoli ekanligini ta'kidladi. Ushbu qonun o'zbek tilining o'zbek xalqining milliy ongiga qaytishini belgiladi, o'zbek xalqining o'zlikni anglash, o'z tarixiga hurmat va madaniy merosini himoya qilishga bo'lgan intilishini aks ettirdi. (O'RQ-3561-son qonuni, 1989).

III. Mulohaza

Afsuski, O'zbek tili davlat tili bo'lishiga qaramasdan, mamlakatimizda davlat tiliga hurmatsizlik qilib bajarilayotgan kamchiliklarimiz ham talaygina. Bunday nuqsonlarga biz har qadamda jamoat joylarida, ayrim davlat tashkilotlarida, xususan ta'lim tizimida ham duch kelishimiz mumkin. Masalan, birgina ta'lim tizimida Rus tilida ta'lim berayotgan maktablar soni yildan – yilga oshib bormoqda xususan Toshkent shahrida, albatta bu biz uchun qaysi ma'noda yaxshi lekin, tangani boshqa tomoni ham bor, yani til o'zida ma'lum bir millatning an'alarini madaniyatini mujassam etadi, bu orqali biz o'zligimizni, milliyligimizni unutib qo'ymaymizmi!?

Hozirgi Globallashuv davrida dunyoning eng rivojlangan mamlakatlarining har birining o'z siyosiy ta'siri ya'ni “Yumushoq kuchi” bor. Bu kuch orqali davlatlar o'zlarning seriallari yoki ijtimoiy tarmoqlardagi turli xil **kontentlar orqali**, yoki kiyinish madaniyati bilan boshqa bir davlatga o'zning madaniyati shuningdek o'z tilini ham yoyib boradi. Hozirgi shitob bilan rivojlanib borayotgan dunyoda biz bu holatga qanchalik tayyormiz!?

1. 2021-yil 26-iyun kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining o'n oltinchi yalpi majlisida “O'zbekiston Respublikasining Davlat tili to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasining qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida”gi qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Shuningdek, qonunda davlat organlari va

tashkilotlari faoliyatida davlat tilining qo'llanilishi, ish yuritish tili, davlat organlari va tashkilotlari tomonidan o'tkaziladigan tadbirlarda davlat tilining qo'llanilishi, normativ-huquqiy va boshqa hujjatlar, shuningdek, ularning loyihalarida foydalaniladigan til, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarida ishlatiladigan til, sud ishlarida yuritiladigan til, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish, fuqaroning shaxsini va huquqlarini tasdiqlashda qo'llaniladigan til masalalari ham batafsil belgilangan ([Daryo.uz., 2021](#)).

2. So'nngi yillarda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan Davlat tili va uning ravnaqiga alohida e'tibor berilmoqda. "Davlat tili taraqqiyotini boshqa millat vakillarining tili va madaniyatini rivojlantirish bilan bog'liq holda ko'ramiz", "Mamlakatimizda o'zbek tilining davlat tili sifatidagi o'rni va ahamiyatini oshirish, uni zamon talablari asosida rivojlantirish masalasini biz milliy o'zligimizni anglash, millat ruhini saqlab qolish, yorug' kelajagimizni ta'minlashning eng muhim omili, deb bilamiz. Shu ezgu maqsad yo'lidagi amaliy harakatlarimiz tufayli jamiyatimiz hayotida davlat tilining qo'llanish doirasi tobora kengayib, u xalq dilining chinakam ko'zgasiga aylanmoqda", – deya qayd etdi davlat rahbari 2023-yil 21-oktabr "O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 34-yilligi munosabati bilan so'zlagan tabrigida ([Gazeta.uz, 2023](#)).

IV. Xulosa

Umuman olganda o'zimizning ichki tizimizning ayrim jabhalarida ham **kamchiliklar ko'zga tashlanayapti**. Xususan, maktablarda o'zbek tilida o'qitish sifati past. O'qituvchilarning malakasi yetarli emas, darsliklarning sifati yaxshi emas, Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili va rus tiliga katta urg'u berilib, o'zbek tili ikkinchi darajali o'ringa tushirilib qo'yilgan, fan – **texnika** va ijtimoiy – gumanitar sohalarida o'zbek tilida adabiyotlar yetarli emas. Rasmiy hujjatlarda o'zbek tili to'g'ri va to'liq ishlatilmaydi, ko'pincha rus tilida yozilgan hujjatlar uchraydi, ko'plab jamoat joylarida reklamalar o'zbek tilida emas, ayrim hududlarda aholining katta

qismi rus tilida gapiradi, rus tilida gapirishni bilmaydigan odamlarga nisbatan kamsitish holatlari uchraydi. Yuqoridagi kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida hukumatimiz tomonidan bir qator islohatlar amalga oshirilayapti. Yangi O'zbekistonda davlat tili va uning rivojlanishiga jiddiy e'tibor berilmoqda jumladan: O'zbek tili davlat tili sifatida tan olinishi va barcha davlat organlarida, ta'lim, fan, madaniyat va sohalarda keng qo'llanilishi belgilangan. O'zbek tilida ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, matbuot, radio va televidenie xizmatlarida o'zbek tilining rolini oshirishga qaratilgan normalar belgilangan. O'zbek tilini raqamli texnologiyalar bilan bog'lash, onlayn resurslarni rivojlantirish va yosh avlodni informatsion texnologiyalar orqali o'zbek tilida ta'lim olishga undash ham belgilab o'tilgan. Shuningdek, Yangilangan Konstitutsiyamizda O'zbek tilining davlat tili sifatida hurmatini, uning rivojlanishini va xalqqa xizmat qilishdagi ahamiyatini yanada oshirishga qaratilgan muhim imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu orqali o'zbek tilining mustaqil hayotda va ilm-fan, madaniyat, siyosat va ijtimoiy sohalarda faol ishtirok etishi ta'minlanadi.

Bu kabi chora-tadbirlar shundan dalolat beradiki Yangi O'zbekistonda inson qadri ulug'lanishi bilan bir qatorda davlat tiliga bo'lgan hurmat va e'tibor ham oshib bormoqda. Shu bilan birgalikda tilimizning qanchalik sof bo'lib kelajak avlodga yetib borishi har birimizning oldimizga qo'yilgan ustuvor maqsadlarimizdan biri bo'lmoqligi darkor azizlar!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

- 1.3561-XI-сон 21.10.1989. O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risida (lex.uz)
3. Senat davlat tili to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritishni ma'qulladi — Uzbekistan News | DARYO.UZ
4. “Davlat tili taraqqiyotini boshqa millat vakillarining tili va madaniyatini rivojlantirish bilan bog'liq holda ko'ramiz” — prezident – O'zbekiston yangiliklari – Gazeta.uz

THE FOUNDATION OF INDEPENDENCE AND NATIONAL UNITY

Diyarbek TURAYEV

Abstract. This article covers the status of the state language of the Uzbek language, as well as the ways and actions to bring the Uzbek language to the status of the state language, the attention paid to the state language over the past 35 years, the measures taken by our government.

Keywords. The state language, the constitution, the Uzbek language, the Jadids, the law “On the state language”.

**MATBUOTDA SINEKDOXANING QO'LLANILISHI VA
TA'SIRCHANLIKNI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI**
**(“Hurriyat” gazetasi elektron saytining 2024-yil sentyabr, oktyabr, noyabr
sonlari misolida)**

Mahina AXMEDOVA Zokir qizi

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti 1-kurs magistranti*
ORCID:0009-0005-2137-4938

Annotatsiya: Mazkur maqola matbuotda lingvistik vositalar, xususan, sinekdoxaning qo'llanilishi va uning axborotning ta'sirchanlik darajasini oshirishdagi ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Sinekdoxa – bir butunni qism orqali yoki qismni butun orqali ifodalovchi stilistik vosita sifatida jurnalistik matnlarda e'tiborni jalb qilish, ma'lumotni qisqa va obrazli yetkazishda keng tarzda qo'llaniladi.

Tadqiqot uchun “Hurriyat” gazetasining 2024-yilning sentyabr, oktyabr va noyabr oylaridagi elektron sonlari obyekt qilib olingan va predmeti sifatida matbuot matnlarida ma'no ko'chishining ta'sirchanlikka ta'siri – sinekdoxa misolida ko'rib chiqilgan, maqolada sinekdoxaning ishlatilish usullari samarali yo'llar asosida tahlil qilingan. So'nggi yillarda nashr qilingan materiallar ichida sinekdoxa yordamida o'quvchi diqqatini jalb qilish va muhim ijtimoiy-siyosiy mavzularga diqqatni jalb qilish usullari tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra:

Sinekdoxa ixcham va lo'nda iboralar orqali o'quvchining diqqatini tortish, mavzuni tez va samarali tushuntirishda muhim rol o'ynashi misollar yordamida tushuntirilgan;

ma'naviy, axloqiy, ijtimoiy va siyosiy mavzulardagi materiallarda auditoriyaning qiziqishini kuchaytirishga xizmat qilishi isbotlangan.

Mazkur tadqiqot sinekdoxaning nafaqat badiiy asarlar, balki jurnalistik materiallarda ya'ni matbuot matlarida ham keng tarzda qo'llanilishini ko'rsatilib, uning ta'sirchanlikni oshirishdagi rolini ochib berishga qaratilgan. Ushbu tahlillar matbuot tilini yanada rivojlantirish hamda stilistik vositalardan oqilona foydalanish bo'yicha takliflar ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Kalit so'zlar: sintaksis, matbuot, sinekdoxa, ta'sirchanlik, so'z birikmasi, metod, tahlil, tadqiqot.

Kirish

So'nggi yillarda ommaviy axborot vositalari tilida stilistik vositalarning o'rni va ahamiyati ortib bormoqda. Matbuotda axborotni tezkor va sifatli tarzda yetkazish, auditoriyani jalb qilish, eng dolzarb mavzularni diqqat markaziga ko'tarish uchun lingvistik vositalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda metafora, metonimiya, vazifadoshlik, sinekdoxa kabi stilistik vositalar auditoriya e'tiborini jalb qilishda va axborotni ta'sirchan tarzda o'quvchi ongiga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Biz ishimizda stilistik vositalarning ta'sirchanlikni oshirishdagi ahamiyatini sinekdoxa misolida ko'rib chiqamiz. Sinekdoxa bir butunni qism orqali yoki qismni butun orqali ifodalash imkoniyatiga ega bo'lib, jurnalistikada qisqa, obrazli va kuchli iboralarni yaratishda samarali tarzda foydalaniladi.

Mazkur tadqiqotda 2024-yilning sentyabr, oktyabr va noyabr oylarida "Hurriyat" gazetasining elektron sonlari misolida sinekdoxaning ishlatilish

xususiyatlari o'rganiladi. Ushbu davrga oid maqolalar stilistik jihatdan tahlil qilinib, sinekdoxaning ijtimoiy va siyosiy mavzularni yoritishda qanday foydalanilgani tahlil etiladi. Tadqiqotdan maqsad – sinekdoxaning ta'sirchanlikni oshirishdagi ahamiyatini aniqlash va ushbu vositani jurnalistika, aynan matbuot nashrlarida samarali ishlatish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Matbuotda sinekdoxaning qo'llanilishi bo'yicha bir qancha jahon va o'zbek olimlari tadqiqot olib borgan. Jumladan, Linda T. Mark J. [1], Silvia F. [2], Mark T. [3], Toshmatov A. [4], Rasulov A. [5], Nasriddinova D. [6], Rahimova Z. [7], Shomaqsudova S [8] kabi tadqiqotchilarning ishlarida jurnalistikada hissiy ta'sirni oshirishda stilistik vositalar, jumladan sinekdoxaning o'rni va ahamiyati chuqur o'rganilgan, sinekdoxa metaforik vosita sifatida ko'rib chiqilgan, uning matbuotda yangi ma'nolar yaratish, o'quvchini jalb qilish hamda kommunikatsiya samaradorligini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinib, jurnalistikada yangi g'oyalarni ommaga yetkazishda ushbu vositaning roli muhim ekanligini ta'kidlangan. Shuningdek, ushbu ilmiy ishlarda sintaktik vositalar, jumladan sinekdoxaning matbuot tili va uning ta'sirchanligini oshirishdagi roli, o'zbek matbuotidagi sintaktik inversiyalarning ahamiyati, ularning ritorik va axboriy ta'sir qilish kuchi, o'zbek matbuoti tilining sintaktik xususiyatlari o'rganilib, sinekdoxaning qo'llanilishiga oid umumiy xulosalar keltirilgan.

Mazkur mavzu milliy matbuotning tilshunoslik jihatlarini yanada chuqurroq o'rganish va jurnalistik tilni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning natijalari ilmiy hamda amaliy faoliyatda qo'llanilishi mumkin.

Natija va mulohazalar

Sinekdoxa (yunoncha synekdoche – “birgalikda tushunish”) — ritorik va badiiy san'at turlaridan biri bo'lib, butun narsani uning bir qismi orqali yoki bir qismini butun orqali ifodalashdir. Bu ifoda shakli nutq va matn ta'sirchanligini oshirish, tasviriylkni kuchaytirish, shuningdek, o'quvchida chuqur hissiy ta'sir uyg'otish

uchun ishlatiladi. Sinekdoxa haqidagi zamonaviy tadqiqotlar uning tilshunoslikda, madaniy tahlilda va kommunikatsiyada turli o'rganishlari mavjudligini ko'rsatadi. Bu tushuncha asosan qismni butun sifatida (yoki aksincha) ishlatishni ifodalaydi. Masalan, *“bulut yerga to'kildi”* jumlasida yomg'irni nazarda tutadi va ushbu usul obrazlilikni oshirish uchun ishlatiladi. Yoki sinekdoxa bu butun o'rniga qism yoki qism o'rniga butun tushunchasini qo'llash orqali frazema hosil bo'lishidir. Masalan, *“tilga kirmoq”* frazemasida til tana qismining nomi butun inson ma'nosida ishlatilgan. Bu frazeologizm *“mashhur bo'lmoq”*, *“tilga tushmoq”* ma'nolarini bildiradi. Qism o'rniga butun: *“Bosh egmoq”*: Hurmat ko'rsatmoq, itoat etmoq ma'nosini beradi. *“Qo'l tashlamoq”*: Biror ishni qilishga rozi bo'lish, *“Yurak bermoq”*: Sevgini izhor qilishda yoki biror ishga kirishishda *“yurak”* so'zi butun insonni anglatadi (sevmok, jasorat bilan ishga kirishmoq ma'nosini beradi). Butun o'rniga qism: *“Dasturxon yozmoq”*: Dasturxonga ovqat qo'yish orqali mehmon kutish yoki ziyofat uyushtirish nazarda tutilgan. (Mehmon kutish, ziyofat uyushtirmoq ma'nosini beradi). *“Ostonadan hatlamoq”*: Uyga kirish yoki chiqishda *“ostona”* so'zi butun uyni anglatadi. (Uyga kirmoq, uydan chiqmoq ma'nosini beradi). Birlilik o'rniga ko'plik: *“O'zbek noni”*: O'zbek xalqining noni ma'nosida ishlatilgan. (O'zbek xalqining madaniyati, urf-odatlarini ma'nosini beradi). *“Askar yigit”*: Barcha askarlarni anglatadi. (Vatan himoyachilari ma'nosini beradi). *“Talaba qiz”*: Barcha talaba qizlarni anglatadi. (O'qimishli yoshlar ma'nosini beradi). Ko'plik o'rniga birlik: *“Bir burda non”*: Hamma nonlarni anglatadi. (Nonning ahamiyati, qadriga yetish ma'nosini beradi) [9].

So'zlarning sinekdoxa natijasida hosil bo'lgan ko'chma ma'nosi ham subyektiv bo'yoqqa ega bo'lishi mumkin. Subyektiv bo'yoqning yuzaga kelishi esa ko'chma ma'no hosil bo'lishi uchun asos bo'lgan leksik ma'noda ifoda etgan obyekt bilan bog'liqdir, chunki mazkur obyektga bo'lgan munosabat ijobiy yoki salbiy bo'lishi sinekdoxa natijasida hosil bo'lgan ko'chma ma'noning bo'yog'i qanday bo'lishini

belgilab beradi. Soʻzning hosil boʻlgan koʻchma maʼnosi orqali ifoda etilgan obyektga asos, maʼno ifoda etgan obyekt boʻlak boʻlib, boʻlak nomi bilan u ifoda etiladi. Boʻlak kechinma yoki ermak uchun asos boʻlsa va uning nomi bilan butun ifodalansa, hosil boʻlgan koʻchma maʼno subyektiv boʻyoqqa ega boʻladi. Bu subyektiv boʻyoq sinekdoxa yoʻli bilan hosil boʻlgan koʻchma maʼnoda ham ijobiy, ham salbiy boʻlishi mumkin. Oʻzbek tilida soʻzlarning sinekdoxa natijasida hosil boʻlgan koʻchma maʼnosi subyektiv boʻyoqqa ega boʻlishi boshqa hodisalar natijasida, yaʼni metafora, metonimiya natijasida hosil boʻlgan koʻchma maʼnolari subyektiv boʻyoqqa ega boʻlishi kabi keng tarqalgan emas. Shu bilan birga ot turkumiga oid soʻzlarning sinekdoxa natijasida hosil boʻlgan maʼnolarigina subyektiv boʻyoqqa ega. Demak, ularning tarqalishi soʻz turkumi doirasi nuqtai nazaridan ham chegaralangan. Shuningdek, soʻzning koʻchma maʼnolari sinekdoxa natijasida har qanday holatda hosil boʻlishi ham subyektiv boʻyoqni kasb etavermaydi. Sinekdoxa soʻzlarda faqat nutqiy holatda sodir boʻlsagina, hosil boʻlgan koʻchma maʼno subyektiv boʻyoqqa ega boʻladi [10].

Masalan: *“Umrimda bunday goʻzal va andishali, uzun kiprikni koʻrmagan edim...”* (Safarov Xoliyor. Qiyofa. // Hurriyat. 25.09.2024.) Bunda aʼzo bilan odam atalgan. Kiprik soʻzining genetik maʼnosi ifoda etgan obyekt insonning chiroy, maftunkorlik uchun qoʻllanadigan aʼzosi hisoblanadi. Shunga koʻra kiprik soʻzi koʻchma maʼnosi ijobiy subyektiv boʻyoq kasb etgan. Sinekdoxa nutqiy holatda sodir boʻlsa, uning natijasida soʻzlarda hosil boʻlgan koʻchma maʼnolar subyektiv boʻyoq kasb etadi. Bu boʻyoq ham ijobiy, ham salbiy boʻlishi mumkin. Soʻzlar faqat ot turkumida boʻlsagina sinekdoxa natijasida hosil qilgan koʻchma maʼnolari subyektiv boʻyoqqa ega boʻladi.

Sinekdoxaning asosiy xususiyatlari:

1. Tildagi oʻzgaruvchanlik: Tushunchalarni qisqartirish yoki kengaytirish imkonini beradi, bu esa matnda vaziyatga asoslangan holda moslashuvchanlikni

boyitadi. Masalan, “...uning fikr va qarashlari shamol esgan tomonga yo‘naltirish mahorati shu qadar rivojlangan ediki, og‘zidan tizimchaga tizilganday chiqayotgan va unga anqayib qarab o‘tirgan ko‘zlarning shuuriga quyilayotgan so‘zlar jozibasidan o‘zi ham zavq olardi...” [11].

2. Metonimiya bilan o‘xshashlik: Ikkalasi ham bog‘lanish asosida ishlatiladi, lekin sinekdoxa maxsus ravishda qism va butun o‘rtasidagi aloqani ifodalaydi. Masalan, “...Kishi roziligi uchun harakat qilamiz. – Kishi roziligi? – ayol eriga sinovchan nazar soldi...” [11].

3. Ijodiy tahlil vositasi sifatida ishlatilishi: Adabiyot va til o‘rganishda tasviriylikni oshirish va o‘quvchini matn bilan yanada chuqurroq bog‘lashga yordam beradi. Misol uchun, “*Biqqi, lo‘mbillagan, qo‘llarini to‘ldirib tilla uzuk, bo‘yniga qalin zanjir taqishni yaxshi ko‘radigan, qo‘ni-qo‘shnilar, dugonalariga qaysi buyumni qayerdan qanchaga olganini maqtanishni, yarashmasa ham tor kiyimlar kiyishniyoqtiradigan ayoli har kuni ertalab bir xil vaqtda uni nonushtaga uyg‘otadi...*” [11].

So‘nggi yillarda EFL (ingliz tilini chet tili sifatida o‘rganadigan) talabalari o‘rtasida sinekdoxani tushunish bilan bog‘liq muammolar o‘rganilgan bo‘lib, bu turli madaniy kontekstlar va qabul qilish tafovutlaridan kelib chiqadi [12].

Shuningdek, sinekdoxa ko‘pincha adabiy asarlarda ramziy yoki tasviriy ma‘nolarni kuchaytirish uchun qo‘llaniladi [13].

Masalan, “*Sershovqin shahar, oyog‘imni qo‘yvor, turmush tashvishlari, tug‘ilgan makonim – Boysunimni sog‘indim*” [14]. Bunda “*oyog‘imni qo‘yvor*” jumlasini orqali to‘liq insonni ifodalash yoki “*O‘tgan yillar bag‘rimdan sizning issiq taftingizni olib ketolmadi*” [14] jumlasida “*issiq taftingiz*” birikmasi orqali onaning farzandiga bo‘lgan butun mehr-muhabbati ko‘rsatilgan.

Sinekdoxa ikki asosiy turga bo‘linadi:

1. Butun o‘rniga qism:

Obyektning bir qismi orqali butun narsani ifodalash. Masalan: “...*Go‘yo yuziga tarsaki urilgandek bo‘ldi. Bir muddat qimir etmay, xodimi kirib ketgan eshikka tikilib turgach, o‘rnidan turdi va ostonadagi ko‘zgu qarshisiga bordi...*” [11]. Bunda “*eshik*” so‘zi o‘rnida “butun bir xona” tushuniladi.

2. Qism o‘rniga butun:

Butun obyekt orqali uning bir qismini ifodalash. Masalan: “... *Xodimga qo‘li bilan ”jim” ishorasini qilib, go‘shakni oldi va “Taqsirim” deb avvaliga quyuyq so‘rashdi...*” [11]. Bunda “*qo‘l*” so‘zi o‘rniga “barmoq” nazarda tutiladi.

Boshqa xususiyatlari bo‘yicha tasniflanishi:

1. Moddiylik aloqasiga ko‘ra:

“*Ikkinchidan, hatlovdan keyin ”E’tirof” dasturiga kiritilgan har bir holat bo‘yicha 15 dan ortiq vazirlik va idoralar xulosalarini beradi.*” [15]. Ushbu gapda “*Holat*” so‘zi sinekdoxa sifatida ishlatilgan, chunki bu yerda “holat” so‘zi moddiy mulkni, ya’ni yer va binolarni anglatadi..

2. Jismoniy joylashuvga ko‘ra:

“*Narpay tumanida atoqli xalq oqinining hayoti va ijodiga bag‘ishlangan tadbirlar bo‘lib o‘tdi.*” [16]. “*Narpay tumani*” deyilganda butun hudud emas, balki u yerdagi aholi va tadbir tashkilotchilari nazarda tutilmoqda.

3. Abstraktsiyadan konkretga:

“*O‘shanda katta bahslardan keyin ikra so‘zi uvuldiriq so‘ziga almashtirildi*” [17]. Bu yerda “*Katta bahslar*” deyilganida faqat bahsning o‘zi emas, unda ishtirok etgan odamlar va jarayonlar nazarda tutilmoqda.

4. Ko‘pni birlik orqali ifodalash:

“*Hozirgidek ajoyib zamon hech qachon bo‘lmagan.*” [18]. Ushbu parchada “*Zamon*” so‘zi orqali ma’lum vaqt davrida yuz bergan yaxshi voqealar va imkoniyatlar nazarda tutilgan.

Matbuot matnlarida sinekdoxaning ta'sirchanlikni oshirishdagi o'rni. Matbuotda sinekdoxa vositasi juda samarali va ko'p ishlatiladigan usul bo'lib, u murakkab tushunchalarni soddalashtirish va xabarlarini esda qolarliroq qilish uchun qo'llaniladi. Bu usul matnning ta'sirchanligini oshiradi va o'quvchiga osonroq tushunishga yordam beradi. Masalan, *“Oq uy”* so'zi AQSh hukumatini, *“Moskva”* Rossiya hukumatini anglatib, butun bir tizimni qisqa ibora orqali ifodalaydi [19].

Sinekdoxaning matbuotdagi asosiy ishlatish turlari quyidagilardir:

- Jismoniy qism yoki butun tizimni ifodalash uchun:

“O'zbekiston televideniya hamon ruscha so'zlarni ko'p ishlatishadi” [20]. Bu yerda *“O'zbekiston televideniya”* deyilganda butun tashkilot emas, faqat undagi xodimlar (suxandonlar va boshlovchilar) nazarda tutilmoqda. Yoki ba'zan matbuotda turli joylar, binolar yoki geografik hududlar davlat, tashkilot yoki korporatsiyani anglatish uchun ishlatiladi. Masalan, *“Silikon vodiysi”* texnologiya sanoatini ifodalash uchun ishlatiladi.

- Abstrakt tushunchalarni vizual qilish uchun:

“Olami qorong'uda yashabdi” olami so'zi bu yerda faqat bir kishining dunyoqarashini anglatadi [20].

- Xabarlarini qisqartirish va ixchamlashtirish:

“O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi” – Bu ibora jurnalistlar bilan bog'liq butun tashkilot yoki jamiyatni ifodalaydi, bunda *“uyushma”* so'zi faqatgina bir tashkilotni emas, balki barcha a'zolarini ham o'z ichiga oladi [21]. Yoki *“Hozirgidek ajoyib zamon hech qachon bo'lmagan”* [18]. *“Zamon”* so'zi orqali ma'lum vaqt davrida yuz bergan yaxshi voqealar va imkoniyatlar nazarda tutilgan. Shuningdek, gazeta va jurnalistikada sarlavhalar qisqa bo'lishi talab qilinadi. Sinekdoxa orqali sarlavhalarda qisqa, lekin ta'sirli iboralar ishlatiladi. Masalan: *“Oltin qalamli jurnalistlar”* [23]. Bu iboradagi *“oltin qalam”* so'zi jurnalistlarning yuqori mahorati

va muvaffaqiyatlarini bildiradi. Bu ifodaning o'zi jurnalistlarni eng yaxshi va yetuk sifatida ta'riflaydi.

Ilmiy qarashlar:

Tadqiqotlarga ko'ra, sinekdoxa nafaqat o'quvchilar e'tiborini jalb qilish, balki ularni bir ma'noga yo'naltirish uchun ham ishlatiladi. U kontekstual tushunish qobiliyatini oshiradi va o'quvchini kengroq tahlil qilishga undaydi. Bu jurnalistikada faqat axborotni yetkazish emas, balki hissiy bog'liqlikni hosil qilishga ham xizmat qiladi. Bu vosita, ayniqsa, tahliliy maqolalar va reportajlarda keng qo'llaniladi, chunki u orqali mavzuni qisqa, ammo to'liq anglash mumkin. Shuningdek, u ijtimoiy muammolarni sodda, lekin ta'sirli ifodalashda ham qo'l keladi [24].

Shuningdek sinekdoxa:

Iqtiboslik: Tasviriylik va ta'sirchanlikni oshiradi.

Ixchamlik: Murakkab mazmunni qisqa so'zlar orqali ifodalaydi.

Hissiy ta'sirchanlik: O'quvchining his-tuy'ulariga ta'sir qiladi.

Mantiqiy aloqadorlik: Sinekdoxa o'zaro aloqadorlik asosida ishlaydi (butun va qism, qism va butun o'rtasidagi bog'liqlik).

Sinekdoxa, ayniqsa, adabiy asarlar, nutq san'ati va ommaviy axborot vositalarida muhim vosita bo'lib, u o'quvchi yoki tinglovchiga kontekstni tezroq tushunishga yordam beradi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot davomida sinekdoxaning jurnalistik matnlardagi qo'llanilishi va uning ta'sirchanlikni oshirishdagi ahamiyati tahlil qilindi. "Hurriyat" gazetasining 2024-yil sentyabr, oktyabr va noyabr oylaridagi elektron sonlari misolida sinekdoxaning qisqa va aniq iboralar orqali o'quvchining diqqatini jalb qilishda, mavzularni tez va samarali tushuntirishda muhim rol o'ynagani aniqlandi. Tadqiqotda ushbu stilistik vosita ijtimoiy-siyosiy mavzularni yoritishda, axborotning emotsional ta'sirini kuchaytirishda keng foydalanilganini ko'rsatdi.

Takliflar:

1. Jurnalistik tilni rivojlantirish: Matbuotda sinekdoxa kabi stilistik vositalardan yanada faol foydalanish uchun jurnalistlar va muharrirlar uchun treninglar tashkil qilish lozim.
2. Tahliliy izlanishlar: Sinekdoxaning boshqa stilistik vositalar (metafora, metonimiya) bilan qo'llanilish holatlarini chuqurroq o'rganish orqali jurnalistikada tilni boyitish strategiyalari ishlab chiqilishi kerak.
3. Milliy matbuot uchun tavsiyalar: Milliy gazetalarda sinekdoxaning qo'llanilishi bo'yicha amaliy qo'llanmalar yaratish orqali uning kommunikativ samaradorligini oshirish mumkin. Ushbu tavsiyalar milliy matbuotning til vositalaridan foydalanish tajribasini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- Linda T. and Mark J., *Rhetorical Devices in Media.*, Berlin: Springer, 2018.
- 1] Silvia F., *The Power of Metaphors in Media Communication*, Italiya, 2019.
- 2] Mark T., *Conceptual Blending and Linguistic Innovation in Journalism*, USA, 2019.
- 3] Toshmatov A., *Sintaktik parallelizm va uning matbuot tili ta'sirchanligini oshirishdagi o'rni*, Toshkent, 2017.
- 4] Rasulov A., *O'zbek matbuotida sintaktik inversiyalar va ularning ta'sirchanlikdagi o'rni*, Toshkent, 2018.
- 5] Nasriddinova D., *O'zbek matbuot tilining sintaktik xususiyatlari*, Samarqand, 2018.
- 6] Rahimova Z., *Matbuot tili va sintaktik vositalarning ekspressiv imkoniyatlari*, Toshkent: Magistrlik dissertatsiyasi, 2019.
- 7] Shomaqsudova S., *Mediamatnlarning tili, uslubi va janriy xususiyatlari.*, Toshkent, 2022.
- 8] Научный импульс, *Международный научный журнал «Научный импульс»*, vol. 100, 9] no. 25, 1 Сентябрь 2024.

- International Conference, "Proceedings of International Educators Conference Hosted
10] online from Rome, Italy," 2024.
- Safarov Xoliyor, "Qiyofa," *Hurriyat*, 25 Sentyabr 2024.
11]
- Emad A., *Journal of Language Teaching and Research*, pp. P. 45-49, 2023.
12]
- Peter B., Oregon state Guide to literary terms: Synecdoche, Oregon: Oregon State
13] University, 2019, pp. P. 12-15.
- Ahmedov Izzat, "Ona," *Hurriyat*, 25 Sentyabr 2024.
14]
- Po'latov Farrux, "'Uddaburon"larga aldanib qolmang," *Hurriyat*, 13 Noyabr 2024.
15]
- Rustamov Yormamat, "Baxshi xalq ruhi, milliylik ko'zgusi," *Hurriyat*, 30 Oktyabr
16] 2024..
- Zaripova Ra'no, "'Uvildiriq"ning o'zbekchasi "Ikra"mi?," *Hurriyat*, 30 Oktyabr 2024.
17]
- Rustamov Yormamat, "Baxshi xalq ruhi, milliylik ko'zgusi.," *Hurriyat*, 30 Oktyabr
18] 2024..
- Akbarov Sh., Sintaktik vositalar yordamida nutqning ta'sirchanligini oshirish, Toshkent,
19] 2020, pp. 20-40-b..
- Zaripova Ra'no, "'Uvildiriq"ning o'zbekchasi "Ikra"mi?," *Hurriyat*, 30 Oktyabr 2024.
20]
- Rahmonaliyeva Iroda, "Dabdaba-yu as'asa kimga kerak?," *Hurriyat*, 25 Sentyabr 2024.
21]
- Salimov Xolmurod, "Uyushmaning yangi loyihasi," *Hurriyat*, 30 Oktyabr 2024.
22]
- Salimov Xolmurod, "Uyushmaning yangi loyihasi," *Hurriyat*, 30 Oktyabr 2024.
23]
- John H., *Figures of Speech in Journalism*. P.: Routledge, Routledge., 1985, p. P. 101-
24] 103.

THE USE OF SYNECDOCHA IN THE PRESS AND ITS SIGNIFICANCE IN INCREASING IMPACT

(On the example of the electronic website of the newspaper "Hurriyat" for
September, October, November 2024)

Mahina AHMEDOVA Zakir qizi

Abstract: *This article is devoted to the analysis of linguistic means in the press, in particular, the use of synecdoche and its significance in increasing the level of impact of information. Synecdoche is a stylistic device that represents a whole through a part or a part through a whole, and is widely used in journalistic texts to attract attention and convey information briefly and figuratively.*

The electronic issues of the "Hurriyat" newspaper for September, October and November 2024 were taken as the object of the study and the effect of meaning transfer in press texts on impact was examined using the example of synecdoche. The article analyzed the methods of using synecdoche based on effective methods. Among the materials published in recent years, methods of attracting the reader's attention and drawing attention to important socio-political topics using synecdoche were analyzed.

According to the results of the study:

It was explained with the help of examples that synecdoche plays an important role in attracting the reader's attention through concise and concise expressions, and in quickly and effectively explaining the topic;

It was proven that it serves to increase the audience's interest in materials on spiritual, moral, social and political topics.

This study shows that synecdoche is widely used not only in works of art, but also in journalistic materials, that is, in press texts, and aims to reveal its role in increasing impact. These analyses allow us to develop proposals for the further development of the language of the press and the rational use of stylistic means.

Keywords: syntax, press, synecdoche, expressiveness, phraseology, method, analysis, research.

MEDIAMATN YARATISH: MATERIAL PAYDO BO'LISHI, TO'PLANISHI, TUZILISHI

Saodat SHAMAKSUDOVA Xidoyatovna

*O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar universiteti*

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi

dotsenti, (PhD),

saodat.xidoyatovna@gmail.com

ORCID: 0009-0002-1824-6650

Annotatsiya: *Maqolada mediamatn yaratishda mavzu tanlash, g'oyani shakllantirish, material g'oyasi hayotiy faktlar bilan boyitilishi, material to'plash, jurnalistik asarni qayta ko'rib chiqish jarayonlari tadqiq etilgan. Shuningdek, asar g'oyaviy mazmun kasb etishi uchun jurnalist o'zining axloqiy yoki g'oyaviy-mafkuraviy pozitsiyasini, tanlangan muammoga o'z qarashlarini, duch kelgan hayotiy vaziyatlar haqidagi tasavvurini, tasvirlangan faktlarga shaxsiy munosabatini ifodalashi masalalari o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: mediamtan, g'oya, mavzu tanlash, OAV materiallari, jurnalistik asar, jurnalist, uslub.

Kirish

Mediamtan yaratishda muallif mavzuni aniqlab olgandan so'ng, uning g'oyasi ustida ishlay boshlaydi. S.I.Ojegov asar g'oyasini "jarayon yoki faoliyat, maqsadning o'ylab topilgan rejasi" (Ожегов С.И., 1968), deb ta'riflaydi.

Mediamatnda ijtimoiy, siyosiy g'oyalarni targ'ib qilish va keng xalq ommasiga yetkazish muhim omil sanaladi. Jurnalist ulkan hayotiy masalalarni mantiqiy mushohada, dalil va asoslar bilan tushuntirib, isbotlab berish bilan birga, retsiptentni bunga ishortirishi, uning ongi va his-tuyg'ulariga ta'sir etishi lozim.

Mediamatn yaratishda birlamchi g'oyaning vazifasi – mavzuni ochib berish. Bunda g'oya badiiy uslubning obrazli va ta'sirchanligidan tashqari, o'ziga xos vazifani – umumiy fikrlar, adabiy asarlarda obrazli ifodalanuvchi muayyan mavzu rolini bajaradi.

Ba'zi g'oyalar, masalan, aniq bir voqeaga munosabat tezda amalga oshirilishini talab qiladi. Jurnalist voqeaning dolzarbligini aniqlagach, darhol tegishli faktlarni to'playdi, ba'zi tafsilotlarni o'rganib, yozishga kirishadi. Boshqa ayrim g'oyalar esa tegishli materiallarni to'plashni, ularni oldindan idrok etishni, muammoni ochib berish uchun eng mos vaziyatlarni tanlashni, faktlarni tizimlashtirishni, masalani har tomonlama o'rganishni talab qiladi.

Jurnalist voqea-hodisaning dolzarbligini aniqlashi bilanoq tegishli faktlarni to'playdi, agar ular yetarli bo'lsa, ba'zi tafsilotlarni aniqlab, yozishga o'tiradi. Ayrim g'oyalar esa hayotiy materiallarni to'plashni, ularni oldindan mushohada qilishni, muommoni ochishda kerakli eng qizg'in vaziyatlarni tanlab olishni, mavzuni shakllantirish uchun mavjud faktlarni tizimlashtirishni, masalani har tomonlama o'rganishni talab etadi. Bunday holda fikr ongda pishib yetishi, takomillashishi va natijada aniq tasavvur hosil bo'lishi mumkin. Fikrlash natijasida nafaqat kichik xabarlar, balki katta hajmdagi materiallar ham yaratish mumkin.

Xullas, yozilajak asar g'oyasi ijodning dastlabki bosqichlarida ushbu asarning mo'jaz modelida namoyon bo'ladi. Ushbu bosqich evrestik xarakterga ega, chunki u bevosita asl g'oyalar, fikrlar, obrazlar, tafsilotlar, hayotiy faktlar va boshqalarni izlash bilan bog'liq. Aynan dastlabki fikrning shunday tuzilishidan yozilajak asar konsepsiyasi yuzaga keladi.

Material g'oyasi hayotiy faktlar bilan boyitilgan bo'lsagina undan kutilgan asar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun yozuvchilar ham, jurnalistlar ham bunday materiallarni to'plashga jiddiy e'tibor berishadi.

G'oyani shakllantirish jarayonida yozuvchilar uchun hayotiy faktlarning eng tipik va xarakterlisini tanlash muhim bo'lsa, jurnalistlar uchun faktlarga qat'iy yondashish va voqelikni yetarli darajada, aniq aks ettirish shartdir. Yozuvchi va jurnalistlarning g'oyalarni shakllantirishga ijodiy yondashuvlari orasidagi asosiy farq shunda ko'rinadi, garchi ularning ijod jarayoni ko'p jihatlari bilan bir-biriga o'xshash bo'lsa ham.

Ochil Tog'ayev fikricha: "Hayotni tadqiqot ko'zi bilan o'rganish, faktlarni tahlil eta bilish jurnalistik mahoratning muhim belgisidir. Mavzu, fakt va uning asosidagi problema aniq belgilab olingandan keyin materialni adabiy jihatdan ishlash jarayoni boshlanadi" (Tog'ayev O., 1973).

Keyingi yillarda noan'anviy yondashuv asosida mavzu tanlash va mulohaza yuritish urfga kirmoqda. Bunday ijodiy fikrlash asosida yaratilgan asarlar o'ziga xosligi, fikrning noodatiy ifodalanishi, yangi g'oyalarning yuzaga kelishi bilan farqlanadi. Muammolarni yoritishda jurnalistlar ijodiy fikrlashning quyidagi xususiyatlariga e'tibor berishsa, maqsadga muvofiq bo'ldi:

- tezkor fikrlash (qisqa muddatda yangi g'oyalarning paydo bo'lishi);
- fikrlashning moslashuvchanligi (bitta g'oyadan boshqasiga o'ta olish qobiliyati);
- orginallik (hammaga ma'lum qarashlardan farq qiluvchi g'oyalarni topish qobiliyati);
- qiziquvchanlik (atrofdagi muammolarni his eta bilish);
- gipotezalar ishlab chiqish qobiliyati;
- fantaziya qila olish (maqsadni mantiqiy ko'zlagan holda, hayotiy reallikdan chiqib ketish).

J.Gilford ushbu xususiyatlarni “divergen fikrlash” iborasi bilan umumlashtiradi. Bu xususiyatlar muammo endi ko‘rinayotgan, uni yechish yo‘li hali to‘liq aniqlanmagan, avvaldan belgilanmagan holda namoyon bo‘ladi. “Konvergent fikrlash”da esa, aksincha, muammo yechimi an’anaviy va aniq belgilangan yo‘nalishda olib boriladi ([htt3](#)).

Lekin kreativ fikrlash baribir avvalgi hayotiy tajriba, bilim va ko‘nikmalarga, atrof muhitga bog‘liq.

Aksariyat jurnalistlar kelajakda nashr qiladigan asarlarining g‘oyalarini yillar davomida yig‘ib boradilar. Taniqli rus jurnalisti A.Vasinskiy shunday yozadi: “Men o‘z faoliyatimdagi bir sirni ochaman, uni Fellindan o‘rganganman. Intervyulardan birida u o‘zini ijodkor shaxs sifatida his qilganidan beri bir qopcha olib yurishini aytdi. U qopcha haqiqiy emas, xayoliy “qopcha”. Va har bir yuzaga kelayotgan g‘oyalar, obrazlar, kuzatuvlar – hamma xayoliy, mavhum va aylanib yurgan fikrlar o‘sha qopchaga solib qo‘yilaveradi. Bu menga juda yoqdi va men ham shunday qila boshladim. Keyingi vazifaga o‘tishda qo‘limni “qopcham”ga solaman va albatta, u yerda qandaydir qiziqarli narsa topaman” ([Кольчик С., 1997](#))

Ba’zida hayotiy kuzatuvlar nafaqat OAV materiallari, balki butun boshli kitob uchun ham material bo‘lishi mumkin; albatta, ular muayyan mavzu bo‘yicha yig‘ilgan bo‘lsa. Hayotiy kuzatuvlar, turli insonlar bilan uchrashuvlar, kitob o‘qish, o‘z o‘quvchilari bilan muloqotda bo‘lish, to‘satdan tug‘iladigan fikr, tasodifan quloqqa chalingan gaplar – bularning barchasi birlamchi manba, materialdir. Ular asosida, albatta, biror-bir asar g‘oyasi tug‘iladi. Shuning uchun ko‘p ijodkorlar kelajakda kerak bo‘lishini nazarda tutib, ko‘rgan-kechirganlarini qayd etib yuradigan yon daftarcha tutishadi.

“Asar g‘oyasi, – deb yozadi Ye.P.Proxorov, – tuzilish jihatdan yozilajak asar mavzusi, muammosining yaxlit chizgilariga mos kelishi kerak. G‘oya publitsist tomonidan anglangan ijtimoiy ehtiyoj, uning fuqarolik vazifalari, uni o‘ylantirgan

hayot hodisalari va to'plangan ijtimoiy tajribaning kesishish nuqtasida tug'iladi. Jurnalistning o'z tajribasi, bilimi, eruditsiyasi, axborotga ega ekanligi va bularga qo'shimcha ravishda to'plagan faktlari – bular barchasi g'oyaning yuzaga kelishi omillaridir” (Прохоров Е.П., 1984).

Jurnalistik asarni qayta ko'rib chiqish jarayoni har bir muallifda har xil kechadi. Ba'zilar matnni tizimlashtirish, ayrimlar esa uni kompozitsion joylashtirish, boshqalari g'oyani konkretlashtirish va detallashtirish bilan shug'ullanadi.

Biz quyida nafaqat yaratiladigan asar xususiyatlariga, balki uning strukturasi ham e'tibor qaratamiz. Agar asar g'oyasiga oid umumiy fikrlar aniqlab olingan bo'lsa, unda reja asarning butun mohiyatini aks ettiradi, uning bir-biriga bog'liq jihatlarini ajratib turadi, atrofiga barcha jarayonlarda qatnashadigan asar qahramonlarini jamlaydi va nihoyat syujet chizig'i o'rnatiladi. Aynan shularga ko'ra g'oya bilan reja tubdan farqlanadi.

Rejasiz yozish reja asosida yozishdan ko'ra ancha mushkul. Rejasiz yozishni boshlaganda jurnalist materialni bir necha bor qayta ko'rib chiqishga va matnni tartibga solishga tayyor bo'lishi kerak. Reklama matni yoki jurnal maqolasi bo'ladimi, uni yozishdan oldin strukturani belgilab olish kam mashaqqatli, puxta o'ylangan va samarali usul hisoblanadi (Shomaqsudova S., Israil M., 2018).

Rejalarning turlari ko'p: ba'zilar asarning batafsil, har jihatdan to'la-to'kis chizilgan loyihasi, ba'zilar esa faqat umumiy loyiha bo'lishi mumkin. Bu jarayonda jurnalist asarning konkret dasturini yaratmaydi, faqat voqealarning asosiy tendensiyalarini belgilab oladi. Bu borada P.N.Medvedevning fikrlari jo'yali: “Yaxshi yoki yomon reja bo'lmaydi; qulay va noqulay rejalar mavjud. Qulay reja shunday bo'lishi kerakki, yozuvchining ijodiy uslubiga va asar g'oyasiga mos kelib, keyingi ish jarayoni oson kechishiga ko'maklashsin. Aks holda u noqulay bo'lib, ishga xalal beradi, natijada, bunday rejadan voz kechib, o'rniga boshqa reja tuziladi yoki reja qayta ishlanadi” (Медведев П.Н., 1971.).

Asar g'oyaviy mazmun kasb etishi uchun jurnalist o'zining axloqiy yoki g'oyaviy-mafkuraviy pozitsiyasini, tanlangan muammoga o'z qarashlarini, duch kelgan hayotiy vaziyatlar haqidagi tasavvurini, tasvirlangan faktlarga shaxsiy munosabatini ifodalashi zarur.

Bunday holda o'quvchi asar qanday maqsadda yozilgani, muallif qanday fikrlarni jamoatchilikka yetkazmoqchi bo'lgani, qanday fikrlarni o'rtoqlashishga uringani, tinglovchini ishontirmoqchi bo'lgani oydinlashadi. Agar jurnalist ushbu holatlarning hammasini asarda aks ettira olsa, u auditoriya e'tiborini qozonishga ishonishi mumkin.

Ishchi g'oyaning vazifasi shundan iboratki, u nashr qilinadigan asarni nafaqat tayyorlash bosqichida, balki asarning yozilish jarayonida ham g'oyaviy yo'nalishini belgilaydi. Amalda ishchi g'oya ishning asosiy tezisi yoki asosiy g'oyasi shaklini olishi mumkin. Uni ishlab chiqish va isbotlash yoki argumentlar tizimi bilan tasdiqlash kerak bo'ladi.

Shunday qilib, yuqorida jurnalistik mavzuning tug'ilishi, aniq bir asar g'oyasini ishlab chiqish va rejalashtirish, g'oyaviy mazmunini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan turli jihatlarni ko'rib chiqdik. Ushbu ijodiy jarayon shaxsiy tajribada o'zining betakror xususiyatlariga ega bo'lishi mumkin. Chunki har bir muallif o'z ish uslubini ishlab chiqadi. Ammo ijodiy jarayonning o'ziga xos xususiyatlarini bilish jurnalist faoliyatini mo'tadillashtirishga ta'sir qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

(n.d.). Retrieved from <https://psychology.academic.ru>

Shomaqsudova S., Israil M. (2018). *OAVda yozma matn. Nutq va munozara*. Toshkent: Iqtisod-moliya.

Tog'ayev O. (1973). *O'zbek badiiy publitsistikasi*. Toshkent: Fan.

Кольчик С. (1997). Заветный «мешок» Александра Васинского. *Журналист*(6), С. 4.

Медведев П.Н. (1971.). *В лаборатории писателя*. Ленинград.

Ожегов С.И. (1968). *Словарь русского языка*. Москва.

Прохоров Е.П. (1984). *Искусство публицистики*. Москва: С. 243–245.

CREATING A MEDIA TEXT: THE FORMATION, COLLECTION, STRUCTURE OF MATERIAL

Saodat SHAMAKSUDOVA Khidoyatovna

Abstract: *The article examines the processes of choosing a topic, forming an idea, enriching the idea of the material with real facts, collecting material, and revising a journalistic work when creating a media text. Also, in order for the work to acquire ideological content, the journalist must express his moral or ideological-ideological position, his views on the chosen problem, his perception of the life situations encountered, and his personal attitude to the facts described.*

Keywords: media text, idea, topic selection, media materials, journalistic work, journalist, style.

MEDIAMATN YARATISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Munira NAZAROVA Yusupovna

O'zJOKU PhD doktoranti

munira_nazarova1601@mail.ru

ORCID: 0009-0007-7015-8566

Annotatsiya. Mazkur tezis mediamatn qanday tayyorlanishi, uning o'ziga xos jihatlari, mediamatn yaratishda til va uslub masalalari, mediamatn yaratishning asosiy bosqichlari hamda ulardan OAVda samarali foydalanish borasidagi tahliliy ma'lumotlarni o'z ichiga qamrab olgan.

Kalit so'zlar: mediamatn, infotainment, kreolizlashgan matn, adresat omili, sinkretik tasavvur, semiotik vosita.

Kirish

XX asr oxiri – XXI asr boshlarida yangi kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ko'plab mediaoqimlar tomonidan shakllantirilgan global axborot makonining paydo bo'lishiga olib keldi (Добросклонская Т.Г., 2015). Bu davrga kelib, zamonaviy telekommunikatsiya vositalari safida televideniye bilan bir qatorda internet va ijtimoiy tarmoqlar ham muhim o'rinni egallay boshladi.

Mediamatn yaratishda muallif ma'no-mohiyatiga ko'ra “nima haqida?”, “nima?”, “qanday?”, “kimga?”, “nima uchun?” kabi savollarga javob berishi kerak (Майданова Л. и др., 2006).

Natija va mulohazalar

Zamonaviy matn nazariyasi va psixolingvistika qoidalarini hisobga olgan holda mediamatn yaratish bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi bosqich. Ba'zi ma'lumotlar odatda mediamatnni yaratish uchun turtki, rag'batlantiruvchi sabab bo'lib xizmat qiladi. Uni tushunib, yozuvchi nima haqida (ma'lumot) va nimani (yangilik) aytmoqchi ekanligini hal qiladi, ya'ni mulohazaning g'oyasini tuzadi. Ba'zi tilshunoslar ushbu bosqichni "birlamchi semantik yozuv" deb atashadi. Aynan mana shu nuqtada bo'lajak matnning umumiy ma'nosi aniqlanadi. Ish jarayonida g'oyani tahrirlashning imkoni bo'lsa-da, ijodkorlikning dastlabki bosqichi uchun ma'lum miqdordagi g'oyalar va faktlar zarur bo'ladi. Ma'lumot va yangilikning nisbati (mavzular va mulohazalar, nima haqida gapirish va nimani aytish) bo'lajak xabar uchun semantik asos yaratadi va uning mazmun jihatdan muvofiqligini ta'minlaydi (Лурья А., 1979). Aytish mumkinki, mediamatn uchun mavzu tanlashda qisman universallik ustunlik qilsa, qisman milliy o'ziga xoslik muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, Rossiya jurnalistlari eng ko'p murojaat qiladigan mavzu bu poraxo'rlik yoki jinoiy ish va buzg'unchiliklarni o'z ichiga olsa (Добросклонская, 2008), O'zbekiston jurnalistlar hamjamiyati ham Markaziy Osiyo, xususan, O'zbekiston mintaqalariga xos bo'lgan asosiy jarayonlarga (investitsion muhit, modernizatsiya, ishlab chiqarishni texnik va texnologik qayta jihozlash, innovatsion texnologiyalarga) e'tibor qaratadi (Эрназаров и др., 2008).

Keyingi bosqichda fikrni izchil shakllantirish va aniq ifodalash, matn mazmuni bo'yicha fikr yuritish jarayoni amalga oshiriladi. Aynan shu bosqichda muallif "adresat omili"ni hisobga olishi va matn kimga va nimaga mo'ljallanganligini hamda uning adresat bilan munosabatlari qanday yo'lga qo'yilishini hal qilishi kerak: "Yozuvchi kimga murojaat qilayotganini, uning xabariga qanday munosabat bildirishini tasavvur qila olishi kerak".

Psixolingvistlarning fikricha, ushbu bosqichda yaratilgan mulohazaning “ma’naviy” dasturi dastlabki “g’oya”ni ochib beruvchi: *nima deyish kerak, qanday tartibda va qanday aytish kerak* kabi savollarning javobini o’zida birlashtiradi (Лурья А., 1979). Shu bilan birga, bu bosqichda axborotni taqdim etishning zamonaviy shakllariga, xususan, *infotainmentga* murojaat qilinib, mediamatn yaratishda auditoriyaga nimani qanday tartibda aytishning o’ziga xos uslublaridan foydalanish nazarda tutiladi. Masalan, dastlab Rossiya televideniyesida infotainment uslubidan foydalanib, axborot taqdim etgan “HTB” telekanali jurnalisti Leonid Parfin o’zining “Намедни” (“Tunov kun”) ko’rsatuvida axborot uzatishning yangi tizimini ishlab chiqdi. Ko’rsatuvning asosiy janri reportaj bo’lib, u ko’proq tafsilotdan iborat edi (Картозия, 2003). O’zbekiston televideniyesida esa “Milliy TV”da efirga uzatiladigan “Millar” ko’rsatuvi mualliflari infotainmentdan samarali foydalanib kelishmoqda. Ko’rsatuv boshlovchilari voqea joyidan turib, noodatiy stand uplardan foydalangan holda axborotni o’ziga xos tarzda taqdim etishadi.

Uchinchi bosqich – matn tiliga sayqal berish bosqichi. Bu bosqichda asarning kompozitsion va lingvistik rejasi aniqlanadi. Yozma matn mantiqiy izchillikda yozilgani bois, muallif matnni nimadan boshlashni, qanday ketma-ketlikda va qanday mantiqiy qonunlarga muvofiq ma’lumot berishni, matnni qanday tugatishni o’zi hal qiladi.

Mediamatn shakllanishining asosiy manbai. Adresatda, ya’ni tomoshabinda dunyoning televizion qiyofasini shakllantiruvchi va voqelikka munosabat va tasavvurni o’zgartirib yuboruvchi asosiy manba bu – televizion mantiq hisoblanadi. Televizion matnining eng muhim xususiyati bu uning asosiy kreolizlashganligi va polikodlilik tabiatidir. Boshqacha qilib aytganda, televizion matn verbal va noverbal unsurlarning semantik va kompozitsion birligidir.

Polikodli matnlar o’zaro bog’liq belgilar tizimining soni bilan bir-biridan farq qiladi. Rossiyalik va amerikalik lingvist, pedagog va adabiyotshunos olim Roman

Yakobs kinematografik myuzklni qiyin polikodlik xususiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi: uning fikricha kinematografik myuzkl o'ta murakkab sinkretik tasavvur bo'lib, bir qator audio va video semiotik vositalarining o'zaro muvofiq kelishidir (Якобсон, 1985). Fransuz faylasufi, adabiyotshunos Rolan Bart ommaviy kommunikatsiya matnlarida noverbal elementlarning alohida ahamiyatini quyidagicha ta'riflaydi: "Televideniye, kino va reklamada ma'nolarning paydo bo'lishi tasvir, tovush va belgilarning o'zaro ta'siriga bog'liq" (Барт Р., 1989).

Televizion matnning polikodli tabiati uning ta'sir kuchini oshiradi. Chunki verbal va noverbal ma'lumotlar auditoriya tomonidan turlicha qabul qilinadi.

Ma'lum bo'lishicha, matn shaklidagi ma'lumotlarning atigi 7 foizi o'zlashtiriladi, ovoz xususiyatiga ega axborotlar esa 38 foizgacha o'zlashtiriladi. Vizual axborotlarning imkoniyati ancha keng, ya'ni 55 foizgacha qabul qilinadi. Bu vaziyatda, og'zaki taqdim etilgan ma'lumotlar shaxs ongiga oqilona ta'sir etsa, u holda turli xil paralingvistik vositalardan foydalanish idrokni avtomatik ravishda ong osti darajasiga ta'sir o'tkazadi (Бойко М.А., 2006). Bundan tashqari, vizuallashgan ma'lumotlar tomoshabinda uzatilayotgan axborotga nisbatan ko'proq ishonch hosil qilishga yordam beradi. Leslav Voytasekning fikricha: "Biz ko'rgan narsa haqiqat sifatida osonroq qabul qilinadi, kamroq xavotir uyg'otadi" (Войтасек Л., 1981).

Sarlavhalarga ajratgan holda mediamatn yaratish usuli. Bu usul ham ko'plab mediamatnlarda qo'llaniladi va o'zining samaradorligini isbotlagan. Masalan, "O'zbekiston-24" telekanalida efirga uzatiladigan "Yangiliklar-24" dasturi "Sevimli" telekanalidagi "Zamon" informatsion dasturlarida va boshqa telekanallarda ham aynan mana shu uslubdan foydalanilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bunda efirda yangiliklar ketayotgan vaqtida ekran pastiga mavzuning sarlavhasi havola etiladi va tomoshabin gap nima haqida ketayotganini yangilikni yarmidan ko'rib qolsa ham darrov tushunadi. Misol tariqasida, "Yangiliklar-24" informatsion dasturida "Ilmiy o'quv markazi ish boshladi", "Yangilanayotgan konstitutsiyaning mazmun-mohiyati

targ'iboti”, “*Investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda*” kabi sarlavhalarni uchratsak, “Zamon” Informatson dasturida esa “*Zo‘ravonlar qamoqqa olindi*”, “*Oldin bo‘g‘ib, keyin yoqib o‘ldirilgan IIB xodimi*”, “*Qonun zo‘ravonning popugini pasaytirdi*” kabi sarlavhalarni uchratishimiz mumkin.

Medamatni sarlavhalarga ajratgan holda taqdim etish nafaqat televideniya, balki bosma ommaviy axborot vositalarida ham fonetek, so‘z yasovchi, morfologik va sintaktik kabi so‘z o‘yinlarini qamrab oladi.

Shunday qilib, E.A. Lazarevaning fikriga ko‘ra: “Yuqorida keltirilgan nutq uslublaridan foydalanish murakkab mediamatni idrok etishni osonlashtiradi, uning ekspressivligini oshiradi ... telematni idrok etishni optimallashtirish uchun ushbu strategiyadan foydalanishni rad etish efini zerikarli, monoton, rangsiz qiladi. Ayrim hududiy telekanallar jurnalistlarining malakasiz chiqishlari shunday taassurot qoldirdi” (Лазарева Э.А., 2000).

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, OAVda mediamatn yaratish uchta asosiy bosqichni o‘z ichiga oladi.

Birinchi bosqich – bu mediamatn mavzusini to‘g‘ri tanlash. Bunda jurnalist yoki muxbir nima haqida (ma‘lumot) va nimani (yangilik) sifatida aytmochiligini aniqlab olish, “adresat omili”ni hisobga olgan holda fikrni izchil shakllantirish va aniq ifodalash, matnning kompozitsion va lingvistik rejasini aniqlash kabi bir nechta jarayonlarni amalga oshiradi.

Ikkinchi bosqichda telematni idrok qilinishini optimallashtirish strategiyasi amalga oshiriladi. Bunda axborotni turli: verbal va noverbal usullar hamda har xil kommunikatorlar orqali mediamatn yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – С. 124.
2. Бойко М.А. Функциональный анализ средств создания образа страны (на материале немецких политических креолизованных текстов): автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Воронеж, 2006.
3. Войтасек Л. Психология политической пропаганды. – М.: 1981. – С. 190.
4. Добросклонская Т.Г. Язык средств массовой информации. Москва: КДУ, 2015.
5. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ (Современная английская медиаречь). – М.: Флинта: Наука, 2008. – С. 43.
6. Картозия Н. Программа «Намедни»: русский инфотейнмент / Н. Картозия // Меди@льманах. – 2003. - №3. – с. 11-26.
7. Лазарева Э.А. Речь журналиста на телевидении: учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во «Уральский университет», 2000. – С. 79.
8. Лурия А. Р. Язык и сознание. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 320 с.
9. Майданова Л.М., Калганова С.О. Практическая стилистика жанров СМИ: учебное пособие. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2006. – С. 9.
10. Эрназаров К.Т., Ирназаров Ш.К., Войтик Е.А. Формирование современной национальной модели журналистики Узбекистана/ Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 1 .
11. Якобсон Р.О. Язык в отношении к другим системам коммуникации // Якобсон Р.О. Избранные работы. – М.: Прогресс, 1985. – С. 321.

SPECIFIC FEATURES OF MEDIATEXTURE CREATION

Munira NAZAROVA Yusupovna

Abstract. *This thesis includes analytical information on how mediatext is prepared, its specific aspects, language and style issues in mediatext creation, the main stages of mediatext creation, and their effective use in the media.*

Keywords: mediatext, infotainment, creolized text, addressee factor, syncretic imagination, semiotic medium.

“O‘QITUVCHI MAVQEYINI OSHIRISHDA MATBUOTNING O‘RNI (O‘ZBEK VA TURK MATBUOTI MISOLIDA)”

Zilola MADATOVA Muhammadaliyevna

O‘zJOKU magistranti

ORCID: 0009-0002-9045-725X

zilolamadatova808@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada o‘qituvchilarning jamiyatdagi obro‘si va mavqeyini oshirishda matbuotning muhim roli tahlil qilinadi. O‘zbekiston va Turkiyaning ta‘lim sohasini yoritishga ixtisoslashgan gazetalarining ishlash prinsiplari, maqolalar ko‘lami, muammolarni auditoriya hukmiga olib chiqish usullari va bu maqolalar orqali muammolarni hal qilish darajasi o‘rganiladi.

O‘zbekiston va Turkiyadagi matbuotning ta‘lim sohasiga ta‘siri, o‘qituvchilarni ijtimoiy va professional jihatdan rag‘batlantirishda qanday o‘rin tutishi haqida qiyosiy tahlil qilingan. O‘zbekiston va Turkiyadagi ta‘lim tizimining o‘ziga xos jihatlari va matbuotda o‘qituvchilar mavqeyini oshirishga qaratilgan maqolalar, intervyular va tahliliy materiallarning tahlili asosida, bu ikki mamlakatda matbuotning o‘qituvchilarni rag‘batlantirish va ularning kasbiy imtiyozlarini kengaytirishdagi ahamiyati ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: “Ma‘rifat”, “Mektepli gazete”, o‘qituvchi obro‘si, maqola, ta‘lim, o‘qituvchi imtiyozlari, huquq, pedagog.

Kirish

O'qituvchining jamiyatdagi o'рни va mavqeyini oshirish bugungu kunda O'zbekistonda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki, barchaga ma'lumki, 90-yillardan boshlab mamlakatda vujudga kelgan iqtisodiy qiyinchiliklar har bir sohaga, insonlar turmush darajasi, fikrlash va dunyoqarashiga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Xalqimiz ilm-fan, ta'lim olishga e'tibor qaratishdan ko'ra bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida pul va bozor munosabatlari haqida ko'proq bosh qotira boshladi. Maktablar sharoiti og'irlashdi, o'qituvchilar maoshi kamayib, ularga ajratilgan imtiyozlar ham olib tashlandi. So'nggi yillarda ta'lim tizimiga qancha islohotlar olib kirilmasin birlamchi masala o'qituvchilar malakasini, mas'uliyatini, mavqeyini oshirish va bu orqali davlat ta'lim muassasalarini bilimli va malakali, yuqori saviyali kadrlar bilan to'ldirish va ta'lim sifatini yaxshilash ekanini davlat va jamiyat birdek anglay boshladi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham prezidentlik lavozimining ilk yillaridanoq bu masalaga jiddiy e'tibor qaratdi. "O'qituvchining obro'si oshsa, maktabning obro'si oshadi, ilmning, ta'lim-tarbiyaning qadri ko'tariladi. Bizning barcha sa'y-harakatlarimiz "O'zbekistonda eng obro'li inson muallim bo'lishi kerak" degan g'oyani amalga oshirishga qaratilmoqda. Buning uchun davlat va jamiyat tomonidan qancha mablag', resurs va imkoniyatlar zarur bo'lsa, barchasini safarbar etamiz", deya o'z nutqida ko'p takrorlaydi prezident.

McCaughey fikricha, maktab haqidagi yangiliklar haqiqiy ehtiyojdir. Maktab haqidagi yangiliklar jamiyat va maktab o'rtasidagi munosabatlarni tushunish uchun muhimdir. Maktabga oid yangiliklarning yo'qligi, ehtimol, ta'limga tez-tez qiziqish va befarqlik uchun sababdir. Shu sababli, jamiyatda ta'lim haqida ijobiy va qo'llab-

quvvatlovchi tushunchani shakllantirish uchun ommaviy axborot vositalarida maktab va maktab boshqaruvi qanday muhokama qilinishi muhim ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqot ishining maqsad va vazifasi ham matbuotning o'qituvchi obro'sini oshirishga qo'shayotgan hissasini tahlil qilish va O'zbekistondagi gazetalar tajribasini Turkiya matbuoti tajribasi bilan bilan solishtirgan holda, ularning bur-biridan ustun va samarali jihatlarini o'rganish, shuningdek, bu tajribalarni kuchaytirishga doir yangi tavsiyalar berishdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekistonda ta'lim tizimini yoritishga ixtisoslashgan, ko'p yillik tarixga ega "Ma'rifat" gazetasining 2018-yildan 2021-yilgacha bo'lgan sonlari va Turkiyaning mektepligazete.com sayti va jurnali materiallarining 2019-yildan hozirga qadar chop etilazotganlari olindi va empiric tadqiqod metodi asosida qiyosiy tahlil qilindi.

Natija va mulohazalar

"Ma'rifat" – dastlab 1931-yil 4-iyulda "Madaniy inqilob" nomi bilan chiqqan. 1938-yil 25-yanvardan "O'qituvchilar gazetasi" nomi bilan, 1991-yil iyuldan "Ma'rifat" nomida chiqadi. 1941-yil 1-iyuldan 1946-yil 9-martgacha gazeta vaqtincha o'z faoliyatini to'xtatgan. Gazeta ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarni, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da ko'zda tutilgan masalalarni muntazam yoritib boradi. Gazeta turli rukn va sahifalarda mamlakatimizning bugungi ta'lim tizimi hayotidan hikoya qiladigan mavzularda har xil materiallar e'lon qiladi.

Turkiyada "Mektepli gazete" nomi ham juda mashhur. 1932–1935-yillar oralig'ida M.Sami Karayel tomonidan chop etilgan uhu jurnal bolalar uchun adabiy, rivojlantiruvchi nashr sifatida tanilgan.

Ammo jurnal qisqa fursatdan so'ng faoliyatini to'xtatadi. Shunga qaramay unda berilgan maqolalar, bolalar adabiyoti namunalari, karikaturalar hamon e'tirof etilib, o'rganilib kelinadi.

2019-yildan buyon bu nomda mektepligazete.com sayti faoliyat yuritadi. 3 oylik "Mektepli bulten" ham elektron tarzda nashr etiladi. Har ikki manbaada Turkiyaning ta'lim tizimidagi yangiliklar, jarayonlar, muammolar yoritib boriladi.

"Ma'rifat" va mektepligazete.com o'qituvchi manfaatlarini, ularning huquqlariga dahl qilingan holatlarda himoya qilishga qaratilgan materiallar berishda peshqadam bo'lib kelmoqda.

"Ma'rifat" gazetasida chop etilgan "Muallim qadr topsa, ta'lim-tarbiya yuksaladi" deb nomlangan maqolada o'qituvchilar obro'siga putur yetkazayotgan bir nechta omillar sanab o'tilgan.

1. Maktablarda yuzaga kelgan tang holatlar, sharoitlar yo'qligi dastlabki muammolarni keltirib chiqargan edi. Ammo yildan-yilga maktablar ta'mirlani, sharoitar yaxshilangach ham o'qituvchi kasbi mavqeyi oshmadi.

2. O'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilgani.

3. Ta'lim berishdan ko'ra tadbirlar, qog'ozbozliklar avj olgani.

4. Xalq ta'limi boshqarmalari va maktab rahbarlarining aksariyati o'zi o'qituvchilar huquqlarini himoya qilmaydi.

5. O'qituvchining o'z ustida ishlashga ham, xordiq chiqarishga ham vaqti yo'qligi.

6. Dars o'tishdan tashqari 23 turdagi daftar-hujjat yuritilishi kerakligi.

7. Ta'magirlik.

8. O'zaro janjallar.

Shu va boshqa muammolar maqolada atroflicha muhokama qilinib, maktab o'qituvchilari uchun bir qator yengilliklar berilishi, majburiy mehnatga jalb etilmasligi zarurligi ta'kidlanadi.

“O'qituvchining 4 kuni” maqolasida ham muallimning aslida bepul tashkil etilishi kerak bo'lgan majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish jarayonida o'qituvchilardan pul olinayotgani tanqid qilinadi.

“Yaqinda tahririyatimizga Zomin tumanidagi maktablardan birida ishlab kelayotgan o'qituvchidan murojaat kelib tushdi. Pedagog yangi o'quv yili oldidan tibbiy ko'rikdan o'tish uchun hududdagi tibbiyot birlashmasiga boradi va yarim soat vaqt ketadigan ishga to'rt kun sarson bo'lib, baribir masala ijobiy yechim topmaydi. Yana bir o'qituvchi O'rtaChirchiq tumanidagi maktab o'qituvchilaridan ham avvalgi yillardagi kabi tibbiy ko'rik uchun 150 ming so'mdan pul talab qilishayotganidan nolib yozgan”.

Maqola badiiy uslub uyg'unligida, gazetxonga ta'sirchan tarzda, o'qituvchi nomidan yetkazilgan. Sarlavha nomidan kelib chiqib, 1-2-3-4 kun o'qituvchi tibbiy ko'rikda qanday sarson bo'lgani haqida birma-bir ifoda etiladi.

“O‘qituvchilarga qachon avtokreditlar ajratiladi?” maqolasida Prezident qarori bo‘yicha o‘qituvchilarga ajratilishi kerak bo‘lgan avtokreditlar berilmayotgani tanqid qilinadi. *“2018-yili chiqqan gap: o‘qituvchilar uchun qulay narxlarda avtokredit va uy-joylar ajratilishi haqida eshitmagan odam yo‘q bo‘lsa kerak. Hatto shu yil 14-avgustda Prezident qarori ham tasdiqlangandi. Unda O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan taqdim etilgan ro‘yxat bo‘yicha xalq ta’limi tizimidagi pedagog xodimlarga iste’mol kreditlari, shu jumladan, avtotransport vositalari sotib olish uchun maxsus jamg‘arma hisobidan 14 foizli 1 yil imtiyozli davr bilan 5 yil muddatga, dastlabki badal summasi sotib olinayotgan avtotransport vositasi qiymatining 25 foizi miqdorda, tijorat banklari kreditlari hisobiga avtotransport vositalari sotib olish uchun avtotransport vositalari ajratilishi belgilab qo‘yilgan edi.*

Maqoladan keltirilgan iqtibosdan ham ma’lumli bu yerda ham o‘qituvchining manfaati, huquqlari jurnalist tomonidan himoya qilinadi.

Shuningdek, gazetada o‘qituvchilar muallifligida ham jamiyatda o‘qituvchi obro‘cini oshirishga to‘siq bo‘layotgan muammolarga qaratilgan, bu borada o‘z faoliyatida sodir bo‘layotgan konkret muammolar qalamga olingan maqolalar, tegishli mutasaddi tashkilotlar va vazir yoki hokimlarga qaratilgan murojaatlar, ochiq xatlar ham berilgan.

Turkiyada ham gazetalar o‘qituvchilar huquqlarini himoya qilishga katta hissa qo‘shadi. Ayniqsa maktab hayoti, ta’limga oid mavzular uchun ko‘plab gazetalarda alohida ruknlar va sahifalar ajratiladi.

mektepligazete.com sayti ham kundalik ta’lim xabarlaridan tashqari o‘qituvchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan maqolalar ham tez-tez chop etiladi.

“Konya’da “Tasarruf Tedbiri” Skandalı! “Öğretmenlere Çay, Kahve, Su Makinesi Kullanmak Yasaklandı” İddiası” – “Konyada “tejamkorlik chorasi” janjali!

“O‘qituvchilarga choy, qahva va suv mashinalaridan foydalanish taqiqlandi”, “Çorum’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden öğretmenlere: “Çay ısıtıcılarını kaldırın” – Viloyat xalq ta’limi boshqarmasidan Chorumdagi o‘qituvchilarga: “Choyniklarni olib tashlang” kabi maqolalarda mamlakat bo‘ylab ‘Tasarruf Tedbiri’ – “tejamkorlik tadbirlari” ketayotgan bo‘lishiga qaramay, bu tejamkorlik o‘qituvchilarning choy va suv ichishini cheklash hisobiga amalga ishirlanmasligi kerakligi ta’kidlanadi va o‘qituvchilarga maktabda qahva, choy ichish, suv qaynatishni taqiqlash harakatlari qoralanadi.

“Okullarda temizlik ve güvenlik öğretmen ve yöneticilerin görevi mi?” – “Maktablarda tozalik va xavfsizlikni ta’minlash o‘qituvchi va ma’muriyatning vazifasimi?” maqolasida esa o‘qituvchilarga dars berishdan tashqari bo‘lgan ishlarni, xususan tozalik ishlarini qildirilayotgani tanqid ostiga olinadi.

“O‘qituvchi maktabda ta’mirlash va tozalash ishlari bilan hayotini yo‘qotadi! Parlamentdagi deputatlar, shifoxonadagi shifokorlar, sud binosida sudyalalar va prokurorlar ham tozalash, ta’mirlash bilan shug‘ullanadilarmi?” deb yoziladi maqolada.

Xulosa

O‘zbek va turk matbuoti o‘qituvchilarni rag‘batlantirish va ular uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish masalasiga katta e’tibor qaratmoqda. O‘zbekiston matbuotida o‘qituvchilarning huquqlari, ularning ish sharoitlari va pedagogik faoliyatini qadrlash masalalari keng muhokama qilinadi. Turkiya matbuoti esa o‘qituvchilarning professional rivojlanishi va huquqlarini himoya qilish bo‘yicha yanada ilg‘or yondashuvlarni taqdim etadi. Har ikki mamlakatda matbuot, o‘qituvchilarning jamiyatdagi ahamiyatini oshirish va ijtimoiy ko‘makni ta’minlash uchun samarali platforma sifatida faoliyat yuritmoqda.

Shu bilan birga, matbuotning o'qituvchilar obro'sini oshirishdagi o'rni nafaqat axborot tarqatish, balki omma ongini shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega. O'qituvchilarning ijtimoiy qadriyatlarni rivojlantirishdagi o'rni, ularga bo'lgan hurmat va qadrlash ham matbuotning asosiy masalalaridan biridir.

Har ikki nashrda ham jurnalistikaning surishtiruv janridagi maqolalar kam uchraydi. Aynan biror o'qituvchi va yoki bitta maktabdagi muammo joyiga borib o'rganilgan holatlar kam uchraydi. O'qituvchi mavqeyini oshirish uchun ko'proq umumiy, barcha o'qituvchilar uchun taalluqli muammolarga e'tibor qaratilgan. Matbuot katta muammolardan boshlab, individuallikka xos bo'lgan muammolargacha qamrab olishi maqsadga muvofiq. Buning uchun, nashrlar o'z auditoriyasi hamda pedagoglar bilan doimiy aloqada bo'lishi, shikoyatlar va xatlar bo'limlari va ular bilan shug'ullanuvchi kadrlar faoliyatini yo'lga qoyishi lozim.

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston o'qituvchi va murabbiylariga tabrik yo'lladi//m.kun.uz/news/2019/09/28/. URL: <https://m.kun.uz/news/2022/09/29/shavkat-mirziyoyev-ozbekiston-oqituvchi-va-murabbiylariga-tabrik-yolladi>
2. McCaughey. School publicity in newspaper. (Master of Education) Boston University School of Education Library. 1947
3. [O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. Güliz Şahin. Mektepli gazetesi'nin içerik ve biçim özellikleri ile gazetede ki hikâyelerin çocuğa sunduğu bilişsel ve ahlaki iletiler yüksek lisans tezi. Balıkesir, 2009
5. Madatova Z. Muallim qadr topsa, ta'lim-tarbiya yuksaladi. // Ma'rifat. 09.01.2018.
6. Avlayeva F. O'qituvchining 4 kuni. // Ma'rifat. 30.08.2023.
7. Po'latov U. O'qituvchilarga qachon avtokreditlar ajratiladi. // Ma'rifat. 6.01.2020
8. https://mektepligazete.com/haber/detay/egitimci_yazar_kadriye_demirel_okullarda_temizlik_ve_guvenlik_ogretmen_ve_yoneticilerin_gorevi_mi

**“THE ROLE OF THE PRESS IN IMPROVING THE STATUS OF A
TEACHER
(IN THE EXAMPLE OF THE UZBEKISTAN AND TURKISH PRESS)”**

Zilola MADATOVA Muhammadaliyevna

Abstract. *The article analyzes the important role of the press in improving the reputation and status of teachers in society. The principles of operation of newspapers specializing in covering the education sector of Uzbekistan and Turkey, the scope of articles, methods of bringing problems to the attention of the audience, and the level of solving problems through these articles are studied.*

A comparative analysis is made of the influence of the press in Uzbekistan and Turkey on the education sector, its role in motivating teachers socially and professionally. Based on the analysis of the specific aspects of the education system in Uzbekistan and Turkey and articles, interviews and analytical materials aimed at improving the status of teachers in the press, the importance of the press in these two countries in motivating teachers and expanding their professional privileges is shown.

Keywords: “Ma’rifat”, “Mektepli gazete”, teacher’s reputation, article, education, teacher privileges, law, pedagogue.

ARNAWLI BETLER HÁM OLARDIÑ DIZAYNI

Kumar PERDEBAEVA

*Berdaq atindađı Qaraqalpaq
mámleketlik universiteti*

Jurnalistika kafedrası tayanış doktoranı

gumarperdebaeva7@gmail.com

ORCID: 0009-0000-4491-0178

Annotaciya. *Bul ilimiy maqala gazetalardıñ arnawlı betleriniñ bezeliwi máselelerine arnalđan. Arnawlı betlerge birinshi, yađnıy bas bet, aqırđı bet hám ayrıqsha tayarlanđan betler kiretuđınlıđı atap kórsetilgen. Olardıñ hár birine toqtap ótilgen. Keshegi tariyxı hám búgingi kórinisleri ilimiy tallanđan. Gazetada bunday ámeliyat keskin rawajlanđanı hám birinshi bet nomerdiñ prospektine aylanđanı belgilep ótilgen. Gazetanıñ birinshi beti usı nomerdiñ eñ áhmiyetli beti ekenligi tastıyqlanđan. Onıñ dizayniniñ durıs tañlanıwı, bas maqala úlken áhmiyetke iye ekenligi, sonlıqtan onıñ vėrstkası da basqasha bolatuđını túsindirilgen. Gazetanıñ formatı, maqalanıñ atı, teksti ushın tañlap alınđan shriftlerdiñ, fotografiyalıq súwretlerdiñ kólemi hám olardıñ jaylastırılıwı nomerdi ashatuđını, búgingi turmısımızdıñ siyasiy nápesin, ritmin belgilep beretuđını atap kórsetilgen.*

Kalit soʻzlar: Arnawlı betler, dizayn, birinshi bet, sońđı bet, ayrıqsha tayarlanđan bet, shpigel, tematikalıq bet, razvorot.

1. Kirisiv.

Kúndelikli basılımlar dizayninde arnawlı betler dizaynı sol kúngi sannıń oqıwshılar dıqqatın tartıwında ayırıqsha rol atqaradı. Oqıwshı sanǵa qaraydı da onıń bezeliwine bir názer taslaw arqalı sekundlr ishinde onı oqıwga turarlıq pa ya onday emes pe, dárhal bir sheshimge keledi. Maqalanıń birinshi betininiń dizaynı – sannıń áhmiyetli elementi sıpatında kózdi tartadı.

Gazeta – turmısımızdıń aynası, onda jámiyetlik-siyasiy turmısımızda júz berip atırǵan jańalıqlar óz sáwlesin tabadı. Nátiyjeli bezelgen gazeta betleri publikacijalardıń mazmunın, áhmiyetin ashıp kórsetedi, oqıwshını ózine sharlaydı. Biz usı máselege arnalǵan maqalamızda bunı hár tárepleme tallap kórsetpekkhimiz.

2. Tiykargı bólim.

Arnawlı betlerge birinshi, aqırǵı hám ayırıqsha tayarlanǵan betler kiredi. Biz bul betlerdiń siyasiy-jámiyetlik turmısımızdaǵı áhmiyetin esapqa alıp, olardıń bezeliwi máselesine dıqqatımızdı qaratıp, olardıń ótken dáwirdegi kórinislerin búgingi ámeliyatı menen salıstırıp tallap, birme bir qarap shıǵamız.

Birinshi betti kórip shıǵayıq. Bul betke nomerdegi eń áhmiyetli materiallar tolıq yaki tolıq emes shıǵarıladı. Dáslepki waqıtlarda materiallardıń dawamı ekinshi, úshinshi hám basqa betlerde kemnen-kem beriletuǵın edi. Búgingi kúнге kelip, bunday ámeliyat keskin rawajlandı hám birinshi bet nomerdiń baǵdarlamasına, prospektine aylandı. Sonıń menen birge, gazetaniń birinshi beti usı sanda (nomerde) eń áhmiyetli bet ekenligi tastıyıqlandı. Birinshi bettiń dizaynı tap usı onıń baǵdarlamalıq xarakterine baylanıslı.

Dáslepki waqıtlarda birinshi bettiń turaqlı bólimin bas maqala quraytuǵın edi. Bas maqala temasına usı tekstke (respublika, wálayat, qala, rayon) tiyisli kúnniń eń áhmiyetli máselesi shıǵarılatsuǵın edi. Bas bettiń dizaynı maqala úlken áhmiyetke iye ekenligi menen túsindiriledi. Onıń vėrstkası da basqasha boladı. Máselen, ápiwayı material A2 formattaǵı gazetada 2,5 kvadratta berilse, bas maqala, ádette, 5 kvadratta

teriledi. Bas maqala gazetaniń eń áhmiyetli materialı bolıp, basılımnıń sol kúngi sanın, nomerin ashıp beredi hám usı kúngi respublika, wálayat, qala hám rayon turmısınıń siyasiy nápesin, turmıs ritmin belgilep beredi.

Ayırım gazetalar birinshi betke sın maqalalardı yaqı sın pikirlerge juwaplardı shıǵaradı. Biraq, bunday ámeliyat kemnen-kem ushırasadı. Ayırım waqıtları gazeta bas maqala ornına redakciyaǵa kelgen sın maqalaǵa juwaplardı jaylastıradı.

Birinshi bettiń dizaynıń islewde áhmiyetli bólim *shpigel* dep ataladı. Shpigelge sol kúni áhmiyetli bolǵan ideya, pikir basıladı. Máselen, “Jetkinshek” gazetasınıń 2022-jılǵı 1-dekabr sanında gazeta atamasınıń astına “Qaraqalpaq tiline mámleketlik til biyligi berilgenine – 33 jıl” degen shpigel jaylastırılǵan. Arab, Evropa, Latın Amerikası elleri basılımlarınıń birinshi betleri nomerdiń prospekti wazıypasın atqaratuǵının dúnyalıq ulıwmalıq tendenciya sıpatında atap kórsetiw múmkin.

Endi aqırǵı, sońǵı betke ótemiz.

Aqırǵı bet te arnawlı betler toparına kiredi. Bul jerde hár túrli temadaǵı, kóbinese turmıslıq, sportqa arnalǵan, sonday-aq, ayrıqsha jaǵdaylar temasındaǵı materiallar basıladı. Esten shıǵarmawtuǵın bir halat bar, oqıwshı gazetanı qolına alǵannan keyin dáslep aqırǵı betin ashıp karaydı. Onıń mazmunı menen tanısıp bolǵannan keyin, birinshi betke ótedi. Óytkeni, oqıwshı sońǵı bette dem alatuǵın, onshelli awır emes materiallardı kútedi. Sonnan keyin barıp aldınǵı betlerin paraqlay baslaydı. Sonıń ushın sońǵı bettiń dizaynıń bul aqırǵı bet-ǵoy dep onıń bezeliwine ekinshi dárejeli is sıpatında qarawǵa bolmaydı.

Sońǵı bette materiallar basqa betlerge qaraǵanda sanı jaǵınan kóbirek boladı. Sonıń ushın olardıń hár biriniń dizaynıne ayrıqsha itibar beriw kerek. Nátiyjede, aqırǵı bettiń bezeliwi quramalı dizayn kompleksi bolıp qalıwı múmkin. Bunnan tısqarı, bul jerde reklama hám maǵlıwmatlar da jaylastırılıwı múmkin. Kóplegen shet el basılımlarınıń 60-70 procent kólemin reklama iyeleytuǵınan xabarımız bar.

Jurnalistika izertlewshileri, hátte, «Washington Post», «Nyu-York Tayms» siyaqlı dúnyanıń jetekshi basılımlarında da usınday jaǵday ekenin jazadı.

<https://mediaaid.ru/blog/instructions/gazetnaya-verstka-pravila-i-osobennosti/>

saytınan 14:18 29.09.2024. sánesinde alındı

Biziń gazetalarımızǵa bunday tendenciya tán emes, biraq, bári bir reklama berilip turıladı. Bizge málim, burınnan belgili qaǵıydaǵa muwapıq, reklama materialları arnawlı belgi yaki «reklama tiykarında járiyalanbaqta» degen jazıwǵa iye bolıwı shárt. Aqırǵı betler ústine sonday jazıwdı da jaylastıradı: “Dem alıw beti”, “Ekshembi beti” hám basqa. Bunnan sonday juwmaq shıǵarıw kerek, bunday bet usı tárizde sonday talapqa juwap beriwshi halda dizayn isleniwi zárúr.

Endi arnawlı betlerdiń tómendegi úsh túrin kórip shıǵamız.

1. Tek ǵana tekstten ibarat bet.
2. Belgili bir temaǵa arnalǵan tematikalıq bet.

3. Razvorot (razvorot – bul eki betti birlestiretuġın materiallar. Bunda Prezident bayanatı, Nızamlar, siyasiy sholıwlar yaki kórkem-ádebiy shıġarmalar, yaġnıy, proza, poemalar birlestirilgen halda jaylastırılıwı múmkin).

Endi hár birin óz aldına kórip shıġamız.

Tek ġana tekstten ibarat bolġan bet. Máselen, “Erkin Qaraqalpaqstan” gazetasınıń 2023-jılı 18-iyul sanı ekinshi bette “Xalqımızdıń joqarı isenimin aqlaw, erisken jetiskenliklerimizdi jańa, jáne de úlken nátiyjeler menen bekkemlew – baslı wazıypamız” degen atamada “Jańadan saylanġan Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziëvtiń lawazımġa kirisiw saltanatlı máresimine arnalġan Oliy Majlis palataları qospa májilisindegi shıġıp sóylegen sózi” jaylastırılġan.

A’lbette, ápiwayı auditoriya tárepinen bunday tekstlerdi oqıw júdá qıyın. Bul jerde súwretler, hátte, ishki kishi bas temalar da joq. Biraq material bar hám onı jaylastırw kerek. Bunday materialdıń dizayni qanday boladı?

“Erkin Qaraqalpaqstan” redakciyası pútin betti kursivte berdi. Báلكim, material usı formada Tashkentten kelgen bolıwı múmkin. Biraq, betti qara shriftte berse de bolar edi. Usı materialda tuwrı, naklon kursiv hám qaraytılġan variantlar qollanılġan.

Tematikalıq betler – bul bir temaġa arnalġan bet. Bunday polosalar kóp betli gazetalarda tez-tez ushırasıp turadı. Máselen, “Jetkinshek”, “Qaraqalpaq ádebiyatı”, “Qaraqalpaq sportı” gazetaları ushın bunday betler ádetke aylanġan. Máselen, 2023-jılı 7-iyun kúni shıqqan “Yangi Ózbekiston” gazetasınıń altınshı betinen baslanġan úsh beti tematikalıq tutas betler bolıp esaplanadı. U’shinshi beti “Xalq demokratik partiyasidan Ózbekiston Respublikası Prezidentligiga nomzod dasturida ijtimoiy davlat koncepciyasiga”, tórtinshi bette “Markaziy Osiyo” – Evropa İttifoqi jozibadorlik markazi, iqtisodiy imkoniyatlar makoni”, altınshı bette “Maqom sanatida tengsiz iqtidorlar kashf etiladilar” dep atalġan tutas betler bar. Biraq redakciyanıń usı jerde usı sanda jol qoyġan kishkene bir qátesi haqqında aytıwımız tiyis. Besinshi bette Haydar Farmonniń “Kurash – halollik va mardlik timsoli” atamadaġı maqalası

polosaniń úshten eki bólimin iyelegen. Onıń astında jáne basqa material da qoyılǵan hám aqıbetinde joqarıdaǵı material astındaǵı materialdı da ózine qamtıp alǵanday seziledi. Sonday-aq, basıan material beti úsh túrli shriftte berilgenin de maqullawǵa bolmaydı.

2023-jılı 7-iyul “Yangi Ózbekiston” gazetasınıń tórtinshi, besinshi betleri tuwralı aytatuǵın bolsaq, tórtinshi bettiń dizayni durıs bolsa da, besinshi bettiń dizayninde kemshilik bar dep esaplaymız. Bul jerde eki bet salıstırılса, anıq kózge taslanadı. Besinshi bettegi bas tema razmeri hádden tısqarı úlken hám barlıq betke iyelik etiwge dawagerlik etip tur. A'melde bolsa, bul betlerdiń úshten bir bólimin basqa material iyelep alǵan. Bunnan tısqarı, bul bet úsh túrli shriftte terilgen.

Tematikalıq bet tolıq hám tolıq emes, simmetriyalı yaqi assimetriyalı, túrli auditoriyalar boyınsha bólinedi.

San jaǵınan tematikalıq betler keskin kóbeyip atır. Qaraqalpaqstan hám Ózbekstanda tematikalıq betlerdi adminstraciya qurasa, kóplegen shet el gazetalarında, máselen, «Nyu-York Tayms», «Vashington Post» (AQSh), «Guardian Tayms» (Ulı Britaniya), «Asaxi Sinbun», «İomuri Sinbun» (Yaponiya) gazetalarında, tiykarınan, tematikalıq tárizde bólinedi hám bul betler derlik adminstraciya qatnasıwında tikkeley bólimler tárepinen tayarlanadı. Sonıń ushın bul gazetaların tiykarǵı bólimi ulıwma siyasiy emes, bálkim, tematikalıq betlerden tek ǵana tema boyınsha emes, bálkim, provinciyalar, qala, janr boyınsha da hár túrli boladı. Bunday betlerdi dizaynlew ámeliyatında bas temalar, titul, háripler, illyustraciya lidlerden keń paydalanıladı. Tematikalıq betler bir tárepten ańsat dizayn etilse, 2-tärepten usı polosalar dizayninde qátege jol qoyıwı múmkin. Máselen, eger bas tema ushın hádden tısqarı úlken shrift tańlansa, súwretler júdá kóbeyip, tekst basılıp qalsa hám t.b. Demek, tematikalıq betlerdiń dizayninde de dizayn túrleri garmoniyası, dizayn túrleriniń normalıq qatnası normada bolıwı zárúr.

Razvorot. Bul ishki betlerde jaylastirilgan tutas material yoki bir bas temada har turli materiallardan jynaginin kompleksi. Razvorotning turleri har turli bolwi mumkin. Tutas tekst yamasa har turli materiallardi bir tutas jaylastirw. Razvorot dizayninin tiykarqi qagiydalaru tomendegilerden ibarat: birinshiden, barliq materiallardan bir temada bolwi shart; ekinshiden, materiallar temasi ham vizual korinisi jaginan bir putin kompleksli jaylastirilwi zarur; ushinshiden, razvorotqa qosimsha etilip atirgan illyustraciya temani ashup beriwge, onu toltirwga xizmet etiwu zarur; tortinshiden, materiallardan temalarinin ulken-kishiligine itibar beriw gerek, kishkene materiallardan temasi ulken bolup ketpewu zarur. Eger bet tutas tekstten ibarat bolsa, onin bolimlerin naklon shrift, kursiv yamasa toygin shriftte beriw maqul. Eger razvorot har turli materiallardan ibarat bolsa, olardin har birine saykes keletugin ham bir-birinen pariqlanatuvin shriftler, bas temalar, rubrikalar ham illyustraciya tañlaw gerek. Biz soz benen aytqanda, tematikalq razvorot auditoriyada awir tasir qaldirmay, materialdu jenil qil etiwge jardem beriwu tiyis.

Juwmaq.

Joqarida aytilgan pikirlerimizdi jergilikli basilimlardan artdizaynerleri esapqa alsa, basilim mazmunu ham korinisi jaginan belgili tabislarqa eresetuginu turgan gap. Jaman dizayn gazetalarda jar jagasina kelip qalwunun sebeplerinen biri ekenligin umitpawimiz tiyis.

Paydalanilgan adebiyatlar:

Bogdanov I.G., Vyazemskiy B.A. *Spravochnik jurnalista.* –L., 1973.

Kiselev A.L. *Ot soderjaniya - k forme. Osnovnie ponyatiya i termini gazetnogo oformleniya.* - M.: MGU, 1975.

Muminov F.A. *Texnika sredstv massovoy informatsii i propagandi /oformlenie periodicheskix izdaniy/.*

Metodicheskie rekomendatsii dlya studentov I i II kursov fakulteta jurnalistiki. – Tashkent, TashGU, 1986, s. 48.

Dubina N. *Sostavlyayushie xoroshey gazeti: dizayn, verstka, kontent.* <https://compuart.ru/article/24444>.

14:13.01.10.2024.

SPECIAL PAGES AND THEIR DESIGN

Kumar PERDEBAEVA

Abstract. *This article is dedicated to the newspapers. The dedicated pages are covered with first, lateral bass page, red page and separate pages. Each of them was learnt specifically. Yesterday's history and today's manifestations are selected scientifically. It became known that such an amendment was published in the newspaper and that the numbers were circulated in the prospective. The issue of the newspaper is important. Ic design was true, the main theme was strong, and ic layout was covered with clouds. The format of the newspaper, the name of the city, the text of the typeface, the language of the photographic images and their publication, the numbering of the newspaper, clearly shows the political appearance of today's tourism.*

Keywords: Special pages, design, first page, last page, specially prepared page, mirror, thematic page, spread.

ФОТОПОРТРЕТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЭТА АЖИНИЯЗА КАК ЭЛЕМЕНТ ФОТОПУБЛИЦИСТИКИ

Халима ХАЛИЛАЕВА Ниетбаевна

*Специальный корреспондент газеты
«Вести Каракалпакстана»
hhalilaeva@bk.ru*

Аннотация. В данной статье анализируется жизнь и творчество каракалпакского поэта Ажинияза, философская мудрость, отраженная в поэзии поэта.

Ключевые слова: Ажинияз Косыбай, каракалпакская литература, стих, иллюстрации.

На основании Постановления Президента Республики Узбекистана «О широком праздновании 200 летия выдающегося каракалпакского поэта и мыслителя Ажинияза Косыбай улы» от 16 июля 2024 года не только в нашей республике, но и за ее пределами широко отмечаются мероприятия, посвященные к этой знаменательной дате. [Lex. Uz 18. 07. 2024]

Ажинияз Косыбай улы является классиком каракалпакской литературы, чьи лирические стихи гордо передаются с поколения в поколения. В его поэме «Бозатаў», стихах «Еллерим барды», «Эй нэзелимлер», «Бир жэнан», «Керек», «Дэўран болмады», «Гөззаллар», «Бир пэрий» и в других многих

произведениях поэта отражаются самое чистое чувство любви, уважение к Родине, окружающей среде и тоска по родным краям.

Каждое поколение по своему, принимают психологические и эмоциональные переживания, отражающие в произведениях поэта Ажинияза и в которых читатель находит себя, свои чувства и состояние души. Поэтому его стихи вечно живут в духе каракалпакского народа.

Ознакомившись с его стихами, мы мысленно представляем силуэт современника поэта. Перед нашими глазами появляется вымышленный портрет. Основываясь времени и истории того времени, когда жил и творил классик каракалпакской поэзии, мы знаем, что люди тогда носили чапан и тюбетейку и другие национальные наряды. Иллюстрация к стихам поэта дополняют наши представления, и они развиваются дальше, связывая ее с культурой и традицией каракалпакского народа. Как гласит, в произведении поэта «Гөззаллар» [14-15 с. Книга Мэнги мийраслар. Ажинияз Нөкис – «Илим» – 2014].

Тырнадек отырып, сонадек йүрген,
Йүз мың жылўа менен қабағын керген,
Шашларына лаглы маржан өткерген,
Мың тумен наз билен бақар гөззаллар.

Здесь поэт Ажинияз описывает красоту каракалпакских девушек и сравнивает их с сочными фруктами, а нежные слова, произнесенные с их губ со сладким сахаром. С иллюстрационными фотографиями, стихи поэта придают эффективность восприятия произведений читателями. Он не только

передает внешний образ девушек своего времени, но и раскрывает их душевный мир, традиций, актуальные задачи и проблемы современников. Значит, здесь мы видим элементы фотопублицистики.

Посмотрим, как поэт описывает в стихе молодых «Бардур», смелых и отважных парней;

Йигитлери бардур Рустем сыпатлы,
Гөрүғлыдек эреб атлы, хайбатлы,
Дәўлетиярдек шижәэтли, ғайратлы,
Кескир қылыш, қамар тонлары бардур.
Йигитлери бардур Рустәми дәстан,
Қәхәр етсә, душманны қылырлар йексан,
Хайбатыдан титирер Хажар, Хиндистан,
Гөрүғлыбек киби ерлери бардур.

Читая, эти строки перед нашими глазами появляется силуэт мужества и храбрости каракалпакских мужчин, которые сравниваются с героями известных восточных эпосов.

Ажинияз Косыбай улы искусный художник слова, точно передающий мысли и чувства литературного образа к читателю. Поэтому его произведения остается актуальной во все времена и каждое новое поколение принимают их с душевным пониманием и знакомым себе чувствами. В годы его жизни у нас не была развита сфера фотографии. В своих произведениях он сам описывает характер и внешний образ своих современников. Исходя из этого, перед поколениями поэта появляется острый вопрос – Как выглядел сам поэт? В книгах и плакатах Ажинияз Косыбай улы выглядит так:

В XIX веке, когда жил и занимался, творчеством классик каракалпакской поэзии Ажинияз Косыбай улы не было, развито в нашей республике сфера фотографии и изобразительное искусство. Спустя годы, когда у нас стало развиваться сфера изобразительного искусства, каракалпакские художники заслуженный деятель искусств Узбекистана Кыдырбай Саипов и талантливый художник Дастан Абдреймов создали образ поэта Ажинияза. Кыдырбай Саипов создал в 1967 году, а Дастана Абдреймова в 1996 году, которые были схожи между собою. Они, изучив историю, культуру и традицию нашего народа старались запечатлеть образ поэта, его внешний и душевный мир. Со временем фотография поэта появляются в баннерах, книгах, монументах, значках и плакатах, изображающий тот портрет вышеуказанных художников.

О вкладе мастеров кисти Кыдырбая Саипова и Дастана Абдреймова в создании образа классика каракалпакской поэзии Ажинияза [в газете «Еркин Каракалпакстан» от 4 июля 2024 г.] вышел материал ведущего специалиста отдела передвижной выставки Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого Рано Калимбетовой на тему «Образ поэта глазами художников» («Шайыр тулғасы қыл қәлем шеберлери нәзеринде»), приуроченный к 200 летию со дня рождения поэта. В нем отмечается роль известных художников нашей республики, внесших большой вклад в создании образа классика каракалпакской литературы Ажинияза Косыбай улы. В статье нельзя не учесть талант и мастерство художников, внесших большой вклад в формировании внешнего облика поэта Ажинияза.

Весомый труд известных художников Каракалпакстана Кыдырбая Саипова и современного художника Дастана Абдреймова помогли нам увидеть и представить лицо классика нашей поэзии Ажинияза.

В последнее время по интернету распространяется этот портрет каракалпакского поэта Ажинияза. И многие воспринимают его таким образом. А приведенный портрет ниже – это плод технического труда искусственного интеллекта. О теме портрета посвящен и материал народного писателя Каракалпакстана А. Султанова. [газета Еркин Қарақалпақстан от 5 августа 2024 г]. Где автор затрагивает тему определения настоящего портрета каракалпакского поэта Ажинияза Косыбай улы.

Фотография и портрет человека в любом канале печатной СМИ – это отражение не только внешнего облика личности, но и его внутреннего мира и характера, а также эмоциональное состояние души.

Фото – это факт, который мы видим своими глазами.

Фотопублицистика – это жанр журналистики, в котором фотографии служат источником передачи информации. В них отражается весь объект, социально – политические вопросы, актуальные задачи времени и духовный мир человека. Это и фотопублицистика.

Фотопублицистика раскрывает не только портреты личностей, но и суть картины окружающей среды и злободневной темы журналисткой деятельности. Фото – это факт, который никто не может упрекнуть в обмане и сомнении. Иногда слова бессильны перед ярким, и точным фотофактом. Совместная деятельность фото и публицистики в творчестве поэта Ажинияза дополняют друг друга, и повышает роль жанра фотопублицистики.

Выше мы выразили свои мнения о портрете поэта Ажинияза, который в данное время популярно в сети интернет. Но мы остановим свой выбор на работе художника К. Саипова, который сделано основываясь показаниям научных исследователей нашей республики.

В фотопортретах и в других произведениях каракалпакского поэта Ажинияза можно увидеть элементы фотопублицистики.

Литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева « О широком праздновании 200 летия выдающегося каракалпакского поэта и мыслителя Ажинияза Косыбай улы» от 16 июля 2024 года. Lex. Uz 18. 07. 2024.
2. Эжинияз. Мэнги мийраслар. Нөкис «Илим» 2014. С. 247. 14 – 15 с.
3. Қалимбетова. Р. «Шайыр тулғасы қыл қәлем шеберлери нәзеринде». Эжинияз Қосыбай улы 200 жаста. //Еркин Қарақалпақстан газетасы. 4-июль 2024 ж\\.
4. Султанов. А. «Эжинияз бабамыздың ҳақыйқый келбети қандай болған?». \\Еркин Қарақалпақстан газетасы\\, 5 – август. 2024 жылғы саны.

PHOTO PORTRAITS IN THE WORKS OF THE POET AJINIYAZ AS AN ELEMENT OF PHOTO PUBLICISM

Khalima KHALILAEVA Nietbaevna

Abstract. *This article analyzes the life and work of the Karakalpak poet Ajiniyaz, the philosophical wisdom reflected in the poetry of the poet.*

Keywords: Ajiniyaz Kosybay, Karakalpak literature, verse, illustrations.

**OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TIL VA USLUB MASALASI:
TAHLIL, TASNIF, QIYOS
2024.11.30**

I Sho'ba: MEDIALINGVISTIKA NAZARIYASI VA AMALIYOTI

No	Paper Title		Page No
1.	МЕДИАМАХСУЛОТЛАР УЧУН “МАЪНАВИЙ ЭКСПЕРТИЗА” ЖОИЗ(МИ?)	Амрулло КАРИМОВ	7-13
2.	GAZETA-PUBLITSISTIK USLUBINING BARQAROR STANDARTLARI	Mukaddas ISRAIL	14-23
3.	BORROWING AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF NEWSPAPER LANGUAGE	Mukaddas ISRAIL	24-31
4.	«VATANPARVAR» DA YANGILIKLAR KUN TARTIBINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	Alijon SAFAROV	32-37
5.	ZAMONAVIY MEDIAMADANIYATDA MEDIAMATNLARNI O'RGANISH TAMOYILLARI	Saodat SHAMAKSUDOVA	38-45
6.	TALABALARNING OG'ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSI VA ULARNING YECHIMLARINI	Iroda SHOKIROVA Eson ESHQORAYEV	46-50
7.	TURKIY TILNING SHAKLLANISH TARIXI	Feruza YAKUBOVA	51-56
8.	QUESTIONS OF STUDYING VERBS OF MOVEMENT AND DISPLACEMENT IN THE UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES	Bekzod FARMANOV	57-63
9.	GRAMMATIK SATH BIRLIKLARINING TILSHUNOSLIKDA TUTGAN O'RNI: MULOQOT VA USLUBDAGI MOSLASHUVCHANLIK	Avazbek AXMADJONOV Zebiniso G'ULOMOVA	64-69
10.	АСПЕКТУАЛ КОМПОЗИЦИЯ ИФОДАСИ	Хайрулло САТТАРОВ Эсон ЭШҚОРАЕВ	70-76

11.	SIYOSIY INTERVYUNING JONLI CHIQISHI VA TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISHDA TIL VA USLUB IMKONIYATLARI	Maftuna JO'RAYEVA	77-89
12.	O'ZBEK FOLKLORIDA PAREMIOLOGIK JANRLARNING IFODALANISH ETILISHI	Gulyuz GAVHAROVA	90-99
13.	MUSTAQILLIK VA MILLIY BIRLIKNING POYDEVORI	Diyorbek TURAYEV	100-105
14.	MATBUOTDA SINEKDOXANING QO'LLANILISHI VA TA'SIRCHANLIKNI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	Mahina AXMEDOVA	106-116
15.	MEDIAMATN YARATISH: MATERIAL PAYDO BO'LISHI, TO'PLANISHI, TUZILISHI	Saodat SHAMAKSUDOVA	117-123
16.	MEDIAMATN YARATISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	Munira NAZAROVA	124-129
17.	“O'QITUVCHI MAVQEYINI OSHIRISHDA MATBUOTNING O'RNI (O'ZBEK VA TURK MATBUOTI MISOLIDA)”	Zilola MADATOVA	130-138
18.	ARNAWLI BETLER HÁM OLARDIŃ DIZAYNI	Kumar PERDEBAEVA	139-146
19.	ФОТОПОРТРЕТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЭТА АЖИНИЯЗА КАК ЭЛЕМЕНТ ФОТОПУБЛИЦИСТИКИ	Халима ХАЛИЛАЕВА	147-153